

unimc
UNIVERSITÀ DI MACERATA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, DEI BENI
CULTURALI E DEL TURISMO**

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
Scienze pedagogiche
CLASSE LM-85

TESI DI LAUREA IN
CONSULENZA EDUCATIVA

ALLE ORIGINI DEL SÉ TRA CORPO, AFFETTO E MEMORIA
NELLA VITA PRENATALE

Relatore
Prof. Stefano Polenta

Laureanda
Lisa Borrelli

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

A MIA MAMMA, CHE MI HA DONATO LA VITA

A MIO PADRE, CHE MI TIENE IN VITA

A MIA SORELLA, LA PARTE PIÙ BELLA DELLA MIA VITA

A MIO MARITO, LA FORZA DELLA MIA VITA

AL MIO BIMBO, DIEGO, L'ARCOBALENO DELLA MIA VITA

ALLA MIA VITA, PER RICORDARMI CHE OGNI GIORNO È UN DONO

TITOLO: ALLE ORIGINI DEL SÉ TRA CORPO, AFFETTO E MEMORIA NELLA VITA PRENATALE

INTRODUZIONE

CAPITOLO I - L'origine della psiche: la vita prima della nascita

- 1.1 L'esperienza intrauterina come primo spazio psicologico
 - 1.1.1 *Il grembo come luogo di esperienza: stimolazioni e ambiente*
 - 1.1.2 *L'inizio della vita psichica: continuità e discontinuità*
- 1.2 Il feto come soggetto psichico: elaborazione e risposta agli stimoli
 - 1.2.1 *Percezione e coscienza: cosa "sente" il feto?*
 - 1.2.2 *Emozioni e prime forme di interazione sensoriale*
- 1.3 Stati dell'Io e costruzione dell'identità prenatale
 - 1.3.1 *Il concetto di Io prenatale: teorie a confronto*
 - 1.3.2 *Gli Stati dell'Io come moduli di esperienza psichica*
- 1.4 Neuroscienze e memoria prenatale

CAPITOLO II - La comunicazione prenatale

- 2.1 La relazione madre-feto: comunicazione e reciprocità
 - 2.1.1 *La trasmissione emotiva intrauterina*
 - 2.1.2 *Il feto come risuonatore psico-affettivo*
- 2.2 Codici comunicativi intrauterini: suono, tatto, movimento
 - 2.2.1 *La voce materna e i suoni ambientali*
 - 2.2.2 *Il linguaggio corporeo: movimenti, carezze, postura*
- 2.3 La triade madre-padre-feto: verso una pedagogia relazionale prenatale
- 2.4 Continuità pre/post-nascita: l'evoluzione del legame

CAPITOLO III - La memoria della nascita: tracce, narrazioni e implicazioni educative

- 3.1 La competenza a nascere: il parto come esperienza soggettiva
- 3.2 Ricordi della nascita: memoria implicita e testimonianze infantili
 - 3.2.1 *Studi e casi clinici sulla rievocazione della nascita*
 - 3.2.2 *Il racconto del parto nei bambini: tra simbolo e realtà*
- 3.3 Memoria intrauterina e costruzione simbolica del Sé
- 3.4 Educare attraverso i ricordi: il ruolo della narrazione in ambito scolastico e familiare
 - 3.4.1 *Ricordi precoci e sviluppo identitario*
 - 3.4.2 *Interventi educativi e strumenti narrativi nei primi anni*

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA

SITOGRAFIA

INTRODUZIONE

In principio, prima ancora della parola, dell'abbraccio e dello sguardo, vi è il suono ovattato del battito materno, il ritmo fluttuante del respiro, la carezza liquida del liquido amniotico: un mondo denso, vibrante, che parla al corpo e alla psiche del feto ben prima che egli abbia modo di narrarsi. Ed è proprio in questa zona primigenia della vita - quel limen misterioso che separa e insieme unisce la biologia e la coscienza - che si snoda l'orizzonte di questo lavoro. Un orizzonte che non si limita a interrogare l'origine della psiche in senso teorico, ma si avventura tra le trame, spesso trascurate, della memoria implicita, dei vissuti non ancora verbalizzati, delle emozioni primarie che attraversano il corpo del feto e che, come minuscole onde carsiche, continueranno a scorrere sotto la superficie del Sé per tutta la vita. La psicologia prenatale, un tempo relegata ai margini del discorso accademico, è oggi un campo in fermento, capace di far dialogare neuroscienze, pedagogia e clinica in una prospettiva finalmente integrata. Questo elaborato, nel raccogliere le sollecitazioni più fertili, si propone di dare dignità epistemologica e valore formativo a quella che potremmo definire una "memoria del prima", ossia la memoria dell'inizio, del contatto originario, del primo essere nel mondo - un essere che non è mai stato solo biologico, ma sempre anche affettivo, simbolico, relazionale.

Il punto di partenza è dunque una premessa teorica coraggiosa: che la psiche non nasce con la nascita, ma la precede. E con essa, nascono la relazione, la comunicazione, la percezione, il desiderio. Il primo capitolo si addentra così nell'esperienza intrauterina come spazio psichico fondante, esplorando come il feto sviluppi una precoce sensibilità agli stimoli interni ed esterni, delineando i contorni di un Io prenatale che non è ancora definito ma è già in divenire. La prospettiva si fa poi più specifica, nella seconda parte, quando si analizza la comunicazione prenatale come forma primaria di relazione: una danza invisibile fatta di tocchi, suoni, posture, emozioni condivise tra madre, padre e figlio. È proprio questa dimensione di reciprocità profonda - spesso ignorata o banalizzata - a gettare le basi per una riflessione pedagogica che non si limita alla nascita in senso stretto, ma la precede e la trascende, orientando il nostro sguardo verso una pedagogia della vita prenatale.

A dare ulteriore respiro a questo cammino teorico è il terzo capitolo, interamente dedicato a un tema tanto affascinante quanto complesso: la memoria della nascita. È qui che l'elaborato trova la sua tensione più lirica e insieme la sua ambizione più radicale: esplorare le tracce della nascita non solo come evento biologico, ma come esperienza soggettiva, capace di lasciare impronte nella mente e nel corpo, anche laddove il linguaggio non è ancora sorto. I racconti dei bambini, le rievocazioni emerse in stati regressivi o in condizioni cliniche particolari, le memorie intrauterine raccolte in contesti terapeutici o narrativi: tutto questo compone un mosaico sorprendente di

testimonianze che restituiscono profondità simbolica e valore psichico a ciò che accade prima e durante il parto. Ma non è solo un affresco teorico: l'intento è anche pedagogico. Perché, se accettiamo che tali vissuti possano abitare, seppur silenziosamente, il nostro inconscio, allora non possiamo che interrogarci sulle implicazioni educative di queste memorie. Come accogliere i ricordi precoci nei contesti scolastici e familiari? Quali strumenti narrativi possono aiutare il bambino a rielaborare il suo vissuto originario, integrandolo nella propria storia identitaria?

Il lavoro si chiude proprio su questo interrogativo, con un'ultima sezione che tenta di ricucire i fili tra psiche, educazione e narrazione, proponendo una riflessione sul ruolo trasformativo del racconto e sulla possibilità di costruire un'educazione che non dimentichi mai che ogni soggetto, prima di essere scolaro, paziente o figlio, è stato un corpo sentito, una voce accolta, un cuore immerso nella voce dell'altro. In questa prospettiva, la memoria della nascita non è solo materia per specialisti, ma diviene orizzonte politico, etico e relazionale. Perché ciò che ricordiamo, o anche solo ciò che sentiamo senza sapere di ricordare, ci plasma, ci orienta, ci guida. E allora, forse, educare significa anche questo: dare voce al silenzio originario, ascoltare le tracce sotterranee, fare spazio alla narrazione di quel che siamo stati prima ancora di sapere chi siamo.

CAPITOLO I

L'origine della psiche: la vita prima della nascita

1.1 L'esperienza intrauterina come primo spazio psicologico

*Ecco, appena la voce del tuo saluto è
giunta ai miei orecchi, il bambino ha
esultato di gioia nel mio grembo.*

Elisabetta a Maria, *Vangelo di Luca*, 1,44.

L'esperienza umana non ha inizio con la nascita, ma si radica in un tempo biologico ed emotivo ben più antico, silenzioso e invisibile: quello intrauterino¹. Il grembo materno, lungi dall'essere solo una culla biologica, si configura come il primo ambiente relazionale, la prima scena affettiva in cui il soggetto entra in contatto con stimoli, ritmi e comunicazioni che anticipano e prefigurano la qualità delle relazioni future. In questa dimensione protetta e fluida, il feto non è un organismo passivo, ma un protagonista attivo, in grado di ricevere, decodificare e integrare segnali sonori, tattili e affettivi provenienti dall'ambiente esterno e, ancor più, dallo stato emotivo della madre. L'ambiente uterino è, di fatto, un luogo esperienziale complesso, che veicola informazioni non solo fisiologiche ma anche psichiche, inaugurando una precoce forma di consapevolezza che alcuni autori definiscono come "contatto esperienziale" primordiale.

La psicologia prenatale, disciplina ancora giovane ma in rapido consolidamento teorico e sperimentale, ha messo in evidenza come già durante la gestazione si manifestino competenze relazionali e percettive che rivelano una precoce vita psichica. Le tecnologie neurodiagnostiche e i protocolli osservativi sul battito cardiaco, sui movimenti e sulle reazioni del feto hanno dimostrato che esiste una correlazione stretta e dinamica tra gli stati emotivi della madre e le risposte fisiologiche del nascituro. Quando la madre è rilassata o ascolta musica dolce, il feto tende a ridurre il proprio tono motorio e a rallentare il battito; al contrario, in situazioni di ansia o stress, il ritmo del feto si fa più intenso e agitato². Ne derivano dei fenomeni che, sebbene non ancora

¹ Righetti, P. L., & Sette, L., *Non c'è due senza tre. Le emozioni dell'attesa dalla genitorialità alla pre-natalità*, Torino Bollati Boringhieri, 2000.

² Verny, T., *The Secret Life of the Unborn Child*, New York, Delta Books, 1988.

interpretabili nei termini di una coscienza riflessiva, testimoniano una forma originaria di coscienza situata, incarnata, affettiva, capace di costruire tracce mnestiche che costituiranno la matrice sensibile dell'Io futuro.

In questo orizzonte, il grembo materno va dunque inteso come il primo contenitore psichico, un luogo di iscrizione affettiva primordiale in cui si depositano, come impronte su un terreno morbido, le prime tracce di Sé³. E proprio da questa prospettiva esperienziale e relazionale si apre la possibilità di pensare l'inizio della psiche non come una brusca accensione coincidente con il parto, ma come un processo continuo, lento e dialogico, che si struttura nell'intreccio tra corpo, emozione e relazione già nei mesi di gestazione. Il grembo, quindi, non solo nutre ma comunica; non solo contiene, ma prepara.

Nel silenzio ovattato del grembo materno, la vita non si limita a un susseguirsi di processi fisiologici; essa si intreccia, si modella, si affina attraverso una danza continua di stimoli, risposte e risonanze emotive che danno forma all'essere umano ben prima della sua comparsa nel mondo visibile. L'ambiente intrauterino non è solo uno spazio biologico di contenimento e nutrimento, ma un vero e proprio ambiente psichico primario, in cui il feto è già soggetto di relazioni, destinatario e co-costruttore di significati. È all'interno di questa matrice pulsante che il corpo si fa soglia dell'anima, che la materia si carica di senso e che il tempo si scandisce non in ore, ma in vibrazioni, toni, gesti sottili e flussi affettivi.

Il feto non è un "progetto" dell'essere umano, ma un essere umano in atto, in relazione, in trasformazione. I suoi sensi, che cominciano a svilupparsi già a partire dalla settima settimana di gestazione, sono le porte attraverso cui il mondo inizia ad entrare, filtrato e tradotto dal corpo materno. Ma ciò che rende tale esperienza pregnante non è solo la registrazione di stimoli acustici o tattili, quanto la qualità emotiva di tali stimolazioni, la loro costanza, il loro tono affettivo. Quando la madre accarezza il proprio ventre o si commuove ascoltando una melodia, quando parla al figlio con dolcezza o vive momenti di profonda angoscia, il suo corpo diventa strumento di trasmissione emotiva. Il feto percepisce questi cambiamenti come variazioni di ritmo, di pressione, di armonia: li riconosce, li differenzia, li registra. Non li elabora cognitivamente, non ancora, ma li incarna, e in questo modo essi lasciano un'impronta. Si tratta di memorie cellulari, implicitamente affettive, che non affioreranno mai alla coscienza sotto forma di ricordi episodici, ma che plasmeranno la forma del sentire e dell'essere al mondo.

Lo psicoanalista Wilfred Bion affermava che l'emozione non pensata agisce comunque⁴ - e nulla potrebbe essere più vero nel caso delle emozioni prenatali. La ricerca neuroscientifica

³ Van den Bergh, B. R. H. (1990). The influence of maternal emotions during pregnancy on fetal and neonatal behavior. *Journal of Prenatal & Perinatal Psychology and Health*. 5(2), 119-130.

⁴ Bion, W. R., *Gli elementi della psicoanalisi*, Roma, Armando, 1973.

contemporanea ha confermato ciò che filosofi e poeti hanno intuito da sempre: che l'essere umano è innanzitutto una creatura relazionale, e che tale relazionalità si struttura ben prima del linguaggio e del pensiero⁵. Il grembo è il primo spazio di significato, un luogo non ancora simbolico ma già comunicativo, dove la vita si presenta come esperienza di contatto. E proprio in questa esperienza silenziosa si forma un primo nucleo identitario che, pur informe, è già orientato: orientato verso il suono della voce materna, verso il battito del suo cuore, verso le emozioni che essa trasmette attraverso la propria presenza corporea e psicologica. In questo senso, la relazione madre-feto è la prima forma di pedagogia esistenziale, un processo educativo prelinguistico che si radica nella qualità della cura e nell'intensità della presenza.

Non è un caso che molti bambini, nei primissimi giorni di vita extrauterina, riconoscano il tono della voce materna e reagiscano con quiete al battito cardiaco che hanno ascoltato per mesi come una ninna nanna interna. E non è un caso che, secondo alcuni studi⁶, i neonati siano in grado di distinguere le melodie ascoltate durante la gestazione da quelle nuove, e che preferiscano le prime, come se in esse trovassero una traccia di casa. Ma che cos'è, se non memoria affettiva questa forma di riconoscimento? Cosa può generare una simile preferenza, se non un legame invisibile, costruito giorno dopo giorno, all'interno di un dialogo silenzioso ma densissimo tra due corpi che si toccano senza sfiorarsi, che si comprendono senza parlarsi?

In questo orizzonte, parlare di "spazio psicologico intrauterino" non significa forzare in chiave simbolica una fase puramente biologica, ma riconoscere che la vita della mente inizia nella carne, nel battito, nella temperatura, nei ritmi. E che ogni esperienza corporea vissuta nel grembo è, già da allora, esperienza significativa, perché vissuta nella relazione. L'utero non è dunque un'anticamera della vita, ma il suo principio dialogico: è là che l'essere umano impara la prima grammatica dell'esistenza, fatta di pause, tensioni, distensioni, suoni e silenzi. È là che nasce il primo *sé corporeo*, quello che Daniel Stern avrebbe poi descritto come "Sé emergente", radicato non nel pensiero ma nella percezione integrata del proprio corpo e delle sue interazioni con l'ambiente⁷.

Questa visione - che oggi trova eco non solo nella psicologia dinamica ma anche nelle neuroscienze affettive⁸ - richiede un cambio di paradigma pedagogico radicale: non educazione postnatale, ma educazione gestazionale, non attenzione al bambino "quando arriva", ma cura del

⁵ Konkel L. (2018). The Brain before Birth: Using fMRI to Explore the Secrets of Fetal Neurodevelopment. *Environmental health perspectives*, 126(11), 112001.

⁶ DeCasper, A. J., & Fifer, W. P. (1980). Of human bonding: Newborns prefer their mothers' voices. *Science*, 208(4448), 1174-1176.

⁷ Stern D. *Le prime relazioni sociali: il bambino e la madre*, Roma, Armando, 1979.

⁸ Schore, A. N. (2001). The effects of early relational trauma on right brain development, affect regulation, and infant mental health. *Infant Mental Health Journal*.

legame mentre nasce. In altre parole, una pedagogia del grembo, capace di riconoscere che non si cresce nell'utero, si vive già.

Ogni esperienza sensibile vissuta nel grembo non è un evento isolato, ma si iscrive nella biografia nascente dell'essere umano, ne struttura il ritmo affettivo e contribuisce a stabilire le prime coordinate inconscie del sentire. L'utero non è mai neutro. È uno spazio intensamente abitato da emozioni, da aspettative, da timori, da fantasie, da voci e da presenze: è una geografia emotiva e somatica, un paesaggio che il feto non osserva da fuori, ma attraversa da dentro, assorbendo - letteralmente - le vibrazioni del mondo. In questo senso, parlare di esperienza intrauterina significa assumere un punto di vista fenomenologico e incarnato, in cui ogni evento corporeo ha un correlato psichico e ogni vissuto relazionale ha un impatto neurologico. È ormai dimostrato, ad esempio, che la qualità dell'ambiente uterino, non solo in termini biochimici ma anche relazionali, influisce sull'attività del sistema limbico fetale, cioè sull'area deputata alla regolazione delle emozioni e alla formazione delle prime reti mnestiche affettive⁹.

La scienza non è più scettica, come lo era decenni fa, nel riconoscere che il feto non solo reagisce a stimoli, ma li apprende¹⁰. In altre parole, che esiste una forma di apprendimento preverbale, implicito, esperienziale, che si radica nel corpo e che si imprime a partire dalla relazione. Esperimenti condotti in ambienti clinici hanno dimostrato che i feti, già nella seconda metà della gestazione, sono in grado di discriminare la voce materna da quella di un'estranea, e che questa differenziazione si accompagna a cambiamenti misurabili nella frequenza cardiaca, nella respirazione e nei movimenti¹¹. Non si tratta di reazioni riflesse, ma nemmeno di puri automatismi biologici. Piuttosto, ci troviamo di fronte a quella che potremmo definire una forma di pre-realizzazione del legame, una proto-memoria del mondo, che si costruisce prima ancora di vedere la luce.

Tutto ciò implica necessariamente che la memoria non ha inizio con la parola, né con il pensiero cosciente, ma si sviluppa ben prima attraverso la stratificazione silenziosa delle esperienze sensoriali e affettive vissute in utero¹². E queste esperienze, proprio perché precoci, risultano spesso determinanti nella costituzione dell'identità. È come se il feto visse il mondo attraverso un codice ancora muto ma già profondamente comunicativo: un codice fatto di pause, tensioni, rilassamenti, ritmi che si alternano e si depositano nei tessuti corporei come memorie affettive

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Dirix, C. E., Nijhuis, J. G., Jongsma, H. W., & Hornstra, G. (2009). Aspects of fetal learning and memory. *Child development*, 80(4), 1251-1258.

¹¹ Hepper, P. G. (1991). An examination of fetal learning before and after birth. *The Irish Journal of Psychology*, 12(2), 95-107.

¹² van Heteren, C. F., Boekkooi, P. F., Jongsma, H. W., & Nijhuis, J. G. (2000). Fetal learning and memory. *Lancet (London, England)*, 356(9236), 1169-1170.

somatiche. Le neuroscienze affettive hanno parlato a questo proposito di plasticità precoce, ovvero della capacità del cervello di modellarsi strutturalmente in risposta agli stimoli ambientali ed emotivi, già durante la gestazione¹³.

Ecco allora che, se assumiamo questa prospettiva, l'ambiente intrauterino si configura come il primo sistema educativo esperienziale, nel quale il feto apprende, nel senso più primordiale del termine, a relazionarsi con l'altro, a regolare il proprio *arousal*, a riconoscere ritmi e schemi di stimolazione che, una volta nati, diverranno le sue prime coordinate esistenziali¹⁴. La madre, in questo senso, non è solo colei che genera biologicamente il figlio, ma è anche la prima figura educante, col suo corpo, con la sua voce, col modo in cui vive e sente. E il padre, o l'altro significativo, non è meno importante: il feto è in grado di riconoscere e reagire anche a suoni ricorrenti provenienti dall'esterno del corpo materno, a condizione che questi siano affettivamente rilevanti e reiterati nel tempo¹⁵. Non si tratta solo di "sentire" suoni, ma di legarli a stati emotivi, di vivere quel suono come portatore di senso. È in questo riconoscimento che prende forma la qualità dell'esperienza, e con essa la dimensione narrativa e relazionale del Sé nascente.

L'inizio della psiche, dunque, non coincide con un momento specifico, non ha un inizio netto, un prima e un dopo, ma si configura come una progressiva emersione, come un processo continuo e stratificato che ha nel grembo il suo primo orizzonte di significato. Per questo motivo, nel prosieguo di questo paragrafo verrà approfondita in modo più mirato la duplice articolazione dell'esperienza intrauterina: da un lato come luogo di stimolazioni e ambiente sensoriale attivo e differenziato, dall'altro come spazio di fondazione della continuità tra non-esistenza e identità psichica, attraverso l'esplorazione della transizione tra il non ancora e l'esserci.

È in questa doppia dimensione - sensoriale e simbolica - che si costruisce, silenziosamente ma potentemente, la prima grammatica del vivere.

1.1.1 Il grembo come luogo di esperienza: stimolazioni e ambiente

Nel corso della gestazione, il feto si trova immerso in un ambiente ricco di stimoli sensoriali che contribuiscono al suo sviluppo. Recenti studi hanno evidenziato come il tatto sia uno dei primi sensi a svilupparsi, con recettori sensoriali presenti già nelle prime settimane di gestazione. Questa sensibilità permette al feto di reagire a stimoli come il tocco delle pareti uterine o i movimenti

¹³ Kisilevsky, B. S. (2016). Fetal auditory processing: Implications for language development? In N. Reissland & B. S. Kisilevsky (Eds.), *Fetal development: Research on brain and behavior, environmental influences, and emerging technologies* (pp. 133-152). Springer Science + Business Media.

¹⁴ Piontelli, A., *Development of Normal Fetal Movements. The First 25 Weeks of Gestation*, Milano, Springer, 2010.

¹⁵ Movalled, K., Sani, A., Nikniaz, L., & Ghojzadeh, M. (2023). The impact of sound stimulations during pregnancy on fetal learning: a systematic review. *BMC pediatrics*, 23(1), 183.

materni, contribuendo alla costruzione di una mappa corporea e spaziale fondamentale per lo sviluppo postnatale¹⁶.

Parallelamente, l'udito si sviluppa progressivamente, permettendo al feto di percepire suoni interni ed esterni al corpo materno. Studi hanno dimostrato che i neonati sono in grado di distinguere la voce materna da altre voci, mostrando una preferenza per quella familiare, segno di un apprendimento prenatale basato sull'esposizione ripetuta a determinati stimoli sonori¹⁷.

Ne nascono delle esperienze sensoriali precoci non solo facilitano l'adattamento del neonato all'ambiente esterno, ma pongono anche le basi per la formazione di schemi relazionali e comportamentali che influenzeranno l'intera esistenza. Pensare al grembo come semplice spazio fisico sarebbe riduttivo. Sarebbe come ridurre l'infanzia a un album fotografico o l'amore a una formula chimica. L'utero non è un involucro, ma un microcosmo vivo, un sistema complesso di risonanze, di variazioni, di limiti mobili e permeabili. È un ambiente reattivo, che cambia costantemente in base alla postura della madre, al suo stato emotivo, al cibo ingerito, alla luce, al suono, al movimento. Per questo ogni esperienza fetale è singolare, irripetibile, irriducibile a una norma biologica: è costruita a partire da un intreccio di condizioni che fanno dell'ambiente intrauterino il primo habitat esperienziale dell'essere umano.

Ci sono dati che sembrano, a prima vista, puramente clinici, ma che, se letti in profondità dicono molto più della biologia. Ad esempio, è stato osservato che il battito cardiaco del feto non segue una linea retta di sviluppo. Esso si accelera, si rallenta, si modifica in risposta a stimoli specifici, come suoni esterni, vibrazioni, pressioni addominali o improvvisi cambiamenti di temperatura¹⁸. Ma ciò che è sorprendente è che alcune di queste modifiche non sono puramente riflesse: si configurano come adattamenti, come risposte selettive a stimoli differenziati, in contesti ripetuti¹⁹. In altre parole, il feto non solo reagisce, ma inizia a adattarsi. E ogni adattamento implica una prima, primitiva forma di apprendimento.

È un processo adattivo, che si realizza senza coscienza, senza linguaggio, senza intenzionalità, non è meno significativo. Anzi, è forse proprio per la sua profondità che lascia traccia: perché avviene in uno stato di totale permeabilità, quando il corpo e il mondo non sono ancora separati, quando il

¹⁶ Marx, V., & Nagy, E. (2017). Fetal behavioral responses to the touch of the mother's abdomen: A Frame-by-frame analysis. *Infant behavior & development*, 47, 83-91.

¹⁷ Gorina-Careta, N., Arenillas-Alcón, S., Puertollano, M., Mondéjar-Segovia, A., Ijjou-Kadiri, S., Costa-Faidella, J., Gómez-Roig, M. D., & Escera, C. (2024). Exposure to bilingual or monolingual maternal speech during pregnancy affects the neurophysiological encoding of speech sounds in neonates differently. *Frontiers in human neuroscience*, 18, 1379660.

¹⁸ Van Leeuwen, P., Cysarz, D., Edelhäuser, F., & Grönemeyer, D. (2013). Heart rate variability in the individual fetus. *Autonomic neuroscience: basic & clinical*, 178(1-2), 24-28.

¹⁹ Lecanuet, J. P., Granier-Deferre, C., DeCasper, A. J., Maugeais, R., Andrieu, A. J., & Busnel, M. C. (1987). Perception et discrimination foetales de stimuli langagiers ; mise en évidence à partir de la réactivité cardiaque; résultats préliminaires [Fetal perception and discrimination of speech stimuli; demonstration by cardiac reactivity; preliminary results]. *Comptes rendus de l'Académie des sciences. Serie III, Sciences de la vie*, 305(5), 161-164.

dentro e il fuori non si distinguono nettamente, e ogni stimolo è anche un evento relazionale. Prendiamo, per esempio, la luce. Non c'è buio assoluto nel grembo. Ci sono variazioni di luminosità che filtrano attraverso la pelle e i tessuti. Alcune ricerche hanno dimostrato che, a partire dal terzo trimestre, il feto è in grado di percepire cambiamenti di luminosità ambientale e che può ruotare il capo in direzione della luce²⁰. Non si tratta solo di una reazione fotomotoria: quel movimento è già orientamento, è già relazione con lo spazio.

A partire da questi microeventi, da queste stimolazioni modulate, il grembo assume i tratti di un campo relazionale primario, dove le dimensioni dello spazio, del tempo, della consistenza e del ritmo non sono ancora linguisticamente nominate, ma sono già vissute. E vissute come trame di esperienze precoci, che non possono essere ricordate ma che vengono trascritte, in silenzio, nella memoria implicita del corpo. È questo che rende il grembo pedagogico: non in senso didattico, ma in senso fondativo. Perché lì si apprende, senza saperlo, la grammatica elementare del vivere. Si impara a distinguere l'alternanza, la densità, la durata, la risposta, l'attesa. Si impara che qualcosa viene, che qualcosa si ripete, che qualcosa cambia. In breve, si apprende il mondo come variazione significativa.

In quest'ambiente vivo, ogni stimolo ha una sua qualità affettiva, ogni superficie ha una temperatura, ogni confine una consistenza, ogni rumore un'origine possibile. Il feto non possiede ancora rappresentazioni, ma comincia ad avere preferenze. Non ha ancora una volontà, ma inizia ad avere traiettorie. Non ha ancora una narrazione, ma comincia a vivere sequenze. E tutto ciò avviene in un luogo che non è statico ma costantemente plasmato dalle condizioni corporee e psicologiche dell'altro: la madre. Non si tratta, quindi, solo di una questione percettiva. È una questione relazionale, e proprio per questo anche educativa.

Il grembo, allora, non è un contenitore passivo. È uno spazio formativo, relazionale, plastico. È la prima scuola senza maestri, il primo mondo senza mappe, ma con confini che pulsano, che accompagnano, che rispondono. Ed è lì, in quel mondo prenatale, che si impara che ogni gesto ha un ritorno, ogni tocco una temperatura, ogni movimento un'eco. La qualità di questo mondo, la sua coerenza, la sua varietà, la sua intensità, lascerà tracce che accompagneranno per tutta la vita, anche se nessuno sarà mai in grado di raccontarle.

1.1.2 L'inizio della vita psichica: continuità e discontinuità

La nascita della vita psichica non coincide con un istante preciso, né si lascia imprigionare da una temporalità netta²¹. Essa si manifesta, piuttosto, come un processo stratificato, che si dipana lungo un continuum esperienziale in cui l'organismo fetale, già dotato di capacità percettive e reattive,

²⁰ Wilson, J. D., Adams, A. J., Murphy, P., Eswaran, H., & Preissl, H. (2009). Design of a light stimulator for fetal and neonatal magnetoencephalography. *Physiological measurement*, 30(1), N1-N10.

²¹ Imbasciati, A., Cena, L., *La vita psichica primaria. Affetto e cognizione nell'infante*, Milano, Masson, 1992.

comincia lentamente a costruire le prime strutture del Sé²². Già nel ventre materno, il feto non è un contenitore passivo di stimoli biologici, ma un partecipante attivo alla propria esperienza. Egli esplora il mondo uterino attraverso il corpo, registra variazioni ritmiche, memorizza sensazioni, esperisce vibrazioni affettive. Tuttavia, quel che rende l'origine della psiche tanto complessa da definire è la sua natura dialettica: non è una genesi, ma una transizione, non è un'illuminazione improvvisa, ma un affiorare graduale della soggettività. A sostegno di questa visione, si colloca l'idea secondo cui il feto, pur immerso in una realtà sensorialmente distinta da quella extrauterina, elabora in forma primitiva, eppure significativa, una prima modalità di essere-nel-mondo. Tale modalità è relazionale, sin dall'inizio: attraverso il battito cardiaco, la voce, la tensione corporea della madre, il feto riceve messaggi, li integra, li restituisce²³. Eppure, è proprio al momento della nascita che si rende visibile una discontinuità drammatica, una cesura ontologica che segna il passaggio da un'esperienza sincretica e simbiotica a una condizione più differenziata e autonoma. La psiche, che prima era un flusso indistinto di impressioni, inizia allora a organizzarsi secondo logiche spazio-temporali nuove, sostenute da una riorganizzazione neurologica e da una nuova qualità delle relazioni.

L'equilibrio fra continuità e discontinuità risulta dunque essenziale per comprendere la genesi dell'identità. Da un lato, la vita intrauterina costituisce un retroterra di esperienze che anticipano, plasmano e in parte determinano il modo in cui l'essere umano si rapporterà con il mondo esterno; dall'altro, la nascita rappresenta uno scarto fondamentale, una soglia che segna l'inizio di un percorso psicologico autonomo, seppur ancora fragile. È proprio in questo gioco di tensioni tra permanenze e rotture che si disegna la topografia originaria della vita mentale, una topografia in cui ogni esperienza prenatale non è mai semplicemente lasciata indietro, ma continua a risuonare

²² Imbasciati, A., Calorio D., *Il protomentale*, Torino, Bollati Boringhieri, 1981.

²³ Milani Comparetti, già nei primi anni Ottanta, proponeva l'uso del termine "bambino in utero" al posto di "feto", sottolineando come la seconda definizione, di derivazione medico-clinica, introducesse una distanza concettuale eccessiva tra la vita prenatale e quella postnatale. Egli sosteneva, invece, l'esistenza di una profonda continuità nello sviluppo motorio, che attraversa senza soluzione di continuità l'intero percorso evolutivo. Dai patterns motori primari (PMP), che si manifestano tra la decima e la ventesima settimana di gestazione, fino ai movimenti dotati di intenzionalità e funzione comunicativa propri del neonato, si delineerebbe dunque un processo unitario, progressivo e qualitativamente coerente, Milani Comparetti A. (1981), Interpretazione funzionale dei movimenti fetali, in *Atti del convegno*, Età evolutive, n. 10, ottobre, pp. 88-92.

Anche Prechtl (1984) ha sostenuto questa ipotesi, identificando nella motricità prenatale e postnatale una relazione diretta e strutturale. Tuttavia, altri studiosi preferiscono collocare questa continuità solo in particolari aspetti comportamentali, come ad esempio nei movimenti di stretching e rotolamento descritti da Patrick (2012), oppure nella ricorrenza di specifici schemi motori osservati durante le fasi di sonno, come documentato da Robertson (1993). Un'ulteriore conferma proviene dagli studi di Pillai e James (1990), che hanno evidenziato una persistenza dei movimenti oculari e corporei tra vita intrauterina e stati di sonno neonatale, Prechtl, Heinz F. R. *Continuity of Neural Functions from Prenatal to Postnatal Life*, London, Spastics International Medical Publications, 1984; Patrick, S. K., Noah, J. A., & Yang, J. F. (2012). Developmental constraints of quadrupedal coordination across crawling styles in human infants. *Journal of neurophysiology*, 107(11), 3050-3061; Robertson S. S. (1993). Oscillation and complexity in early infant behavior. *Child development*, 64(4), 1022-1035; Pillai, M., & James, D. (1990). Hiccups and breathing in human fetuses. *Archives of disease in childhood*, 65(10 Spec No), 1072-1075.

nel tempo, sedimentandosi nella memoria implicita, nella regolazione affettiva, nei primi nuclei del Sé.

È bene però sottolineare che, se la psiche non nasce in un istante, ma si costituisce attraverso un percorso, è altrettanto necessario interrogarsi su quali siano le condizioni relazionali, biologiche e affettive che ne permettono l'emergere. Il dibattito scientifico più recente ha messo in discussione tanto le visioni rigidamente discontinuiste - che fissavano l'origine della vita psichica con l'atto del parto - quanto quelle che riducevano la soggettività fetale a una semplice proiezione adulta.

Ciò che sta emergendo, piuttosto, è una concezione integrata, in cui il feto è riconosciuto come un soggetto potenziale, ovvero come un organismo dotato di una competenza relazionale rudimentale, ma già attiva, generando una competenza che non è ancora psiche nel senso strutturato del termine, ma è una sua prefigurazione funzionale: una disposizione a organizzare, a differenziare, a legare stimoli e risposte, a conservare tracce esperienziali e a modularle nel tempo.

A questo proposito, il concetto di *proto-mentale*, inizialmente ipotizzato da autori come Melanie Klein²⁴, Donald Winnicott²⁵, e più recentemente da Antonio Imbasciati²⁶ fornisce un contributo decisivo: le esperienze prenatali non sono ancora rappresentazioni simboliche, ma sono già iscritte in un ordine che le rende significative per l'organismo. Sono forme relazionali precoci che il corpo codifica senza linguaggio, senza coscienza, ma che costituiscono il fondamento su cui verranno poi costruite tutte le successive rappresentazioni psichiche. Non si tratta di attribuire al feto una soggettività piena, ma di riconoscere in lui l'esistenza di un soggetto-in-via-di-costituzione, immerso in un flusso di scambi che non sono neutri, ma strutturanti.

Da un punto di vista neurobiologico, questo processo è reso possibile da un'articolazione sempre più sofisticata delle connessioni sinaptiche, soprattutto a livello del sistema limbico e dell'emisfero destro, coinvolti nella regolazione affettiva e nella memoria implicita. Studi di neuroimaging e osservazioni ecografiche in tempo reale hanno documentato la crescente coerenza dei movimenti fetali in risposta a stimoli prevedibili, suggerendo l'esistenza di schemi anticipatori che potrebbero costituire le prime forme di auto-regolazione e autoreferenzialità²⁷. Il feto, dunque, non è semplicemente "plasmato" dalla madre, ma comincia a plasmare sé stesso attraverso una forma embrionale di agency, un agire ancora inconsapevole ma non casuale.

È in questo senso che la nascita, pur rappresentando uno spartiacque, non può essere intesa come un'origine assoluta. Essa è un evento trasformativo, un passaggio evolutivo che impone al soggetto

²⁴ Klein, M., *La psicoanalisi dei bambini*, Firenze, Martinelli, 1932.

²⁵ Winnicott, D., *Il bambino e il mondo esterno*, trad. Fulvia Kanizsa, Firenze, Giunti e Barbera, 1973.

²⁶ Imbasciati, A., *Il Sistema Protomentale*, Milano, LED, 2005.

²⁷ Lagercrantz, H., Hanson, M.A., Ment, L.R., Peebles, D.M., *The newborn brain: Neuroscience and clinical applications*, 2 ed. New York, USA & Cambridge, UK. Cambridge University Press, 2010.

una rinegoziazione profonda delle coordinate corporee, affettive e relazionali. Ma tutto ciò che avverrà dopo - il primo pianto, il primo sguardo, il primo contatto pelle a pelle - non è mai completamente nuovo. È preceduto da un tessuto silenzioso di vissuti, da un bagaglio precognitivo che prepara il neonato al mondo e al legame. La continuità non cancella la discontinuità e la discontinuità non annulla la continuità: esse convivono, si intrecciano, si rifrangono l'una nell'altra come l'alba e la notte sul confine del giorno.

Da questa prospettiva emerge una responsabilità pedagogica e clinica che non può più essere ignorata. Se la vita psichica ha radici così precoci, se il soggetto si forma attraverso la qualità delle esperienze prenatali, allora è necessario pensare - già in fase gestazionale - a pratiche di cura, ascolto, protezione e accompagnamento che siano all'altezza della profondità di questo processo. L'educazione, intesa nel senso più originario del termine, non comincia con la parola, ma con la relazione. E la prima relazione è, sempre, quella che si costruisce nel tempo prima del tempo, nell'incontro tra due corpi che si sfiorano da dentro, in un linguaggio ancora muto ma già irrimediabilmente umano.

1.2 Il feto come soggetto psichico: elaborazione e risposta agli stimoli

Affermare che il feto è un soggetto psichico non implica esclusivamente attribuirgli la piena coscienza di sé, ma riconoscergli anche e soprattutto la capacità di ricevere, elaborare e integrare stimolazioni ambientali, dando loro una forma di risposta coerente. È questa capacità di entrare in relazione con il mondo intrauterino, un mondo complesso, ritmico, multisensoriale, che rende il feto un soggetto in atto, non un semplice oggetto della gestazione. Tale soggettività è progressiva, stratificata, e si costituisce attraverso un intreccio di meccanismi percettivi, regolativi ed emozionali, mediati da strutture neurofisiologiche già funzionali durante le ultime settimane del secondo trimestre.

Le prime evidenze a sostegno di questa visione emergono proprio dagli studi che analizzano il comportamento fetale in risposta a stimoli acustici, tattili o affettivi. In un celebre esperimento condotto da Hepper, è stato osservato che il feto, già alla ventiquattresima settimana, è in grado di discriminare suoni familiari da quelli nuovi, mostrando modificazioni nei parametri cardiaci e nei pattern motori²⁸, suggerendo un livello di elaborazione dell'esperienza che va oltre il riflesso fisiologico, delineando un primo abbozzo di memoria discriminativa, elemento fondamentale di ogni struttura psichica.

²⁸ Hepper, P. G. (1991). An examination of fetal learning before and after birth. *The Irish Journal of Psychology*, 12(2), 95-107.

Ma non è soltanto la reazione allo stimolo che va considerata. È il processo interno che conduce alla risposta a fare la differenza: un processo di mediazione, di codifica, di significazione pre-linguistica. Il feto, dunque, non solo riceve, ma filtra, non solo reagisce, ma modula, non solo percepisce, ma struttura. È in questa dinamica di costruzione interna, spesso sottovalutata, che si colloca l'origine di una psiche incarnata, ancora primitiva, ma già capace di iscriversi nella storia individuale. Non si tratta di un'astrazione: esistono tracciati ECG e EEG fetali che mostrano variazioni significative dell'attività cerebrale in corrispondenza di stimoli sonori di tipo affettivo (ad esempio, come già accennato in precedenza, la voce materna), indicando un'attivazione selettiva delle aree deputate all'elaborazione sensoriale e alla regolazione affettiva²⁹.

Al contempo, non si può ignorare l'impatto dell'ambiente materno: la psiche del feto si sviluppa immersa nella psiche della madre, in un'osmosi affettiva che non è neutra. Studi recenti dimostrano come l'induzione sperimentale di emozioni nella gestante - attraverso musica, immagini o parole - produca variazioni immediate e misurabili nei parametri fisiologici fetali, suggerendo un'autentica compartecipazione emozionale tra madre e feto³⁰. È questa connessione, dinamica e reciproca, che contribuisce alla costruzione dell'embrione psichico del soggetto: un Io ancora in nuce, ma già orientato a interpretare il mondo come relazione.

Riconoscere al feto la qualità di soggetto psichico impone una ridefinizione radicale di molte categorie della psicologia dello sviluppo, della pedagogia prenatale e persino dell'etica della cura. La soggettività, in questa fase così precoce, non può certo essere descritta nei termini consueti dell'esperienza cosciente o del pensiero riflessivo. Eppure, essa prende forma proprio nella misura in cui l'organismo mostra coerenza, finalizzazione, adattamento e memoria rispetto agli stimoli ricevuti. Il feto non è cosciente nel senso adulto del termine, ma ciò che accade dentro di lui, le modulazioni della frequenza cardiaca, i micro-movimenti oculari, l'integrazione tra attività motoria e stimolazioni sonore, rivela l'esistenza di una mente emergente, che apprende attraverso la ripetizione, discrimina sulla base della familiarità, e modifica le proprie risposte in funzione della qualità e della intensità dello stimolo.

In questo processo non c'è nulla di meccanico. La reazione del feto a uno stimolo non è mai rigida, mai identica a sé stessa: è sempre modulata, sempre diversa, sempre contestuale. E questa plasticità della risposta è forse la prima vera espressione del funzionamento psichico: perché significa che l'organismo possiede una traccia della propria storia, che riconosce ciò che ritorna, e che modifica la propria condotta in base a ciò che ha "vissuto". Se la psiche è, come sosteneva Freud, una

²⁹ Groome, L. J., Bentz, L. S., & Singh, K. P. (1995). Behavioral state organization in normal human term fetuses: the relationship between periods of undefined state and other characteristics of state control. *Sleep*, 18(2), 77-81.

³⁰ Van den Bergh, B.R. (1990). The influence of maternal emotions during pregnancy on fetal and neonatal behavior. *Preand Peri-Natal Psychology Journal*, 5, 119-130.

macchina di legame³¹, allora ciò che vediamo in atto nel feto è la sua forma più primitiva, ma già pienamente operativa. Egli non pensa, ma collega; non formula concetti, ma costruisce pattern; non nomina, ma sente - e trasforma quel sentire in organizzazione.

Questo principio organizzativo interno si manifesta attraverso molteplici canali: non solo attraverso le risposte neuromotorie, ma anche attraverso il consolidamento precoce di cicli comportamentali che anticipano funzioni fondamentali come la veglia, il sonno, l'autoregolazione. L'osservazione ecografica di lungo periodo ha mostrato che già nel secondo trimestre di gestazione alcuni feti sono in grado di stabilire ritmi personali di alternanza tra stati di quiete e attività, e che questi ritmi tendono a mantenersi anche dopo la nascita, suggerendo la presenza di una continuità funzionale tra il comportamento prenatale e quello neonatale³². Tali ritmi non sono semplici fluttuazioni fisiologiche: essi sono costruiti, mantenuti e modificati sulla base dell'interazione tra stimolazione interna (movimenti, postura, feedback corporei) ed esterna (voce, pressione, vibrazioni), e rappresentano la prima forma di autoregolazione incarnata.

L'autoregolazione, a sua volta, non può prescindere da un embrione di intenzionalità. È chiaro che il feto non intende nel senso semantico del termine, ma mostra già una capacità di orientarsi selettivamente verso certi stimoli, di evitarne altri, di prolungare o interrompere una sequenza motoria sulla base dell'intensità o del grado di tollerabilità dello stimolo ricevuto. In tal senso, la selettività della risposta può essere interpretata come una forma primitiva di costruzione del senso: non un senso narrato, ma un senso vissuto, inscritto nella carne, che si traduce in pattern comportamentali sempre più sofisticati.

Le evidenze scientifiche più recenti hanno rafforzato questa visione. In uno studio longitudinale, Als et al. (2004) hanno dimostrato che le modalità con cui il feto risponde agli stimoli esterni durante il terzo trimestre sono significativamente correlate con la qualità dell'adattamento postnatale, in particolare rispetto alla capacità di regolare l'attenzione, il tono muscolare e l'umore nei primi mesi di vita³³. È un dato fondamentale in quanto suggerisce che le risposte fetali non sono soltanto eventi reattivi circoscritti, ma processi che possiedono una coerenza interna, una direzionalità e una potenzialità predittiva. È come se il feto, nel suo modo ancora inarticolato di stare al mondo, stesse già preparando i codici fondamentali del proprio funzionamento psichico futuro.

³¹ Cfr. Per un approfondimento, Kaës1, R., *Ricerca Psicoanalitica*, 2001, Anno XII, n. 2, pp. 161-184.

³² DiPietro, J. A., Hodgson, D. M., Costigan, K. A., & Johnson, T. R. (1996). Fetal antecedents of infant temperament. *Child development*, 67(5), 2568-2583.

³³ Als, H., Duffy, F. H., McAnulty, G. B., Rivkin, M. J., Vajapeyam, S., Mulkern, R. V., Warfield, S. K., Huppi, P. S., Butler, S. C., Conneman, N., Fischer, C., & Eichenwald, E. C. (2004). Early experience alters brain function and structure. *Pediatrics*, 113(4), 846-857.

E tutto questo accade prima della nascita. In assenza di linguaggio, in assenza di oggetti esterni, in assenza di volontà cosciente. Ma non in assenza di senso. Il senso emerge proprio lì, dove il corpo inizia a percepire le ricorrenze, a tollerare l'attesa, a rispondere selettivamente, a differenziare la tensione dalla distensione, l'armonia dalla dissonanza, il noto dal nuovo. È in questo tessuto precocissimo di esperienze, registrate e trasformate in risposte adattive, che si gioca la costruzione del soggetto.

Se è vero, come abbiamo avuto modo di constatare e come ormai condiviso in più ambiti disciplinari, che la soggettività non nasce di colpo ma si forma in un tempo lungo, articolato, fatto di micro-risposte, adattamenti e costruzioni corporee, allora la fase prenatale non può più essere ignorata come spazio teorico marginale. Essa è piuttosto una fase fondativa del divenire umano, dove ogni stimolo - anche quello più tenue - si iscrive in una trama che non è neutra, ma pienamente trasformativa. In questo senso, la soggettività psichica prenatale si configura come un movimento verso, come una tensione organizzativa, un'esigenza profonda dell'organismo a costruire coerenza, a dare forma a ciò che viene percepito, a integrare le impressioni in una storia che, pur non narrabile, è già profondamente viva.

La nozione di organizzazione è qui centrale. Il feto, a differenza di un semplice ricettore passivo, appare come un soggetto dotato di una capacità, ancora istintuale, ma già selettiva, di mettere in ordine il proprio mondo. Ogni sollecitazione, ogni interazione, ogni scambio materno-fetale non si disperde nel nulla: viene raccolto, mediato, incluso all'interno di una struttura in divenire, una proto-mente che - pur priva di rappresentazioni simboliche - esercita già un principio organizzatore sul reale. In questa ottica, persino la discontinuità può essere trasformata in risorsa, se adeguatamente integrata nella continuità dei processi interni.

È questo il paradosso profondo della vita psichica prenatale: essa è al tempo stesso instabile e coerente, vulnerabile e già strutturata, soggetta a sollecitazioni continue; eppure, capace di mantenere una propria economia interna. Ed è proprio questa economia, questa modulazione progressiva delle risposte, che consente al feto non solo di sopravvivere, ma di differenziarsi, di sviluppare una forma di identità corporea affettiva. Non un'identità che si possa nominare, ma un'identità vissuta, avvertita come familiarità con sé stesso, come sensazione di continuità nell'esperienza. In questo senso, si potrebbe dire che il feto è già nel mondo, ma lo è in modo silenzioso, immersivo, profondo: abita un mondo che sente prima ancora di comprenderlo, che riconosce senza averlo mai appreso, che modifica senza averne coscienza.

L'idea di un "Io prenatale", per usare l'espressione di Righetti³⁴, acquista così una gravidanza teorica e clinica fondamentale. È un Io che non si costituisce esclusivamente nel pensiero, ma anche nel corpo; non si articola nel linguaggio, ma nell'onda lenta del sentire incarnato; non si dice, ma si scrive nella carne. E proprio in questa scrittura invisibile si gettano le basi per tutto ciò che verrà: la regolazione emotiva, la fiducia relazionale, la stabilità del tono affettivo, la capacità di autoregolarsi, di adattarsi, di interpretare il mondo come un luogo abitabile.

Il ruolo dell'ambiente materno, in questo processo, è decisivo. Non come semplice contenitore, ma come mediatore complesso di esperienze, di qualità affettive, di strutture relazionali. Gli studi più recenti in epigenetica comportamentale hanno dimostrato che l'ambiente intrauterino, inteso non solo in senso fisico ma anche relazionale, è in grado di influenzare la programmazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, modulando la futura reattività allo stress del nascituro³⁵. In altri termini, l'esperienza intrauterina è già esperienza educativa. Non nel senso di un'istruzione intenzionale, ma nel senso profondo di una formazione implicita, sensoriale, corporea, che modella l'organismo e la sua apertura al mondo.

Per tutto questo, oggi non è più possibile ignorare la dimensione psichica del feto come una mera ipotesi teorica. Essa è documentata, osservabile, persino misurabile. Ma soprattutto è pensabile, ed è doveroso pensarla se si vuole costruire una pedagogia dell'umano che non inizi solo quando il neonato piange, ma già quando egli sente, riconosce, risponde. Perché è in quel sentire originario, ancora muto ma densamente eloquente, che inizia a formarsi quella struttura invisibile che chiameremo, un giorno, mente.

1.2.1 Percezione e coscienza: cosa "sente" il feto?

Nel cuore dell'esperienza prenatale, il feto si trova immerso in un mondo sensoriale che, sebbene privo di luce e linguaggio, è ricco di stimoli tattili, uditivi e propriocettivi. Questo ambiente intrauterino, apparentemente silenzioso, è in realtà un palcoscenico vibrante dove il feto inizia a costruire le fondamenta della percezione e della coscienza.

Le prime forme di percezione emergono attraverso il tatto. Già dalla settima settimana di gestazione, le terminazioni nervose iniziano a svilupparsi, permettendo al feto di reagire a stimoli tattili. Queste risposte non sono semplici riflessi, ma indicano una primitiva forma di consapevolezza corporea. Il feto esplora l'ambiente uterino attraverso movimenti che sembrano guidati da una curiosità innata, toccando le pareti dell'utero e interagendo con il cordone ombelicale.

³⁴ Righetti P.L., *Le emozioni e gli stati dell'Io Prenatale*, Atti del III Congresso Internazionale OMAEP: Fondamenti Biologici e Psicologici dell'Educazione Prenatale - Comunicazione. Roma, 1998.

³⁵ Monk, C., Spicer, J., & Champagne, F. A. (2012). Linking prenatal maternal adversity to developmental outcomes in infants: the role of epigenetic pathways. *Development and psychopathology*, 24(4), 1361-1376.

L'udito si sviluppa successivamente, con le strutture dell'orecchio interno che diventano funzionali intorno alla ventiquattresima settimana. A questo punto, il feto è in grado di percepire suoni provenienti sia dall'interno che dall'esterno del corpo materno. La voce della madre, i battiti del suo cuore e i suoni ambientali esterni diventano parte integrante dell'esperienza sensoriale fetale. Studi hanno dimostrato che il feto non solo percepisce questi suoni, ma mostra anche preferenze, reagendo in modo diverso a stimoli familiari rispetto a quelli nuovi.

La percezione del dolore è un argomento complesso e dibattuto. Sebbene le strutture cerebrali necessarie per la percezione cosciente del dolore si sviluppino principalmente nel terzo trimestre, alcune risposte a stimoli nocicettivi sono osservabili già in fasi precedenti. Tuttavia, la presenza di sostanze sedative naturali nel liquido amniotico e nel cervello fetale suggerisce che il feto trascorra la maggior parte del tempo in uno stato simile al sonno profondo, limitando la possibilità di esperienze dolorose coscienti.

Pertanto, quando si cerca di rispondere alla domanda "cosa sente il feto?", si rischia spesso di ricadere in due errori opposti: da un lato, quello di attribuirgli una coscienza del tutto simile a quella postnatale, pienamente formata, riflessiva, autopercepita; dall'altro, quello di ridurre il suo vissuto a una sequenza automatica di reazioni biochimiche, come se l'intero mondo intrauterino fosse privo di significati per il soggetto che lo abita. Entrambe queste posizioni risultano oggi insufficienti, sia sul piano teorico che su quello empirico. L'attuale convergenza tra neuroscienze dello sviluppo, psicologia prenatale e fenomenologia corporea ci porta a considerare la percezione fetale non come semplice ricezione passiva di stimoli, ma come esperienza qualitativa, relazionale e trasformativa.

La coscienza, intesa come presenza a sé - pur nella sua forma più embrionale - inizia laddove vi è differenziazione dell'esperienza. E il feto, già nelle ultime settimane del secondo trimestre, mostra la capacità di distinguere tra stimoli familiari e non, tra suoni armonici e dissonanti, tra pressione e rilassamento. Ma non si tratta solo di distinguere: si tratta di riconoscere, di formare una memoria implicita dell'esperienza sensibile, di trattenere una traccia. È proprio nella traccia che la percezione si fa coscienza. Studi condotti con il fNIRS³⁶ (functional Near Infrared Spectroscopy) hanno dimostrato che l'attività cerebrale fetale varia significativamente in presenza di stimoli linguistici ripetuti, ad esempio sequenze ritmiche sillabiche, rispetto a sequenze casuali,

³⁶ Cfr. Per un approfondimento sulla tecnica, consultare il link:
https://it.wikipedia.org/wiki/Spettroscopia_funzionale_nel_vicino_infrarosso.

suggerendo che il feto non solo “sente”, ma che tende a predire, ovvero ad anticipare ciò che sta per accadere sulla base di quanto già esperito^{37,38}.

Una vera e propria capacità, dunque, di aspettarsi qualcosa, di costruire continuità nell’esperienza, è il segno di una mente che comincia a strutturarsi. Non siamo ancora nel dominio del pensiero simbolico, ma siamo certamente nella preistoria della coscienza: in quel tempo originario in cui la mente si plasma attraverso il corpo, e il corpo sente il mondo non come un dato esterno, ma come un fluire interno che lo attraversa, lo interroga e lo modella. La percezione fetale, allora, non è mera reattività, ma è già proto-intenzionalità: una forma incipiente di orientamento, di attenzione incarnata, di ascolto. Accanto a ciò, un tema centrale emerge con forza crescente: la coscienza non è solo questione di circuiti cerebrali, ma anche, e forse prima ancora, di esperienza relazionale. Il feto percepisce all’interno di una relazione viva e costante con la madre. È esposto ai suoi stati emotivi, al suo tono corporeo, alla sua vocalità, ai suoi silenzi. Le neuroscienze affettive parlano oggi di un ambiente neurochimico condiviso, in cui le fluttuazioni ormonali materne (come quelle della dopamina, dell’ossitocina, del cortisolo) attraversano la placenta e si depositano nel feto come modulatori dell’eccitabilità neurale³⁹. Questo significa che la percezione fetale non è mai solo sensoriale, ma è sempre già affettiva: ogni stimolo ha un colore emozionale, una temperatura interiore, un ritmo relazionale. Il feto, quindi, non solo sente il mondo, ma sente come il mondo lo sente. Questa reciprocità silenziosa è ciò che fonda le prime forme di coscienza corporea: non un Sé riflessivo, ma un Sé esperito come coerenza interna, come legame tra stimolo e risposta, tra stato interno e variazione esterna. La coscienza fetale, per quanto non verbalizzabile, è una coscienza che si costruisce nell’onda lunga della relazione, nel gesto lento dell’incorporazione progressiva del mondo. È un processo di sensazione cosciente che prende forma nella misura in cui il feto riesce a regolare le proprie risposte, a modulare le sue soglie percettive, a selezionare e distinguere, a riconoscere e attendere. È per questa ragione che la domanda iniziale, ovvero “cosa sente il feto?”, non può avere una risposta lineare. Il feto sente, certamente. Ma ciò che sente non è solo suono, calore, tocco. È ambiente, è relazione, è qualità dell’essere presenti. La sua percezione è sempre situata, incarnata, organizzata emotivamente. E questo sentire, che precede la parola, ma già contiene il senso, è l’inizio silenzioso di ogni forma di vita psichica.

1.2.2 *Emozioni e prime forme di interazione sensoriale*

³⁷ Mahmoudzadeh, M., Dehaene-Lambertz, G., Fournier, M., Kongolo, G., Goudjil, S., Dubois, J., Grebe, R., & Wallois, F. (2013). Syllabic discrimination in premature human infants prior to complete formation of cortical layers. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 110(12), 4846-4851.

³⁸ Gervain, J., Minagawa, Y., Emberson, L., & Lloyd-Fox, S. (2023). Using functional near-infrared spectroscopy to study the early developing brain: future directions and new challenges. *Neurophotonics*, 10(2), 023519.

³⁹ Charil, A., Laplante, D. P., Vaillancourt, C., & King, S. (2010). Prenatal stress and brain development. *Brain research reviews*, 65(1), 56-79.

Non c'è bisogno di attendere il pianto per dire che un essere umano prova qualcosa. Non c'è bisogno che le emozioni siano nominate perché esistano. In effetti, nulla di ciò che abbiamo tracciato finora sulla soggettività prenatale avrebbe senso se non riconoscessimo che, ancor prima di qualsiasi linguaggio, relazione o pensiero, ciò che fonda la psiche è la qualità affettiva con cui si sente il mondo. L'architettura profonda del Sé non nasce da stimoli isolati, ma dalla loro risonanza emotiva. La mente non si costruisce solo elaborando segnali, ma vivendo intensità, coerenze, contrasti. E nel feto questa vita è fatta, sin dalle prime fasi, di emozioni incarnate, immediate, precognitive, eppure significative. È ormai evidente che la vita intrauterina non è un tempo "vuoto", neutro o puramente vegetativo. È piuttosto un tempo affettivo, denso, stratificato, in cui il feto non solo percepisce, ma comincia a sentire. Sentire nel senso profondo del termine: non semplicemente registrare una variazione, ma reagire a essa con tutto il corpo, modulare la propria attivazione in funzione di ciò che accade, costruire un primo alfabeto del piacere, del fastidio, della calma, dell'irritazione. Le prime emozioni non si presentano con l'evidenza teatrale che noi adulti vi associamo: non hanno un volto, né una parola. Ma hanno un tono, una postura, una soglia. Sono presenti nella variazione del ritmo cardiaco, nel tono muscolare, nella direzione di un movimento che si fa più rapido o più lento a seconda della qualità dello stimolo.

Uno studio condotto da Ferrari e Gallese ha suggerito che la dimensione emotiva è inscindibile da quella motoria: emozione e azione non sono due entità separate, ma due aspetti dello stesso processo incarnato⁴⁰. Anche nel feto, quindi, l'emozione non si manifesta attraverso un'etichetta linguistica, ma attraverso il corpo che reagisce, si difende, si distende, o al contrario si attiva in risposta a ciò che lo attraversa. Tutto ciò implica che l'esperienza emotiva sia già un'interazione, già un modo di stare nel mondo, per quanto ancora indistinto e pre-riflessivo. L'emozione, in questo stadio, dunque, non è solo una risposta interna: è anche un messaggio che viene inviato, un gesto di partecipazione relazionale che coinvolge la madre, l'ambiente, il mondo sonoro e termico dell'utero.

E ciò che rende queste emozioni così decisive non è solo il fatto che esistano, ma il modo in cui si legano alla memoria, alla ripetizione, alla previsione. Le emozioni fetali si depositano, si strutturano, si ampliano a ogni nuova esposizione allo stesso stimolo. Un odore percepito attraverso il liquido amniotico, un certo tono della voce materna, una variazione termica sulla parete addominale: ogni cosa, se accompagnata da una sensazione coerente di benessere o disagio, può diventare esperienza affettiva e, nel tempo, proto-narrazione. Ed è questa coerenza emozionale nella ripetizione che permetterà, dopo la nascita, il riconoscimento. Un riconoscimento non

⁴⁰ Ferrari, P.F., Gallese, V., *Mirror neurons and intersubjectivity*, in Stein Bråten, *On being moved from mirror neurons to empathy*, Oslo, University of Oslo press, 2008.

razionale, ma affettivo: un orientamento verso ciò che è stato vissuto come familiare, accogliente, buono.

La dimensione emozionale, nella fase prenatale, non è un'appendice fisiologica, ma il cuore del processo di soggettivazione. L'emozione non è qualcosa che "accade al feto", ma qualcosa che è il feto. Essa lo attraversa, lo plasma, ne organizza i ritmi, ne costituisce le prime grammatiche relazionali. Laddove noi adulti cerchiamo un significato linguistico per comprendere ciò che proviamo, il feto costruisce senso nell'esperienza stessa, nel modo in cui una stimolazione si traduce in espansione o contrazione, in quiete o eccitazione, in apertura o ritiro. E questo modo di sentire, così primitivo eppure così radicale, ha un valore fondativo: non è un evento isolato, ma l'inizio di un sistema affettivo che persisterà per tutta la vita, determinando il modo in cui ci si relaziona, ci si affida, si interpreta il mondo.

Le prime emozioni non si presentano come contenuti, ma come configurazioni corporee, pattern di attivazione che si legano alla qualità dell'ambiente⁴¹. In particolare, è l'intensità dello stimolo, la sua coerenza, la sua ripetizione o intermittenza a generare nel feto una risposta affettiva⁴². Se la madre vive uno stato prolungato di stress, il corpo del feto lo registra attraverso l'aumento dei livelli di cortisolo che passano la barriera placentare⁴³. Ma non è solo la chimica a parlare. È il modo in cui quel corpo piccolo sente che "qualcosa è cambiato", che la sicurezza del ritmo abituale è venuta meno, che lo schema percettivo abituale è stato interrotto. È in questa rottura di schema che nasce l'emozione come "avvertimento" corporeo. Al contrario, la ripetizione calma di una voce conosciuta, di un canto familiare, di una carezza sul ventre materno, può generare una forma di rilassamento sistemico che il feto apprende a ricercare⁴⁴. È già una regolazione emotiva relazionale.

Numerosi studi, tra cui quelli condotti da Van den Heuvel (2016), hanno dimostrato come la qualità delle emozioni materne sia significativamente associata alla connettività funzionale del cervello fetale, in particolare nelle reti limbiche e prefrontali, deputate alla modulazione affettiva e alla costruzione della memoria implicita⁴⁵. Ciò significa che le emozioni vissute dal feto - anche se

⁴¹ Semeia, L., Bauer, I., Sippel, K., Hartkopf, J., Schaal, N. K., & Preissl, H. (2023). Impact of maternal emotional state during pregnancy on fetal heart rate variability. *Comprehensive psychoneuroendocrinology*, 14, 100181.

⁴² Araki, M., Nishitani, S., Ushimaru, K., Masuzaki, H., Oishi, K., & Shinohara, K. (2010). Fetal response to induced maternal emotions. *The journal of physiological sciences: JPS*, 60(3), 213-220.

⁴³ Hompes, T., Vrieze, E., Fieuws, S., Simons, A., Jaspers, L., Van Bussel, J., Schops, G., Gellens, E., Van Bree, R., Verhaeghe, J., Spitz, B., Demyttenaere, K., Allegaert, K., Van den Bergh, B., & Claes, S. (2012). The influence of maternal cortisol and emotional state during pregnancy on fetal intrauterine growth. *Pediatric research*, 72(3), 305-315.

⁴⁴ Filippa, M., Monaci, M. G., Spagnuolo, C., Serravalle, P., Daniele, R., & Grandjean, D. (2021). Maternal speech decreases pain scores and increases oxytocin levels in preterm infants during painful procedures. *Scientific reports*, 11(1), 17301.

⁴⁵ van den Heuvel, M. I., & Thomason, M. E. (2016). Functional Connectivity of the Human Brain in Utero. *Trends in cognitive sciences*, 20(12), 931-939.

non elaborate né rappresentate - lasciano una traccia morfologica, una forma nella mente in formazione. Una traccia che non si cancella al momento del parto: al contrario, diventa matrice, impronta su cui si costruiranno tutte le emozioni future. Ogni legame sarà un ritorno a quella prima esperienza. Ogni incontro, una variazione di quello schema originario.

Ma è nella relazione che l'emozione acquista il suo volto. Il feto sente emozioni, ma soprattutto sente attraverso l'altro. La madre non è un'eco, ma un'interlocutrice emotiva primaria. Il corpo materno, con la sua temperatura, il suo movimento, il suo respiro, non è solo il contenitore dell'esperienza fetale, ma la condizione stessa della sua possibilità. È qui che nasce il primo vero dialogo affettivo: non fatto di parole, ma di regolazioni incrociate, di co-attivazioni, di sincronizzazioni. Il feto non si limita a ricevere emozioni, ma vi partecipa, le rielabora nel proprio corpo, e in questo modo costruisce un senso del mondo.

L'interazione sensoriale, allora, non è un semplice allenamento per la vita extrauterina, ma una vera e propria esperienza formativa. Il feto impara a fidarsi, a distinguere, a preferire. Impara che certi stimoli tornano sempre uguali, e sono "buoni"; altri sono imprevedibili, e generano allarme. Questa grammatica corporea delle emozioni è il primo strato su cui si costruirà la capacità empatica. Come ha osservato Tronick, la regolazione emotiva è fin dall'inizio una regolazione co-costruita, un processo condiviso che pone le fondamenta per la futura autoregolazione⁴⁶.

Da questo punto di vista, la fase prenatale non è un'anticamera passiva, ma un laboratorio affettivo in cui si sperimentano le prime forme di attaccamento, di risonanza, di sincronizzazione tra sé e l'altro. Le emozioni, in questo contesto, non sono accidenti, ma strumenti costitutivi della mente. Senza di esse, non ci sarebbe memoria. Senza di esse, non ci sarebbe relazione. Senza di esse, non ci sarebbe storia.

1.3 Stati dell'Io e costruzione dell'identità prenatale

Parlare di identità in fase prenatale può apparire, a uno sguardo non esperto, come un'operazione forzata o prematura. Eppure, nulla più della vita intrauterina ci costringe a rivedere il paradigma secondo cui l'identità è un processo che prende avvio con il linguaggio, la memoria autobiografica, o l'inserimento nel mondo sociale. Al contrario, è proprio nel tempo in cui il feto non "parla" e non "ricorda" che si pongono le condizioni minime e originarie per lo sviluppo di un'identità incarnata, affettiva, relazionale. L'identità non è un'idea, ma una forma di coerenza

⁴⁶ Tronick, E. Z., *The Neurobehavioral and Social-Emotional Development of Infants and Children*, New York, Norton, 2007.

dell'esperienza⁴⁷. È, anzitutto, un sentire sé stessi come continui attraverso le esperienze, pur in assenza della possibilità di nominarle o descriverle. In questo senso, l'identità prenatale non è un'identità dichiarata, ma una forma di organizzazione dinamica che si esprime nel modo in cui il feto percepisce, reagisce, si regola, e costruisce uno schema interno del mondo. Righetti e Sette, come abbiamo visto, parlano a questo proposito di un "Io prenatale", inteso non come un'entità compiuta, ma come un centro dinamico in formazione, costantemente attraversato da stimolazioni, emozioni, ritmi e interazioni che ne modulano la crescita e lo orientano verso la differenziazione psichica. L'identità, dunque, comincia prima di potersi raccontare. Inizia nei micro-eventi corporei, nei modelli di risposta agli stimoli, nelle coerenze ripetute che permettono al feto di distinguere ciò che è "sé" da ciò che è "altro". Questo processo non è affatto lineare, né uniforme. Esso si modula in base all'ambiente intrauterino, alle caratteristiche bio-psicologiche della madre, alla qualità delle interazioni vocali, tattili, motorie, che accompagnano la gravidanza. Ma ciò che qui conta, più di ogni altra cosa, è il fatto che il feto apprende - nel senso più originario del termine - che "qualcosa torna", e che questo qualcosa ha una valenza affettiva. Questo "qualcosa che torna" è la prima forma di Sé. In quest'ottica, il Sé prenatale si fonda su un equilibrio instabile, continuamente riadattato in funzione delle esperienze che attraversano il corpo e la psiche nascente. A partire da questa instabilità organizzata si forma un nucleo identitario implicito: un modo personale di abitare il corpo, di rispondere alla voce, di orientarsi nello spazio, di mantenere o perdere la regolazione. Ne nasce un nucleo che non è ancora soggettività riflessa, ma è già esperienza soggettivante, è già una modalità unica di stare al mondo. Non esiste un'identità fetale universale, come non esiste una modalità neutra di gestazione: ogni identità prenatale è il risultato irripetibile di un incontro tra biologia, affetto, ambiente e tempo.

Da qui l'esigenza, teorica ed epistemologica, di introdurre un linguaggio nuovo per descrivere questo momento. Parlare di "Stati dell'Io" diventa allora una scelta necessaria⁴⁸. Non tanto per riprendere pedissequamente le categorie dell'analisi transazionale o della psicologia del Sé, quanto per indicare che ciò che avviene nel feto non è un'unica esperienza lineare, ma una costellazione di micro-esperienze affettive, ciascuna dotata di una sua autonomia funzionale. Ogni stato rappresenta un "modulo" psichico, un'unità di esperienza interna che si attiva, si sedimenta, si connette con altre in funzione della qualità delle interazioni⁴⁹.

⁴⁷ Blackshaw B. P. (2020). Does the Identity Objection to the future-like-ours argument succeed?. *Bioethics*, 34(2), 203-206.

⁴⁸ Stern, D., *The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis and Developmental Psychology*, New York, Basic Books, 1985.

⁴⁹ Imbasciati, A., Dabrassi, F., *Quando comincia la mente dell'uomo*, in Imbasciati, A., Dabrassi, F., Cena, L., *Psicologia clinica perinatale per lo sviluppo del futuro individuo*, Torino, Espress, 2011.

Questa molteplicità di stati non è disorganica: al contrario, è proprio nella capacità del feto di integrare, di riconoscere e di modulare tali stati che si manifesta la progressiva costruzione di una coerenza interna, ovvero di una forma di identità. Identità non come insieme rigido di tratti, ma come stile dinamico dell'esperire, come modulazione personale delle risposte, come modalità singolare di entrare in contatto col mondo⁵⁰.

Se la costruzione dell'identità inizia già in utero, allora è necessario spogliarsi di ogni rappresentazione troppo adulta, troppo riflessiva, di ciò che chiamiamo "Io". L'Io prenatale non ha ancora confini netti, non ha un linguaggio con cui darsi forma, non ha nemmeno una percezione pienamente distinta del proprio corpo come entità separata. Ma possiede, e questo è essenziale, un'integrità dinamica: un nucleo pulsante, in via di definizione, che inizia a emergere attraverso l'interazione continua tra esperienza e autoregolazione, tra stimolazione e modulazione interna. In questa dialettica costante tra fuori e dentro, il feto apprende che qualcosa lo attraversa e che, attraverso quel qualcosa, può esistere come soggetto di esperienze. Ogni emozione percepita, ogni ritmo uditivo assorbito, ogni pressione registrata, lascia una traccia, e ogni traccia non si sedimenta nel vuoto: si innesta su quelle precedenti, creando una configurazione. È in questa configurazione che si costituisce il primo stile identitario. Un "modo personale", e già irripetibile, di sentire, di rispondere, di anticipare; un modo che non si espone ancora come narrazione, ma si mostra come pattern: una costanza dinamica che dà forma a un Sé corporeo-emozionale incipiente. Non si tratta, allora, solo di un'identità psicologica ma si tratta di un'identità sensoriale, affettiva, relazionale, di un'identità vissuta.

Ma ogni identità è fatta anche di passaggi, di fratture, di transizioni. E l'Io prenatale, proprio per la sua fragilità strutturale, non si presenta come unità monolitica. Piuttosto, appare come una serie di stati, come momenti distinti in cui prevalgono forme diverse di percezione e relazione. Quando il feto è immerso nella quiete e nella ripetizione regolare di uno stimolo piacevole, attiva un tipo di stato dell'Io, un assetto di apertura. Quando viene disturbato da uno stimolo brusco o dissonante, il suo assetto cambia, si chiude, si contrae, modifica il proprio schema di risposta. Non si tratta solo di reattività, ma di veri e propri assetti interni complessi, dotati di coerenza temporanea, capaci di organizzare la sua esperienza.

Proprio da qui nasce la necessità di distinguere questi stati: perché ogni assetto non è solo una variazione fisiologica, ma una posizione soggettiva nel mondo. Parlare di stati dell'Io in epoca prenatale significa, allora, assumere che l'identità non è una linea retta, ma una geometria mutevole. Significa comprendere che la psiche, fin dai suoi inizi, è plurale, stratificata, capace di

⁵⁰ Righetti, P. L., & Sette, L., *Non c'è due senza tre. Le emozioni dell'attesa dalla genitorialità alla pre-natalità*, Torino Bollati Boringhieri, 2000.

passare da una modalità all'altra in funzione degli stimoli ricevuti, ma anche delle memorie affettive già sedimentate. È l'inizio della complessità, è l'origine della plasticità psichica. Ed è proprio grazie a questa molteplicità interna che l'essere umano potrà, un giorno, sopravvivere ai cambiamenti, adattarsi, trasformarsi.

La letteratura più recente ha cominciato a documentare questi stati non solo in termini descrittivi, ma neurofunzionali. Le osservazioni longitudinali effettuate con l'ausilio di tecniche come la fMRI e la magnetoencefalografia hanno evidenziato che la connettività cerebrale prenatale presenta già variazioni associate ai cambiamenti di attività comportamentale spontanea, come il passaggio da uno stato di quiete a uno di attività motoria, o da una risposta simmetrica a una asimmetrica⁵¹. Questi dati suggeriscono che le variazioni negli "stati dell'Io" fetale sono legate a configurazioni neurali distinte, coerenti, modulabili. In altre parole: esiste una neurobiologia della soggettività prenatale, e la sua forma primitiva è quella della molteplicità degli stati.

A partire da questo scenario, il compito della teoria non è semplificare, ma articolare. E l'articolazione più urgente riguarda proprio la possibilità di ricostruire, attraverso uno sguardo integrato e transdisciplinare, le condizioni attraverso cui si origina l'Io nella fase prenatale. Per questo, nei due sottoparagrafi successivi si analizzeranno, da un lato, le principali teorie che hanno tentato di descrivere la formazione dell'Io prenatale, cercando punti di contatto tra neuroscienze, psicoanalisi e psicologia dello sviluppo (1.3.1); e dall'altro, si esplorerà il concetto di "stato dell'Io" non come categoria clinica postnatale, ma come modulo esperienziale primitivo, capace di rappresentare una delle chiavi interpretative più fertili della vita psichica intrauterina (1.3.2).

1.3.1 Il concetto di Io prenatale: teorie a confronto

Affermare l'esistenza di un Io prenatale significa spingersi ben oltre i confini della psicologia classica. Significa osare un cambio di paradigma: da una visione dell'identità come prodotto finale della maturazione linguistica e della socializzazione, a una visione processuale, stratificata, che affonda le sue radici nell'esperienza vissuta fin dai primissimi scambi tra il feto e il mondo che lo accoglie. Ma cosa intendiamo esattamente con "Io prenatale"? Qual è il suo statuto teorico? E come possiamo parlare di un Io laddove non vi è ancora un soggetto pienamente formato, né un linguaggio che possa testimoniare l'esistenza?

La letteratura sul tema è ricca ma frammentata, e proprio per questo merita un confronto sistematico. La prospettiva più influente in Italia è certamente quella proposta da Antonio Imbasciati, che rifiuta in modo esplicito la visione dell'identità come frutto esclusivo della genetica

⁵¹ Thomason, M. E., Grove, L. E., Lozon, T. A., Jr, Vila, A. M., Ye, Y., Nye, M. J., Manning, J. H., Pappas, A., Hernandez-Andrade, E., Yeo, L., Mody, S., Berman, S., Hassan, S. S., & Romero, R. (2015). Age-related increases in long-range connectivity in fetal functional neural connectivity networks in utero. *Developmental cognitive neuroscience*, 11, 96-104.

o della maturazione cerebrale naturale⁵². Per Imbasciati, infatti, la mente non si sviluppa per semplice iscrizione biologica, ma si costruisce attraverso l'esperienza relazionale. L'Io prenatale, in questa visione, non è una sostanza, ma una funzione emergente, una modalità organizzata di elaborare le stimolazioni in arrivo dal corpo materno e dall'ambiente intrauterino. È ciò che consente al feto non solo di ricevere stimoli, ma di cominciare a rispondere, memorizzare, integrare, differenziare e infine riconoscere elementi del mondo interno ed esterno. In questo senso, ogni identità comincia con un apprendimento implicito di Sé nella relazione con l'altro⁵³.

Altri autori, pur condividendo l'idea di una soggettività precoce, vi si accostano da prospettive differenti. Didier Houzel, ad esempio, nella sua teoria di una sorta di infrastruttura psichica prenatale, ipotizza l'esistenza di un protoself relazionale che si costituisce ben prima della nascita come risultato delle interazioni affettive inconscie tra la madre e il feto⁵⁴. Questo protoself non è dotato di rappresentazioni simboliche, ma possiede una struttura affettiva che permette l'emergere di stati dell'Io rudimentali. In altri termini, Houzel non postula un Io strutturato come quello adulto, ma un "precursore dell'Io", definibile attraverso la qualità del legame affettivo primario.

Nella cornice dell'Infant Research, invece, autori come Daniel Stern hanno evidenziato come il feto, pur non ancora capace di riflessione, possieda fin dalle ultime fasi della gestazione competenze percettive, mnestiche e relazionali che pongono le basi per un senso del Sé emergente. Non si tratta ancora di un Io narrativo o riflessivo, ma di un Io esperienziale, fondato sulla continuità della sensazione, sull'abitudine, sulla prevedibilità e sull'interazione con l'altro significativo. L'identità, per Stern, nasce in questo continuo gioco di corrispondenze affettive, che il feto apprende e incorpora nel corpo, molto prima che possa simbolizzarle⁵⁵.

Anche la psicoanalisi ha contribuito a definire, seppur in modi diversi, il concetto di un Io embrionale. Bion, nel suo celebre *Learning from Experience*, afferma che ogni soggettività si fonda sulla capacità dell'apparato psichico di trasformare l'esperienza grezza in pensiero, attraverso la funzione alfa e, nel contesto prenatale, tale trasformazione può essere solo abbozzata, ma è già presente come intenzionalità implicita, come tensione verso il senso. Il feto, in questa lettura, non è un contenitore vuoto, ma un ricettore attivo che apprende dal modo in cui le esperienze gli vengono trasmesse dalla madre⁵⁶.

⁵² Imbasciati, A., Dabrassi, F., *Quando comincia la mente dell'uomo*, in Imbasciati, A., Dabrassi, F., Cena, L., *Psicologia clinica perinatale per lo sviluppo del futuro individuo*, Torino, Espress, 2011.

⁵³ Imbasciati A., Cena L., *Psicologia Clinica Perinatale baby centered*, Milano, Franco Angeli, 2020.

⁵⁴ Houzel, D., *Histoire de la psychanalyse de l'enfant: mouvements, idées, perspectives*, avec Bernard Golse, Claudine Geissmann, Pierre Geissmann, 2004.

⁵⁵ Stern, D., *The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis and Developmental Psychology*, New York, Basic Books, 1985.

⁵⁶ Bion, W.R., *Learning from Experience*, London, Karnac Books, 1962.

Un ulteriore contributo viene dalla neuropsicoanalisi⁵⁷, che unisce i dati delle neuroscienze con la teoria psicoanalitica. Schore, ad esempio, ha evidenziato come la regolazione affettiva, mediata dall'interazione madre-feto, incida direttamente sulla maturazione delle strutture del cervello destro, implicate nella formazione del Sé corporeo ed emotivo⁵⁸. In questa chiave, l'Io prenatale si configura come un'organizzazione neuropsichica primitiva ma sofisticata, che regola l'attività sensoriale e affettiva, e predispone il futuro individuo a determinati stili relazionali.

Da queste teorie emerge un punto di convergenza fondamentale: l'Io prenatale non è un'identità riflessiva, né una struttura stabile, ma una matrice dinamica di organizzazione dell'esperienza, la cui forma dipende dal tipo di interazioni vissute, dalla qualità affettiva dell'ambiente intrauterino e dalla capacità del feto di adattarsi, integrare e anticipare. Il concetto di Io, quindi, non va pensato come punto d'arrivo, ma come un processo relazionale che comincia già nella vita uterina, e che attraversa, senza soluzione di continuità, nascita, infanzia e vita adulta.

Ciò che differenzia queste teorie è il modo in cui intendono tale matrice. Alcuni, come Imbasciati, ne sottolineano l'origine nella relazione precoce mediata dalla madre e dal suo apparato psichico; altri, come Stern o Houzel, insistono sulla plasticità affettiva del feto e sulla possibilità di identificare precocemente stati psichici differenziati. In entrambi i casi, però, l'Io prenatale viene descritto come un insieme integrato, o integrabile, di processi affettivi, neurobiologici e relazionali, la cui qualità determinerà le prime fondamenta dell'identità.

Nel dialogo tra neuroscienze, psicoanalisi e psicologia dello sviluppo, si sta dunque facendo strada una visione dell'identità come evento e non come essenza. Un evento che prende corpo nella relazione, si iscrive nella carne, si struttura nel tempo, e conserva, per tutta la vita, le impronte di quel tempo remoto e silenzioso in cui l'Io ha cominciato a formarsi prima ancora di sapersi.

1.3.2 Gli Stati dell'Io come moduli di esperienza psichica

Se, come si è visto nel precedente paragrafo, il concetto di Io prenatale non può essere pensato come un'entità unitaria e definitiva, ma piuttosto come una matrice fluida, dinamica e relazionale che prende forma nelle prime esperienze intrauterine, allora diventa necessario articolare in modo ancora più fine la struttura di questa soggettività nascente. L'Io, nella sua fase più precoce, non è mai dato nella sua totalità: esso si presenta come una composizione, un'alternanza, una danza di stati. Parlare degli "Stati dell'Io" in epoca prenatale significa riconoscere che l'identità non nasce come una linea continua, ma come una successione di moduli esperienziali distinti, ciascuno portatore di una specifica configurazione affettiva, percettiva e relazionale. Non si tratta, evidentemente, di trasferire acriticamente sul piano fetale le categorie dell'analisi transazionale o

⁵⁷ Solms, M., *Cosa prova il cervello. Scritti di neuropsicoanalisi*, Roma, Astrolabio Ubaldini, 2017.

⁵⁸ Schore, A.N., *Affect Regulation and the Repair of the Self*, New York, WW. Norton & Co, 2003.

della psicodinamica postfreudiana. È piuttosto un'operazione teorica più raffinata: rileggere la costruzione dell'identità in termini modulati, stratificati, discontinui. L'Io in formazione non è un tutto coeso, ma un insieme di assetti transitori, attivati in risposta alla qualità degli stimoli, al contesto affettivo, alla ciclicità neurofisiologica. Ogni assetto, ogni stato, rappresenta un modo di essere al mondo, per quanto ancora privo di simbolizzazione, e si distingue dagli altri per tono emotivo, soglia percettiva, reattività motoria e orientamento relazionale. Uno stato dell'Io prenatale può, ad esempio, configurarsi come un momento di quiete autoregolativa, in cui il feto è immerso in una sensazione di continuità fluida, avvolto dal ritmo rassicurante del battito cardiaco materno, della sua respirazione, dei suoni ovattati che attraversano il liquido amniotico. Questo stato, che potremmo definire di integrazione tonica, costituisce una piattaforma essenziale per lo sviluppo di una futura sicurezza affettiva. Ma accanto a esso si possono alternare stati più destabilizzanti, attivati da sollecitazioni improvvise, da cambiamenti di temperatura, da variazioni neuroormonali materne. In questi momenti, il feto sperimenta una perdita di coerenza interna, una rottura dell'equilibrio, un incremento di tensione che non può ancora essere simbolizzato come disagio, ma che viene registrato come alterazione della stabilità. Si tratta di stati di disorganizzazione momentanea, che costituiscono anch'essi una parte integrante e non patologica del processo di maturazione psichica. L'alternanza di questi stati non è casuale. Essa risponde a un ordine interno che, sebbene non ancora consapevole, è altamente significativo. In effetti, ciò che distingue una mente che evolve da un organismo puramente reattivo è proprio la capacità di attraversare stati differenti mantenendo un principio interno di integrazione. Il feto che riconosce, tollera e gradualmente anticipa le variazioni dell'ambiente sta già organizzando una forma embrionale di sé: un sé che non è fissato in uno stato, ma che apprende a muoversi tra gli stati, a modulare il passaggio dall'uno all'altro. È in questa plasticità che si riconosce il germe della futura salute psichica.

L'idea di stati dell'Io come moduli di esperienza ha il grande pregio di restituire complessità alla vita prenatale senza proiettarvi concetti adultizzati. Ogni modulo non è una parte rigida della psiche, ma una forma temporanea, una micro-configurazione che racchiude al suo interno un sistema coerente di percezioni, emozioni, e reazioni. La ripetizione di certi stati, la loro integrazione e la capacità di ritornarvi dopo momenti di frammentazione sono, come osserva Beebe nel suo lavoro sull'interazione precoce madre-bambino, ciò che costituisce una sorta di ritmo interno del Sé⁵⁹.

⁵⁹ Beebe, B., & Lachmann, F.M., *Infant research and adult treatment: Co-constructing interactions*, New York, The Analytic Press/Taylor & Francis Group, 2003.

In questo senso, la psicologia prenatale non può che riconoscere negli stati dell'Io non delle entità astratte, ma delle vere e proprie esperienze incarnate, già capaci di strutturare una memoria implicita, una direzione affettiva, una disposizione relazionale. Quando il feto mostra la capacità di autoridurre la propria attività motoria in risposta a una stimolazione eccessiva, o quando stabilisce un ritmo motorio ricorrente in presenza di stimoli graditi, sta esprimendo, attraverso il corpo, una forma di soggettività. Ogni risposta regolativa, ogni differenziazione percettiva, ogni organizzazione ritmica degli stimoli è un modulo esperienziale che avvicina l'essere umano alla sua forma primitiva di coscienza.

Non esiste quindi un solo Io prenatale, ma una molteplicità coordinata di stati che si alternano, si sovrappongono, si rafforzano o si dissolvono. Ogni stato è un contenitore di senso, e il modo in cui il feto apprende a transitarvi è ciò che, nel tempo, costituirà la sua identità. È da questa consapevolezza che nasce una responsabilità teorica e educativa: quella di non attendere il linguaggio per pensare alla soggettività, ma di riconoscerne l'origine silenziosa, incarnata e relazionale, in ogni singolo stato dell'Io che si manifesta, si sperimenta e si regola già nel tempo prima del tempo.

1.5 Neuroscienze e memoria prenatale

Se il primo capitolo ha mostrato come la psiche, ben prima della nascita, si costruisca attraverso stati, relazioni, tracce affettive e configurazioni sensoriali, è adesso inevitabile volgere lo sguardo verso il terreno su cui tutto questo si iscrive: la memoria. La memoria non è un archivio che si attiva all'improvviso con la nascita, ma un processo stratificato che prende forma in concomitanza con lo sviluppo cerebrale. Anzi, potremmo dire che è proprio la memoria, nelle sue forme più elementari, a garantire quella coerenza interna che nel paragrafo precedente abbiamo identificato come nucleo dell'identità prenatale⁶⁰. Senza la capacità di mantenere traccia dell'esperienza, non vi sarebbe organizzazione degli stati dell'Io, né anticipazione, né integrazione. Solo frammenti. E invece, il feto, come oggi dimostrano con chiarezza le neuroscienze, non è un collezionista di stimoli, ma un costruttore precoce di significati corporei che si organizzano in memoria implicita. Il concetto di memoria prenatale⁶¹, a lungo considerato un'ipotesi speculativa, ha oggi solide basi empiriche. È ormai noto che già a partire dalla ventiquattresima settimana di gestazione, il feto è in grado di mostrare risposte differenziate a stimoli sonori precedentemente presentati, un fenomeno che i neuroscienziati definiscono *habituation learning*⁶². In termini neurologici, ciò

⁶⁰ Springen, K., (2010). Fetal Recall? Memory in Utero, in *Scientific American Mind*, 21 (1): 15.

⁶¹ Hepper, P.G., (1996). Fetal memory: does it exist? What does it do?, *Acta Paediatrica*. 416: 16-20.

⁶² Spelt, D.K., (1948). The conditioning of the human fetus in utero, in *Journal of Experimental Psychology*. 38 (3): 338-346.

implica la presenza di una capacità di apprendimento e ritenzione: lo stimolo ripetuto perde efficacia comportamentale, a testimonianza del fatto che il cervello fetale è già in grado di classificare, selezionare, e soprattutto *ricordare* l'esperienza⁶³. La memoria, quindi, non è assente: semplicemente, non ha ancora accesso alla dimensione esplicita, narrativa, ma funziona come memoria procedurale e sensomotoria, indispensabile per costruire familiarità, per strutturare l'ambiente e per differenziare il sé dall'alterità.

Le strutture neurali coinvolte in questi processi sono ben documentate. Sebbene l'ippocampo, noto centro della memoria esplicita⁶⁴, non sia ancora completamente maturo, il sistema limbico è attivo⁶⁵, così come le connessioni tra talamo, amigdala e corteccia prefrontale, che iniziano a formarsi già nel secondo trimestre⁶⁶. Ciò significa che il feto dispone di una piattaforma neurobiologica capace di sostenere processi mnestici di tipo implicito, su cui si appoggeranno, in seguito, le strutture più complesse della memoria dichiarativa. Studi di imaging fetale hanno inoltre mostrato che l'attivazione cerebrale di fronte a stimoli uditivi familiari (come la voce materna o una melodia ripetuta) si mantiene stabile nel tempo, anche dopo giorni di assenza dello stimolo⁶⁷, suggerendo che il cervello fetale non si limita a reagire, ma trattiene ciò che ha vissuto, costruendo uno schema di attese che modella l'esperienza futura.

È importante sottolineare che questa forma primitiva di memoria non è neutra in quanto ogni stimolo memorizzato è anche caricato affettivamente. La memoria prenatale è sempre una memoria emozionale, integrata nel corpo, e veicolata da stati neurofisiologici e relazionali. Il feto non ricorda parole o concetti, ma ricorda il tono, la qualità, la cadenza degli stimoli, e associa a essi una risposta viscerale, una disposizione interna che orienta il comportamento. È così che nascono le preferenze precoci, i riconoscimenti postnatali, e perfino - secondo alcune ricerche recenti - l'attaccamento iniziale alla voce materna o a specifici pattern ritmici⁶⁸.

⁶³ Kisilevsky, B. S., Hains, S. M., Brown, C. A., Lee, C. T., Cowperthwaite, B., Stutzman, S. S., Swansburg, M. L., Lee, K., Xie, X., Huang, H., Ye, H. H., Zhang, K., & Wang, Z. (2009). Fetal sensitivity to properties of maternal speech and language. *Infant behavior & development*, 32(1), 59-71.

⁶⁴ Fogwe, L. A., Reddy, V., & Mesfin, F. B. (2023). Neuroanatomy, Hippocampus. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.

⁶⁵ Canini, M., Pecco, N., Caglioni, M., Katušić, A., Išasegi, I. Ž., Oprandi, C., Scifo, P., Pozzoni, M., Liorioli, L., Garbetta, G., Poloniato, A., Sora, M. G. N., Cavoretto, P. I., Barera, G., Candiani, M., Kostović, I., Falini, A., Baldoli, C., & Della Rosa, P. A. (2023). Maternal anxiety-driven modulation of fetal limbic connectivity designs a backbone linking neonatal brain functional topology to socio-emotional development in early childhood. *Journal of neuroscience research*, 101(9), 1484-1503.

⁶⁶ Kostović, I., Sedmak, G., & Judaš, M. (2019). Neural histology and neurogenesis of the human fetal and infant brain. *NeuroImage*, 188, 743-773.

⁶⁷ Partanen, E., Kujala, T., Näätänen, R., Liitola, A., Sambeth, A., & Huotilainen, M. (2013). Learning-induced neural plasticity of speech processing before birth. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 110(37), 15145-15150.

⁶⁸ Provenzi, L., Broso, S., & Montirosso, R. (2018). Do mothers sound good? A systematic review of the effects of maternal voice exposure on preterm infants' development. *Neuroscience and biobehavioral reviews*, 88, 42-50.

A questo punto, diventa chiaro che la memoria non è solo ciò che si conserva, ma ciò che permette l'apprendimento, la regolazione, e la continuità. Senza memoria, il feto non potrebbe apprendere a riconoscere, a distinguere, a calmarsi, a orientarsi. Senza memoria, non ci sarebbe nemmeno soggettività. Per questo, chiudere il primo capitolo con un focus sulla memoria non è solo un atto teorico, ma una scelta necessaria: è riconoscere che ogni frammento affettivo vissuto nella vita intrauterina non si perde, ma si stratifica nel tempo, e da questa stratificazione nasce la mente.

Quando parliamo di memoria prenatale, non stiamo evocando un ricordo narrabile, né ci riferiamo a immagini mentali organizzate come nei sogni o nei racconti dell'infanzia. Parliamo invece di una memoria profonda, tacita, incarnata, che si sedimenta nel tessuto stesso dell'organismo, nei ritmi biologici, nei gesti sensomotori, nelle disposizioni affettive con cui l'individuo si apre, o si chiude, al mondo. È questa memoria che consente al neonato, già nei primi giorni di vita, di orientarsi verso la voce della madre, di calmarsi al suono di melodie ascoltate in utero, o di mostrare reazioni specifiche a certi odori e intonazioni. Non è memoria "di qualcosa", ma memoria come struttura, come radice silenziosa dell'esperienza soggettiva.

Le neuroscienze affettive, in particolare gli studi di Jaak Panksepp e di Joseph LeDoux, hanno chiarito che le prime memorie si formano all'interno di circuiti sottocorticali, legati al sistema limbico, all'amigdala e al tronco encefalico, ben prima che la corteccia prefrontale sia in grado di elaborare simboli o concetti^{69,70,71}. Questo vuol dire che ogni vissuto emotivo intrauterino, dalla tranquillità alla paura, dal ritmo regolare della voce materna all'improvvisa dissonanza di un suono, viene registrato nel corpo come traccia duratura, come imprinting neurobiologico che modulerà l'attività cerebrale anche dopo la nascita.

Non si tratta di determinismo biologico, ma di una plasticità altamente sensibile: ciò che viene esperito nei mesi gestazionali non si fissa in modo rigido, ma crea una matrice di attese affettive, una tonalità di base con cui l'essere umano si predispone alla relazione.

L'importanza clinica di tutto ciò è enorme. Se il feto è capace di apprendere, di riconoscere, di regolare la propria eccitabilità a partire dalla ripetizione degli stimoli, allora la qualità dell'ambiente intrauterino diventa un elemento centrale per la costruzione della salute mentale. La voce della madre, la sua respirazione, il suo tono corporeo, le sue emozioni, non sono semplici condizioni di contorno, ma sono materia viva della mente in formazione. La memoria prenatale, in questo senso, è anche memoria della relazione. È memoria di come si è stati sentiti, accolti, contenuti, pur senza saperlo, pur senza averlo mai potuto nominare. Questa prospettiva apre anche

⁶⁹ Panksepp, J., Biven, L., *The Archaeology of Mind: Neuroevolutionary Origins of Human Emotion*, New York, W. W. Norton & Company, tr. it. *Archeologia della mente*, Milano, Raffaello Cortina, 2014.

⁷⁰ LeDoux, J., *Synaptic Self (How Our Brains Become Who We Are)*, New York, Paperback, 2003.

⁷¹ Warren J. (2002). Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 95(7), 373-374.

nuovi orizzonti per la prevenzione e la cura. La psicologia clinica perinatale - di cui il testo di Imbasciati, Cena e Dabrassi rappresenta un punto di riferimento - ci invita a considerare che molte delle disfunzioni affettive, dei disturbi della regolazione emotiva e persino di certe fragilità cognitive osservabili nei primi anni di vita possono avere origine in esperienze prenatali disorganizzate, incoerenti o traumatiche. E non si tratta di “colpe” materne, ma di una necessità sistemica.

Allo stesso tempo, però, questa memoria può essere riattivata, rielaborata, riparata. Proprio perché è implicita e relazionale, la memoria prenatale non è incisa nella pietra: è modificabile, se l'ambiente relazionale che segue la nascita offre nuove esperienze affettive, coerenti, stabili e significative. In questo senso, ogni esperienza di contatto, di sintonia, di co-regolazione precoce può fungere da riscrittura positiva di tracce antiche. E allora la memoria non sarà più soltanto conservazione, ma trasformazione, non sarà più solo passività, ma possibilità.

Chiudere il primo capitolo con questa riflessione significa, quindi, dare compimento a un percorso: dalla vita psicofisica intrauterina all'emergere dell'io, dagli stati psichici fluttuanti alla costruzione dell'identità implicita, dalla percezione al ricordo. Tutto ciò che il feto vive non passa invano. Si deposita. Si scrive nel corpo. Si organizza nella mente. E chiede, infine, di essere ascoltato. Perché anche ciò che non si può dire, è già accaduto. E ciò che è accaduto, se compreso, può essere accolto, curato, integrato.

CAPITOLO II

La comunicazione prenatale

2.1 La relazione madre-feto: comunicazione e reciprocità

Non si può parlare di inizio della vita psichica senza evocare il ritmo silenzioso ma denso di significati che sottende il rapporto tra il feto e la madre, un legame che si costituisce ben prima della nascita come forma primordiale di comunicazione corporea e affettiva⁷². Non si tratta semplicemente di un flusso unidirezionale, bensì di un'interazione sottile e profonda, che assume i tratti della reciprocità. Il grembo materno, infatti, non è solo luogo biologico ma anche contenitore affettivo, un ambiente dinamico in cui il feto non subisce passivamente le stimolazioni ma partecipa, risponde, si modula. È in questo spazio che prende forma quella che potremmo chiamare la comunicazione incarnata, una sorta di dialogo somato-psichico che non passa attraverso il linguaggio verbale ma attraverso il battito del cuore, le variazioni ormonali, le fluttuazioni umorali e i mutamenti ritmici del corpo materno.

La ricerca scientifica ha progressivamente validato l'idea che il feto non solo sia in grado di percepire stimoli, ma che possa rispondere con modalità che assumono un significato relazionale. Studi condotti con tecniche ecografiche tridimensionali hanno documentato, ad esempio, come a partire dalla ventesima settimana di gestazione, il feto modifichi i propri movimenti in funzione delle emozioni della madre, rivelando una forma embrionale di sintonia affettiva che pare anticipare le basi della futura regolazione emotiva post-natale⁷³.

Il fatto che il feto “ascolti” la madre, pur in assenza di un codice linguistico strutturato, sollecita una riflessione più ampia sulla natura preverbale del legame. La psicoanalisi relazionale, da Winnicott a Stern, ha da tempo messo in luce come l'esperienza soggettiva si fondi sulla possibilità di entrare in risonanza affettiva con un Altro responsivo. Traslata nel contesto intrauterino, questa prospettiva ci invita a considerare il feto non come oggetto in formazione, ma come soggetto relazionale in potenza, capace di co-costruire, fin dalle prime settimane, un campo condiviso di significati corporei, tonici e affettivi.

⁷² Ferrari, G. A., *La Comunicazione e il Dialogo dei Nove Mesi (Il Bonding dei Nove Mesi)*, Roma, Mediterranee, 2005.

⁷³ Huecker, B. R., Jamil, R. T., & Thistle, J., *Fetal Movement*, StatPearls Publishing, 2024.

Tale reciprocità si manifesta in forme tanto complesse quanto invisibili, eppure non meno reali. La variazione del battito cardiaco fetale in risposta alle alterazioni dello stato emotivo della madre non è solo un dato fisiologico: è un indice precoce di sintonizzazione, un frammento primitivo di quello che, più tardi, sarà il dialogo tonico-affettivo madre-bambino. Il corpo materno parla al feto e il feto, a modo suo, risponde. Un vero e proprio gioco relazionale pre-verbale, che fonde endocrinologia, neurobiologia e affettività, costituisce una vera e propria grammatica invisibile della comunicazione primaria, che precede ogni parola ma fonda la possibilità stessa della parola futura.

L'invisibile coreografia relazionale che si dispiega tra madre e feto non è soltanto una dinamica biologica: è l'embrione stesso della vita affettiva, il primo frammento di ciò che, con il tempo, diventerà la competenza relazionale del futuro individuo. In questo senso, la gestazione non è un semplice periodo di attesa, ma una fase costruttiva, trasformativa, in cui la psiche materna e quella fetale, pur ancora in formazione, si sfiorano, si contaminano, si modellano reciprocamente; tuttavia, non può essere colta con gli strumenti tradizionali dell'osservazione comportamentale: essa abita lo spazio delle variazioni sottili, dei gesti non ancora visibili, dei ritmi fisiologici che si sincronizzano senza un'intenzione consapevole.

È proprio in questa relazione primaria, in apparenza priva di parola, che si intravedono le prime traiettorie della soggettività umana. L'ambiente intrauterino non è mai neutro, e non è mai isolato. Ogni vissuto della madre - che sia una gioia improvvisa, un lutto silenzioso o una tensione sommersa - si trasmette al feto in forma di vibrazione neurofisiologica, producendo effetti che non sono meri riflessi, ma già abbozzi di organizzazione psichica. La reciprocità, in tal senso, non si esprime solo nella risposta biologica del feto, ma nella sua capacità di entrare in risonanza e di trasformare l'esperienza ricevuta in un tracciato interiore. Non è ancora memoria, ma è già impronta.

Un aspetto spesso trascurato, ma fondamentale, è che la madre stessa viene trasformata dalla relazione con il feto. Non è solo il bambino a venire al mondo, ma è anche la madre a rinascere, ad acquisire una nuova identità relazionale, generando un processo di co-emergenza che produce uno spazio intermedio - né solo corporeo né solo psichico - in cui il contatto affettivo prende la forma di una comunicazione incarnata, non simbolica, ma estremamente significativa⁷⁴. Il feto non è oggetto passivo, e la madre non è contenitore indifferente: entrambi si plasmano in un dialogo che ha il respiro lento del tempo biologico, ma l'intensità incandescente delle relazioni fondative. Ed è proprio per cogliere la complessità di questa danza relazionale che si rende necessaria una suddivisione più precisa del discorso. Nei due sottoparagrafi successivi verranno esplorati due

⁷⁴ Cena, L., *Nutrire il feto*, in "Psicologia Clinica e Ricerca", 2009.

aspetti complementari di questa comunicazione precoce: da un lato, la trasmissione emotiva intrauterina, che ci obbliga a riflettere su come le emozioni della madre, anche le più tacite, raggiungano il feto; dall'altro, il modo in cui il feto si ponga come risonatore psico-affettivo, ovvero come soggetto che non solo riceve, ma che, pur senza parole, partecipa e restituisce senso all'interazione⁷⁵ e questa doppia articolazione permette non solo di rafforzare la visione di un feto soggettivamente attivo, ma anche di porre le basi per una pedagogia della nascita capace di riconoscere - sin dalle fasi più precoci della vita - la centralità della relazione nella costruzione dell'umano.

2.1.1 *La trasmissione emotiva intrauterina*

La trasmissione emotiva intrauterina non è più un'ipotesi teorica ma una realtà verificata empiricamente da numerose evidenze neuroscientifiche, fisiologiche e psicobiologiche. Le emozioni della madre, intese come risposte integrate dell'organismo a stimoli ambientali e interni, generano modificazioni neuroendocrine che non restano confinate al suo organismo ma vengono veicolate, tramite il sistema placentare, all'ambiente fetale. L'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, attivatore principale della risposta allo stress, come abbiamo visto nel capitolo precedente, riveste un ruolo determinante in tale trasmissione: l'incremento del cortisolo materno, ad esempio, rappresenta una delle vie più documentate attraverso cui l'esperienza emotiva della madre influisce direttamente sullo sviluppo fetale, soprattutto nelle fasi più sensibili della gestazione.

In particolare, la placenta - da lungo tempo considerata un semplice filtro passivo - è oggi riconosciuta come un organo attivo nella mediazione di segnali biochimici: non solo regola l'accesso del cortisolo al feto grazie all'enzima 11 β -HSD2 (che lo converte nella forma inattiva cortisone), ma, in caso di stress materno cronico o intenso, può ridurre l'efficienza di questo enzima, incrementando l'esposizione del cervello fetale agli ormoni dello stress⁷⁶. Le conseguenze di tale esposizione non si limitano a modificazioni temporanee, ma coinvolgono i processi epigenetici che regolano l'espressione genica: studi recenti hanno evidenziato che elevate concentrazioni prenatali di glucocorticoidi possono alterare lo sviluppo dell'amigdala, dell'ippocampo e della corteccia prefrontale, regioni centrali per la regolazione emotiva e la reattività allo stress nel post-natale.

Parallelamente, si è osservato che la variabilità della frequenza cardiaca fetale e la sua coerenza temporale con gli stati fisiologici materni rappresentano un indicatore affidabile di interazione affettiva intrauterina. Laddove la madre viva stati emotivi protratti (come ansia o depressione

⁷⁵ Cena L., Imbasciati A., Baldoni F., *La relazione genitore-bambino*, Milano, Springer, 2010.

⁷⁶ Salvante, K. G., Milano, K., Kliman, H. J., & Nepomnaschy, P. A. (2017). Placental 11 β -hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11 β -HSD2) expression very early during human pregnancy. *Journal of developmental origins of health and disease*, 8(2), 149-154.

perinatale), il pattern di attivazione vegetativa fetale tende a riflettere tali fluttuazioni, suggerendo che la sintonizzazione fisiologica preceda e predisponga quella relazionale. Non è un caso che numerosi studi longitudinali abbiano evidenziato una correlazione significativa tra esposizione prenatale a stress materno e comparsa, nei primi anni di vita, di disregolazione comportamentale, vulnerabilità affettiva e difficoltà nella regolazione del ritmo sonno-veglia, come se l'architettura neurobiologica della risposta allo stress fosse parzialmente impostata già nella vita intrauterina. A ciò si aggiunge il ruolo della comunicazione ormonale indiretta, attraverso neuropeptidi come l'ossitocina, che, pur non attraversando direttamente la barriera placentare in forma attiva, modula profondamente la fisiologia uterina, la perfusione placentare e il tono parasimpatico materno, contribuendo a creare un microambiente intrauterino più o meno stabile. Non solo, dunque, il feto riceve informazioni chimiche sulle condizioni emotive della madre, ma lo fa in modo sistemico e progressivo, tanto da divenire, in termini strettamente biologici, un organismo plastico sensibile al clima emozionale dell'ambiente uterino.

2.1.2 Il feto come risuonatore psico-affettivo

Se la trasmissione emotiva intrauterina ha evidenziato come l'ambiente psico-fisiologico materno eserciti un'influenza diretta sull'organizzazione neurovegetativa e neuroendocrina del feto, risulta ora necessario volgere lo sguardo nella direzione opposta: non più soltanto ciò che arriva al feto, ma come il feto lo riceve, lo integra, lo codifica⁷⁷. Un passaggio questo che introduce un cambio di paradigma essenziale: da organismo passivo e ricettivo, il feto emerge come sistema psico-affettivo dinamico, dotato di una sensibilità precoce in grado di risuonare con gli stati emotivi e relazionali della madre. Non si tratta di metafore né di semplici traslati psicologici, bensì di un concetto ancorato alla fisiologia interattiva: il feto come risuonatore, ovvero come sistema capace di sintonizzarsi su frequenze emotive, traducendole in risposte corporee, neurosensoriali e, probabilmente, mnestiche⁷⁸.

L'ipotesi della risonanza affettiva si fonda su una pluralità di evidenze neurobiologiche. In primo luogo, il sistema nervoso autonomo del feto, già attivo a partire dalla metà del secondo trimestre, mostra una straordinaria capacità di adattamento a variazioni ritmiche esterne. La coerenza fra la frequenza cardiaca fetale e quella materna - osservata in modo significativo durante stati emotivi intensi - suggerisce un meccanismo di co-regolazione fisiologica, in cui il feto "si sintonizza" sullo

⁷⁷ Bibring, E., (1961). A study of a psychological process in pregnancy and the earliest mother-child relationship. *The psychoanalytic Study of the Child*, 16,9-13.

⁷⁸ Ferrari, G. A., Nicolini, Y., Demuru, E., Tosato, C., Hussain, M., Scesa, E., Romei, L., Boerci, M., Iappini, E., Dalla Rosa Prati, G., Palagi, E., & Ferrari, P. F. (2016). Ultrasonographic Investigation of Human Fetus Responses to Maternal Communicative and Non-communicative Stimuli. *Frontiers in psychology*, 7, 354.

stato interno della madre attraverso canali non verbali ma corporei, quali la variazione della tensione uterina, le fluttuazioni ormonali e i pattern respiratori.

Ma vi è di più. Numerosi studi sull'elettroencefalografia fetale e sull'attività corticale evocata da stimoli acustici o vibro-tattili suggeriscono che il feto sia in grado non solo di percepire, ma anche di discriminare le qualità emotive di determinati segnali, come, ad esempio, i cambiamenti nel tono vocale materno, nella musicalità della lingua parlata, così come il ritmo cardiaco accelerato o rallentato della madre durante esperienze di ansia o calma profonda, producono nel feto modificazioni misurabili nella variabilità della frequenza cardiaca, nella motilità e nei pattern respiratori; risposte che, in molti casi, sono state interpretate come primi indicatori di una reazione affettiva, di un vissuto corporeo che non ha ancora contenuto simbolico ma già possiede qualità tonico-emozionali⁷⁹.

Questo concetto di risonanza psico-affettiva implica una concezione relazionale della mente: il feto non sviluppa le proprie capacità psichiche in isolamento, ma in relazione a un sistema più ampio, che comprende la madre, la sua voce, le sue emozioni, i suoi ritmi corporei e persino i significati inconsci che essa veicola. In questa ottica, il grembo materno non è solo un contenitore biologico ma una matrice relazionale, un “ambiente affettivo primario” in cui il feto impara a riconoscere configurazioni di presenza, a distinguere stati di tensione da stati di calma, ad anticipare il mondo attraverso il corpo della madre. L'interiorizzazione di queste esperienze somato-affettive costituisce una vera e propria base implicita del futuro sé corporeo, con ricadute sulla regolazione delle emozioni e sulla predisposizione all'interazione sociale nel post-partum. Infine, comprendere il feto come risuonatore psico-affettivo permette di riconsiderare il ruolo del periodo prenatale nella strutturazione dell'identità e nella costruzione di modelli relazionali precoci. La qualità del legame emotivo intrauterino, la coerenza degli stimoli e la presenza di una madre sufficientemente regolata non sono elementi secondari ma componenti strutturanti di un sistema intersoggettivo che inizia ben prima del parto. È in questa cornice che il concetto di relazione prenatale assume una dimensione propriamente scientifica e non più esclusivamente clinica o poetica⁸⁰. Comprendere questi meccanismi non solo rafforza la necessità di un accompagnamento psicologico alla gravidanza, ma apre la strada a interventi educativi e formativi che riconoscano il valore affettivo e regolativo della vita intrauterina, non come preambolo, ma come fondamento dell'esistenza psichica.

⁷⁹ Semeia, L., Bauer, I., Sippel, K., Hartkopf, J., Schaal, N. K., & Preissl, H. (2023). Impact of maternal emotional state during pregnancy on fetal heart rate variability. *Comprehensive psychoneuroendocrinology*, 14, 100181.

⁸⁰ Benedek, T. (1949). The psychosomatic implications of the primary unit; mother-child. *The American journal of orthopsychiatry*, 19(4), 642-654.

2.2 Codici comunicativi intrauterini: suono, tatto, movimento

Se si accetta l'idea che il feto rappresenti un soggetto in divenire capace di ricevere, elaborare e rispondere a stimoli interni ed esterni, diventa fondamentale interrogarsi sulla natura dei "codici" che veicolano questa comunicazione primordiale. Contrariamente alla rappresentazione tradizionale del grembo come ambiente chiuso e isolato, le più recenti acquisizioni in ambito neuropsicologico e fisiologico descrivono l'utero come un contesto multisensoriale, attraversato da vibrazioni, rumori, pressioni, variazioni tattili e oscillazioni ritmiche. L'esperienza prenatale si configura dunque come un insieme integrato di segnali che, pur non essendo ancora linguaggio nel senso stretto del termine, funzionano a tutti gli effetti come vettori comunicativi fondamentali tra madre e feto⁸¹.

Tra questi codici sensoriali, tre appaiono particolarmente significativi per l'organizzazione precoce dell'apparato percettivo e per la costruzione delle prime rappresentazioni implicite della relazione: il suono, il tatto e il movimento. Non si tratta di stimoli generici, ma di canali privilegiati attraverso cui il feto entra in contatto con la presenza materna e con l'ambiente circostante, stabilendo connessioni a livello cerebrale che avranno effetti duraturi sull'organizzazione neurofunzionale postnatale. Il suono - sia esso generato dalla voce della madre o dai rumori ambientali - rappresenta un elemento centrale, non solo per l'impatto sullo sviluppo dell'udito, ma anche per la sua valenza affettiva e regolativa. Il tono della voce, la sua cadenza, le pause, le variazioni ritmiche e timbriche sono percepite dal feto non come semplici vibrazioni, ma come eventi relazionali che modulano la sua attivazione psicofisiologica. Analogamente, il tatto e il movimento agiscono come canali profondamente interconnessi: le contrazioni uterine, i movimenti materni, le carezze sull'addome, la postura e il respiro della madre costituiscono stimolazioni tattili e propriocettive che favoriscono un primo schema corporeo e una regolazione tonico-emozionale.

Comprendere questi codici come "proto-linguaggi" relazionali consente di superare una visione riduttiva della comunicazione prenatale come semplice reattività fisiologica. Si tratta, al contrario, di processi di codifica e decodifica precoce che anticipano e prefigurano forme di scambio più complesse, ancor prima dell'instaurarsi del dialogo postnatale. La qualità, la frequenza e la coerenza di questi segnali rappresentano pertanto una sorta di allenamento biologico alla relazione, che pone le basi per lo sviluppo dell'intersoggettività. In questa prospettiva, diventa necessario esplorare più a fondo - e in maniera distinta - ciascuno di questi codici, a partire dal ruolo della voce materna e dei suoni ambientali, per poi soffermarsi sulle modalità corporee, tattili e posturali che completano e articolano il repertorio comunicativo intrauterino.

⁸¹ Cena L., Imbasciati A., *Neuroscienze e Teoria psicoanalitica*, Springer, Milano, 2013.

Lo studio dei codici comunicativi intrauterini non può prescindere da una loro analisi differenziale e contestualizzata, poiché ciascun canale sensoriale contribuisce in maniera specifica alla costruzione di un repertorio esperienziale che sarà successivamente integrato nelle prime rappresentazioni relazionali implicite. La voce materna, ad esempio, non è percepita solo come uno stimolo acustico, ma come un'esperienza plurisensoriale in grado di attivare circuiti neurali associati al riconoscimento affettivo, alla regolazione dello stress e alla modulazione del tono vagale fetale⁸². Tale complessità percettiva trova conferma nella precoce lateralizzazione delle aree corticali uditive e nella capacità del feto, a partire dalla ventiseiesima settimana, di discriminare il timbro vocale materno rispetto a suoni estranei, suggerendo l'attivazione selettiva di percorsi neurali preferenziali.

Questa discriminazione non è tuttavia un processo passivo, ma si accompagna a una progressiva competenza di adattamento sensoriale, come dimostrato da studi che mettono in luce un fenomeno di abitudine e di attenzione selettiva agli stimoli vocali. In altri termini, il feto non solo "sente", ma "ascolta" attivamente, seleziona, memorizza e risponde agli stimoli vocali materni, mostrando un grado di coinvolgimento che non è riconducibile a semplici riflessi ma implica un'interazione complessa tra strutture sottocorticali e corticali emergenti. Questo coinvolgimento diventa ancor più evidente nei momenti di rallentamento cardiaco e regolazione motoria osservabili durante l'esposizione a sequenze vocali familiari, suggerendo una precoce competenza regolativa.

Parallelamente, il tatto e il movimento materno - troppo spesso considerati marginali o accessori - assumono una funzione organizzatrice dell'esperienza sensoriale fetale. I movimenti della madre, il suo modo di camminare, di sedersi, di toccarsi l'addome, il modo in cui respira o cambia posizione durante il sonno, sono tutti segnali che il feto percepisce come variazioni tonico-posturali interne all'ambiente uterino. Queste stimolazioni generano un continuo flusso di informazioni propriocettive che contribuiscono alla maturazione del sistema vestibolare e somato-sensoriale e, contemporaneamente, forniscono al feto un primo rudimentale senso di sé corporeo, radicato nell'esperienza ritmica e spaziale del proprio essere mosso dall'altro.

A ciò si aggiungono le risposte tattili del feto stesso: la tendenza ad accarezzarsi il volto, a reagire alle pressioni addominali esterne, a portarsi il pollice alla bocca o a toccarsi i piedi, tutte attività osservate ecograficamente già nel secondo trimestre, sono indicazioni di un'esplorazione corporea autonoma che emerge in un dialogo continuo con l'ambiente uterino. Tale dinamica di interazione - tra il sé corporeo del feto e la matrice sensoriale fornita dal corpo materno - dà vita a un'unità percettiva relazionale che anticipa la futura integrazione tra rappresentazione corporea e affettività.

⁸² Chamberlain, D., *I bambini ricordano la nascita. I segreti della mente del tuo straordinario neonato*, Milano, Bonomi, 1998.

In questa prospettiva, la necessità di suddividere l'analisi dei codici comunicativi intrauterini in due sottoparagrafi distinti - uno dedicato alla voce materna e ai suoni ambientali, l'altro focalizzato sul linguaggio corporeo, i movimenti e le carezze - non risponde a una mera esigenza espositiva, ma riflette la diversità funzionale e simbolica di questi canali.

2.2.1 *La voce materna e i suoni ambientali*

Il suono della voce materna, ancor prima che venga compreso nella sua valenza semantica, è, per il feto, un evento ricorrente e organizzato che struttura lo spazio dell'esperienza uditiva e affettiva⁸³. L'ambiente intrauterino, infatti, non è un luogo di silenzio, ma una cassa di risonanza ricca di stimoli sonori filtrati dal liquido amniotico e dalla parete addominale materna, la cui vibrazione consente al feto di entrare in contatto, in modo graduale e selettivo, con i suoni esterni. Tra questi, la voce della madre si impone come segnale sonoro privilegiato, dotato di una specifica risonanza frequenziale e di un ritmo che, per ripetizione e prossimità, diventa familiare. Le evidenze scientifiche mostrano chiaramente che già dalla 25^o settimana di gestazione il sistema uditivo fetale è sufficientemente sviluppato da permettere una risposta selettiva agli stimoli acustici, con una predilezione marcata proprio verso la voce materna. Questo dato, lungi dall'essere un semplice fenomeno percettivo, assume una rilevanza neurofunzionale nella costruzione precoce dei processi di attaccamento e di regolazione emotiva.

Studi condotti tramite tecniche di registrazione cardiaca e monitoraggio dei movimenti fetali hanno infatti dimostrato che il feto manifesta variazioni significative della frequenza cardiaca e dell'attività motoria quando esposto alla voce materna, rispetto ad altri suoni o voci sconosciute⁸⁴; risposte che non sono interpretabili solo in termini di reattività sensoriale, ma suggeriscono una primitiva forma di apprendimento uditivo e di memorizzazione. In particolare, la modulazione prosodica - quella particolare musicalità della voce, fatta di pause, tonalità e inflessioni - sembra essere la chiave attraverso cui il feto inizia a codificare il mondo esterno e a riconoscere la madre come figura privilegiata. Il timbro della voce materna, infatti, non viene percepito nella sua totalità, ma come flusso di vibrazioni che attraversano la struttura uterina, divenendo parte integrante dell'ambiente corporeo del nascituro.

Accanto a questa dimensione relazionale, è opportuno sottolineare il valore educativo orientato dei suoni ambientali. Le recenti ricerche in ambito neonatale e prenatale, come quelle condotte in contesti di terapia intensiva per prematuri, hanno evidenziato che l'ascolto di registrazioni vocali

⁸³ Webb, A. R., Heller, H. T., Benson, C. B., & Lahav, A. (2015). Mother's voice and heartbeat sounds elicit auditory plasticity in the human brain before full gestation. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 112(10), 3152-3157.

⁸⁴ Ianniruberto, A., & Tajani, E. (1981). Ultrasonographic study of fetal movements. *Seminars in perinatology*, 5(2), 175-181.

materne - o di suoni ambientali strutturati - è in grado di promuovere una maggiore maturazione delle aree corticali deputate all'elaborazione acustica e alla regolazione del comportamento., suggerendo che non solo la voce, ma anche l'ambiente sonoro complessivo può costituire un codice comunicativo in grado di anticipare e orientare l'esperienza sensoriale post-natale⁸⁵.

Dunque, la voce materna si configura non solo come segnale affettivo, ma come primo dispositivo di comunicazione, regolazione e costruzione di significati. L'ascolto intrauterino della voce della madre e dei suoni ambientali, ben lungi dall'essere un semplice preludio alla nascita, rappresenta un processo strutturante dell'identità psichica e relazionale del feto. Questa riflessione ci conduce a considerare come il corpo della madre, nel suo parlare, respirare, muoversi, diventi il primo mediatore simbolico, il primo "ambiente sonoro" dentro il quale prende forma la vita percettiva e relazionale del soggetto in formazione. Il passo successivo sarà dunque approfondire come il corpo stesso della madre, attraverso gesti, movimenti e posture, dia luogo a un ulteriore linguaggio, quello corporeo, che, accanto alla voce, completa il sistema comunicativo intrauterino.

2.2.2 Il linguaggio corporeo: movimenti, carezze, postura

Se la voce rappresenta il primo ponte acustico tra madre e feto, il linguaggio corporeo costituisce la dimensione tattile e posturale di una comunicazione altrettanto pregnante, ma spesso meno visibile e sottovalutata. Parlare del corpo materno come canale comunicativo significa riconoscere che ogni gesto, ogni spostamento del baricentro, ogni contatto manuale sull'addome non è mai neutro per il feto. Al contrario, la sua esperienza sensoriale è continuamente modulata da questa dinamica sottile ma pervasiva, che definisce lo spazio e il ritmo della relazione. Durante la gravidanza, il corpo della madre non solo accoglie biologicamente l'organismo fetale, ma lo stimola, lo orienta, lo regola attraverso un sistema di sollecitazioni meccaniche, propriocettive e termiche che anticipano l'incontro post-natale⁸⁶.

Il feto, infatti, non si trova in uno stato di immobilità passiva ma risponde attivamente ai cambiamenti corporei della madre, riconoscendo - tramite il sistema vestibolare e somatosensoriale in via di maturazione - le variazioni di postura, le compressioni uterine, le carezze esterne sull'addome, nonché le oscillazioni prodotte dai movimenti materni. Si origina, dunque, un dialogo corporeo si configura, quindi, come una trama di segnali reciprocamente regolanti: le madri che toccano intenzionalmente il proprio ventre, accarezzandolo o massaggiandolo in risposta ai movimenti fetali, attivano un pattern interattivo circolare che può essere considerato una forma primitiva di sintonizzazione corporea. I dati osservativi e clinici più

⁸⁵ Granier-Deferre, C., Bassereau, S., Ribeiro, A., Jacquet, A. Y., & Decasper, A. J. (2011). A melodic contour repeatedly experienced by human near-term fetuses elicits a profound cardiac reaction one month after birth. *PLoS one*, 6(2), e17304.

⁸⁶ Cioni, G., *Il bambino impara a muoversi*, Pacini, Pisa, 1991.

recenti mostrano che questa comunicazione tattile, se mantenuta in modo regolare e consapevole, favorisce lo sviluppo di un senso di sé corporeo nel feto, che apprende precocemente a distinguere l'“interno” dal “non sé”, a orientarsi nello spazio e ad associare stimoli tattili esterni a risposte motorie interne⁸⁷.

Inoltre, non si tratta soltanto di una comunicazione intenzionale. Anche la postura abituale della madre, il modo in cui si siede, si piega, cammina, assume inconsapevolmente un valore informativo per il feto. Alcune ricerche in ambito perinatale suggeriscono che certe posizioni del corpo materno favoriscano specifiche modalità di attivazione neuromotoria fetale. Un esempio emblematico è rappresentato dalle variazioni nel tono muscolare e nei pattern di movimento osservabili quando la madre si trova in posizione supina rispetto a quella laterale: ciò non è solo una questione fisiologica, ma entra nel novero delle esperienze ripetute che contribuiscono a costruire l'architettura sensoriale e percettiva del bambino, il che non solo si ripercuote sulla dimensione neurofisiologia, ma assume anche un valore relazionale: il corpo materno, nella sua dimensione non verbale, rappresenta il primo codice narrativo attraverso cui il feto apprende il ritmo, la continuità e l'intenzionalità dell'interazione umana.

Accanto ai movimenti posturali e alle carezze manuali, occorre infine considerare l'importanza delle variazioni toniche e del contatto fisico mediato da altri elementi, come l'acqua - nei casi di immersione in vasca o nuoto in gravidanza - o la pressione esercitata da cinture, mani esterne, superfici su cui la madre si adagia. Tutti questi elementi completano un quadro nel quale il linguaggio corporeo non è solo azione, ma struttura della relazione, base concreta e prelinguistica del legame affettivo. In definitiva, è proprio attraverso questo linguaggio che il feto sperimenta le prime forme di contenimento, orientamento e riconoscimento: un corpo che parla senza parole, ma che costruisce già una grammatica dell'intersoggettività. La voce, i suoni, il movimento, il tocco: tutti elementi che, insieme, concorrono a dare forma a quell'universo prenatale che precede e prepara la nascita, non solo come evento biologico, ma come evento relazionale.

2.3 La triade madre-padre-feto: verso una pedagogia relazionale prenatale

L'approccio relazionale alla gravidanza non può più essere limitato al solo binomio madre-feto, poiché le evidenze emergenti dalle neuroscienze, dalla psicologia perinatale e dalla medicina molecolare spingono con forza verso il riconoscimento della triade madre-padre-feto come unità fondamentale di esperienza prenatale⁸⁸. Ciò però non risponde semplicemente a un'esigenza etica

⁸⁷ Nagy, E., Thompson, P., Mayor, L., & Doughty, H. (2021). Do fetuses communicate? Foetal responses to interactive versus non-interactive maternal voice and touch: An exploratory analysis. *Infant behavior & development*, 63, 101562.

⁸⁸ Righetti, P.L., Sette, L., *Non c'è due senza tre. Le emozioni dell'attesa dalla genitorialità alla prenatalità*, Bollati, Torino, 2000.

o educativa, ma nasce dalla constatazione che, sin dalle primissime fasi gestazionali, gli apporti genetici e ambientali di entrambi i genitori plasmano in maniera congiunta lo sviluppo biologico e psicoaffettivo dell'essere umano in formazione. La placenta stessa, ad esempio, non è un semplice strumento materno: studi recenti dimostrano che i geni paterni giocano un ruolo essenziale nella sua formazione, regolando il flusso di nutrienti e le modalità di scambio con l'organismo materno, in una sorta di dialettica epigenetica che testimonia come la paternità biologica non sia marginale né limitata all'atto del concepimento, ma prosegua attivamente nell'economia intrauterina⁸⁹.

Un dato biologico, questo, che si intreccia con considerazioni psicologiche più profonde: la presenza paterna durante la gestazione non è neutra, né irrilevante. Al contrario, la letteratura più aggiornata mostra che il coinvolgimento emotivo e comportamentale del padre ha impatti misurabili sia sul benessere materno che sullo sviluppo neurocomportamentale del feto. I padri che instaurano precocemente un legame con il bambino non ancora nato - attraverso la comunicazione con il grembo, la partecipazione agli appuntamenti ecografici, la riflessione condivisa sul ruolo genitoriale - contribuiscono in modo tangibile a quella che potremmo definire una pedagogia prenatale relazionale, fondata sull'interazione costante tra tre soggettività in divenire⁹⁰. Non si tratta solo di "sostenere la madre", ma di instaurare una matrice di sintonizzazione triadica, dove ognuno - madre, padre, feto - diviene progressivamente consapevole della presenza dell'altro.

Questa interazione a tre livelli attiva, sin dalla gestazione, quei processi neuroendocrini e affettivi che faciliteranno, dopo la nascita, la co-regolazione emotiva, la formazione dell'attaccamento e l'emergere di un Sé relazionale stabile. In tal senso, la pedagogia prenatale non può che essere pensata come una pratica relazionale intersoggettiva, nella quale il feto è già riconosciuto come soggetto capace di entrare in comunicazione e risuonare affettivamente con entrambi i genitori. È in questo orizzonte che si inserisce la necessità di suddividere il presente paragrafo in due sottoparagrafi distinti, così da esplorare nel dettaglio, da un lato, le modalità di attaccamento prenatale e di trasmissione psico-affettiva condivisa e, dall'altro, le strutture relazionali più complesse che emergono quando si riconosce il feto come interlocutore sensibile, capace di modulare e influenzare la dinamica madre-padre.

La crescente valorizzazione del ruolo paterno durante la gestazione ha portato, negli ultimi decenni, a una radicale revisione dei modelli psicodinamici classici centrati esclusivamente sulla

⁸⁹ Sandovici, I., Georgopoulou, A., Pérez-García, V., Hufnagel, A., López-Tello, J., Lam, B. Y. H., Schiefer, S. N., Gaudreau, C., Santos, F., Hoelle, K., Yeo, G. S. H., Burling, K., Reiterer, M., Fowden, A. L., Burton, G. J., Branco, C. M., Sferruzzi-Perri, A. N., & Constância, M. (2022). The imprinted Igf2-Igf2r axis is critical for matching placental microvasculature expansion to fetal growth. *Developmental cell*, 57(1), 63-79.e8.

⁹⁰ Phillips R. (2024). Bonding and Attachment with Baby in the Womb or in the Neonatal Intensive Care Unit: The Critical Role of Early Emotional Connections. *Critical care nursing clinics of North America*, 36(2), 157-165.

diade madre-bambino. I dati sperimentali più recenti confermano infatti che la costruzione precoce della genitorialità - e con essa delle rappresentazioni mentali relative al bambino atteso - è un processo che coinvolge simultaneamente entrambi i genitori, ciascuno dei quali struttura modalità comunicative e affettive autonome, sebbene interdipendenti. Da un lato, la madre dispone di un accesso privilegiato alla realtà fetale tramite l'esperienza corporea della gravidanza; dall'altro, il padre, pur non vivendo direttamente la trasformazione somatica, è chiamato ad attivare una propria forma di sintonizzazione interna, sostenuta da dinamiche affettive, simboliche e comportamentali. Questo processo si manifesta, ad esempio, nella costruzione di uno spazio immaginativo condiviso in cui il feto viene nominato, rappresentato, evocato, toccato attraverso il ventre della madre, collocandosi progressivamente nel vissuto familiare come presenza reale e non astratta.

È ormai documentato come gli uomini che stabiliscono un attaccamento precoce con il feto sperimentino significative modificazioni endocrinologiche, tra cui la diminuzione del testosterone e l'aumento della prolattina e dell'ossitocina, ormoni correlati alla predisposizione alla cura e all'empatia⁹¹. Queste trasformazioni non sono banali fluttuazioni fisiologiche, ma costituiscono il fondamento neurobiologico di una ristrutturazione psichica che accompagna l'uomo nella transizione alla paternità. Parallelamente, la madre percepisce l'atteggiamento paterno non solo come supportivo sul piano esterno, ma come parte integrante della propria regolazione affettiva, in un gioco complesso di co-modulazione psicosomatica che influenza direttamente il clima emozionale intrauterino. In questo senso, la comunicazione prenatale triadica non è solo la somma di due relazioni parallele (madre-feto e padre-madre), ma una vera e propria rete di influenze incrociate che modellano l'architettura precoce delle rappresentazioni relazionali del bambino.

È proprio in questa prospettiva che la pedagogia prenatale trova una nuova collocazione, non più come semplice ausilio informativo rivolto alla coppia in attesa, ma come processo educativo primario, capace di plasmare i modelli relazionali futuri attraverso l'anticipazione delle dinamiche comunicative. Insegnare ai futuri genitori a riconoscere il feto come interlocutore attivo, a rispettarne i tempi, i segnali, le risposte, significa non soltanto favorire un attaccamento sicuro dopo la nascita, ma predisporre un terreno fertile per una genitorialità competente, empatica e co-costruita. La relazione educativa, dunque, non inizia con la nascita ma affonda le sue radici nella gestazione stessa, laddove la triade madre-padre-feto costituisce la prima e fondamentale matrice di ogni futura interazione affettiva e simbolica.

Questa visione richiede che le politiche perinatali, i programmi educativi e gli approcci clinici si aprano con maggiore convinzione all'integrazione del padre nel processo di cura precoce,

⁹¹ Kuo, P. X., Saini, E. K., Thomason, E., Schultheiss, O. C., Gonzalez, R., & Volling, B. L. (2016). Individual variation in fathers' testosterone reactivity to infant distress predicts parenting behaviors with their 1-year-old infants. *Developmental psychobiology*, 58(3), 303-314.

superando modelli obsoleti che lo relegano al ruolo di osservatore o, peggio ancora, di figura secondaria. Non si tratta di ideologia, ma di evidenza scientifica: il coinvolgimento paterno migliora gli esiti della gravidanza, riduce i livelli di stress materno, e contribuisce allo sviluppo neuroaffettivo del nascituro. Solo riconoscendo la complessità di queste dinamiche possiamo davvero parlare di una pedagogia relazionale prenatale, capace di connettere neuroscienze, psicologia dello sviluppo e scienze dell'educazione in una visione integrata, umana e scientificamente fondata della vita che nasce.

2.4 Continuità pre/post-nascita: l'evoluzione del legame

La nascita, pur segnando un punto di svolta biologico, non può essere considerata l'inizio della vita relazionale, bensì una sua mutazione di forma. Il legame instaurato tra madre e feto durante la gestazione non si interrompe con il parto, ma si trasforma, si adatta, si estende su un nuovo piano di esperienza sensoriale e psichica⁹². Il passaggio dal contesto intrauterino a quello extrauterino non avviene dunque per cesura, ma attraverso una dinamica di riorganizzazione: le modalità attraverso cui la madre ha comunicato col bambino, attraverso la voce, il battito cardiaco, i movimenti del corpo e l'attività emotiva, trovano una nuova corrispondenza in quella che Winnicott avrebbe definito la "madre sufficientemente buona", capace di garantire continuità affettiva anche nella discontinuità fisica dell'ambiente. È in questa transizione che il neonato riconosce il ritmo conosciuto della voce, il timbro familiare della pelle, il calore e l'odore del corpo materno come ancore di sicurezza, come estensioni di quel mondo uterino che ora è assente ma non dimenticato. La memoria prenatale, indagata nel precedente capitolo, trova ora un luogo di riattivazione nei primi gesti di accudimento, in una reciprocità che si rinnova su nuove basi percettive ma radicate nella storia relazionale pregressa.

Le evidenze scientifiche più recenti mostrano come, già nei primi giorni di vita, il neonato sia in grado di discriminare e preferire stimoli familiari uditi nel periodo fetale, confermando l'esistenza di una traccia mnestica significativa e selettiva. Ma l'aspetto più affascinante riguarda il modo in cui questi stimoli, e la relazione che li accompagna, fungano da regolatori dell'organizzazione neurofisiologica del bambino⁹³. Il contatto pelle a pelle, l'allattamento, il portage, non sono solo pratiche di caregiving, ma autentici dispositivi di co-regolazione emotiva e somatica, capaci di modulare la frequenza cardiaca, la produzione ormonale, la qualità del sonno e persino la maturazione della risposta immunitaria. La relazione non è un "più" rispetto alla sopravvivenza, ma la sua condizione di possibilità: è all'interno di un campo intersoggettivo stabile, prevedibile,

⁹² Cena, L., Imbasciati, A., Baldoni, F., *La relazione genitore-bambino*, Springer, Milano, 2010.

⁹³ Della Vedova, A., Imbasciati, A., *Alle origini della mente: la vita psichica fetale*, Giorn. Neuropsich. Età Evolutiva, 1998;3/4:155-68.

ritmato, che il neonato apprende a decifrare i segnali del mondo esterno, a strutturare la propria percezione e ad avviare quel processo di costruzione del Sé che ha avuto inizio già nella vita prenatale. In questo senso, continuità e trasformazione si intrecciano: il legame materno non si dissolve, ma evolve in funzione delle nuove esigenze relazionali, sensoriali e psicofisiologiche del bambino, mantenendo una coerenza profonda che solo uno sguardo longitudinale e interdisciplinare può cogliere nella sua interezza⁹⁴.

Se dunque la relazione prenatale costituisce il primo terreno di interazione e sintonizzazione tra madre e figlio, ciò che accade nei mesi successivi alla nascita rappresenta una prosecuzione coerente, seppur diversificata, di quel primo dialogo a due. La comprensione della continuità pre/post-natale impone infatti una riflessione ampia e articolata su come le modalità comunicative, sensoriali ed emotive già attive in utero vengano trasposte, riconfigurate e potenziate nell'esperienza neonatale. In particolare, l'attenzione si sposta su quei processi di riadattamento percettivo e neuropsicologico attraverso cui il neonato, nel passaggio all'ambiente extrauterino, riorganizza le proprie coordinate esperienziali sulla base dei codici già appresi. Si pensi, ad esempio, al riconoscimento del ritmo della voce materna, alla preferenza per il volto umano - in particolare quello della madre - o alla predisposizione per le melodie linguistiche appartenenti al contesto culturale familiare: tutti indicatori inequivocabili di una memoria sensoriale che si attiva come ponte di significato tra il prima e il dopo la nascita.

Ma tale continuità non è solo un fatto percettivo o mnemonico: essa si gioca, in profondità, sul piano della regolazione affettiva e della costruzione della fiducia primaria. L'ambiente uterino, infatti, offre al feto una costanza multisensoriale, una prevedibilità ritmica e una protezione termica e sonora che si traducono in un senso di coerenza, di orientamento di base. Il corpo materno non è solo contenitore biologico, ma è già ambiente relazionale e affettivo. Dopo la nascita, questa costanza deve essere ricostruita attraverso una presenza sufficientemente stabile, sintonica e disponibile. La qualità di questa ricostruzione ha ricadute profonde sulla neuroplasticità del cervello infantile, sull'organizzazione delle reti neurali e sullo sviluppo delle capacità autoregolative del bambino. Numerosi studi neuroscientifici hanno evidenziato come l'assenza o la discontinuità di un'accoglienza sensibile e coerente dopo la nascita possa generare un'interruzione della traccia relazionale precedente, con effetti sulla strutturazione dell'attaccamento, sulla percezione della sicurezza e sull'equilibrio del sistema nervoso

⁹⁴ Cena, L., *Dal prenatale al neonatale*, in *Psicologia Clinica Perinatale per le professioni Sanitarie e Psicosociali. Genitorialità e origine della mente nel bambino* (a cura di Cena, L.), Franco Angeli, Milano, 2015.

autonomo⁹⁵. Al contrario, una continuità empatica e responsiva permette la transizione graduale da una dipendenza biologica a una dipendenza relazionale evolutiva, in cui il bambino può progressivamente costruire una rappresentazione del mondo come prevedibile, accogliente e trasformabile.

In questa prospettiva, la relazione madre-bambino si configura come un vero e proprio processo di sintonizzazione a lungo termine, dove ogni gesto, ogni sguardo, ogni vocalizzazione, non è che l'eco e la trasformazione di un dialogo antico, iniziato molto prima del parto. La continuità non va quindi intesa in senso lineare o meccanico, ma come uno schema dinamico di adattamento reciproco, in cui la memoria prenatale incontra il presente dell'esperienza, e dove il passato intrauterino si integra nel futuro relazionale. In quest'ottica, il compito della clinica e dell'educazione perinatale è proprio quello di accompagnare questa evoluzione, evitando fratture traumatiche e favorendo la ricostruzione consapevole di quella trama invisibile che unisce due corpi, due psiche, due storie che - pur distinte - si sono già profondamente riconosciute.

In definitiva, la continuità tra la vita prenatale e quella post-natale rappresenta una delle chiavi più cruciali per comprendere non solo lo sviluppo neuropsicologico del bambino, ma anche l'architettura relazionale profonda che lo accompagnerà lungo tutto l'arco dell'esistenza. In essa si cela un paradosso solo apparente: il fatto che ciò che il neonato sperimenta dopo la nascita - il contatto con la pelle, il volto materno, il tono emotivo delle cure, la qualità del tocco e della voce - è al contempo nuovo e antico, un'esplorazione e una riattualizzazione, una scoperta e un riconoscimento. Il neonato, infatti, non è un foglio bianco da riempire, ma un organismo già strutturato da un ambiente sensoriale, affettivo e neurochimico che ha lasciato impronte mnestiche e percettive precise. Ed è proprio nel modo in cui il sistema post-natale dialoga con queste premesse che si gioca la qualità del primo adattamento alla realtà.

La memoria prenatale non va intesa come un archivio rigido di dati, ma come una disposizione biologica e relazionale che orienta il neonato verso ciò che è stato familiare in utero: il battito cardiaco materno, il ritmo della respirazione, la cadenza della voce, le variazioni ormonali che accompagnavano le emozioni della madre. È questa "sintonia biologica" che permette al bambino di affrontare il trauma della nascita - inevitabile passaggio di rottura e discontinuità - senza smarrirsi, grazie alla possibilità di ritrovare ciò che conosceva, seppure in una forma trasformata. In questo senso, la funzione genitoriale - soprattutto nei primi giorni e settimane - si configura come un atto di traduzione continua: i genitori traducono il linguaggio della vita intrauterina in nuovi codici corporei, affettivi e sensoriali compatibili con il mondo esterno. Il contatto pelle a

⁹⁵ Gioia, M. C., Cerasa, A., Muggeo, V. M. R., Tonin, P., Cajiao, J., Aloï, A., Martino, I., Tenuta, F., Costabile, A., & Craig, F. (2023). The relationship between maternal-fetus attachment and perceived parental bonds in pregnant women: Considering a possible mediating role of psychological distress. *Frontiers in psychology*, 13, 1095030.

pelle, l'allattamento, il contenimento fisico, la regolazione ritmica del sonno e della veglia, sono tutti strumenti di tale traduzione, e vanno letti come veri e propri vettori di continuità psicobiologica.

Questa visione ha conseguenze concrete sul piano della prevenzione clinica e dell'intervento precoce. Ad esempio, l'assistenza ostetrica e neonatale dovrebbe essere ripensata non solo in funzione dell'efficienza sanitaria, ma anche come presidio relazionale. Ambienti troppo medicalizzati, procedure invasive non necessarie, separazioni precoci e prolungate possono compromettere la delicata transizione tra i due mondi, generando disorientamento, disregolazione e difficoltà di attaccamento. Al contrario, approcci centrati sulla diade madre-bambino, come il rooming-in, il contatto immediato post-parto, e il sostegno all'allattamento, sono oggi sostenuti da una solida letteratura neuroscientifica per il loro ruolo nella stabilizzazione neuroendocrina e nella promozione di un legame sicuro⁹⁶.

D'altronde, anche il padre - o la figura di accudimento secondaria - gioca un ruolo imprescindibile in questa fase: la triangolazione precoce, già descritta nei paragrafi precedenti, acquista qui una funzione integrativa, rinforzando la coerenza dell'ambiente relazionale e offrendo un ulteriore specchio affettivo attraverso cui il neonato può modellare le proprie risposte emotive. La costanza delle figure, la ripetizione dei gesti, la predicibilità delle routine non sono aspetti banali, ma costituiscono il tessuto su cui la mente neonatale può iniziare a costruire le prime forme di significazione. Ed è proprio in questo crocevia tra biologia, relazione e apprendimento che si annida il cuore della continuità: un processo non lineare, fatto di oscillazioni, aggiustamenti, micro-rotture e riparazioni, ma sempre orientato verso un'unità psichica e corporea che dà senso all'esperienza.

Concludendo il secondo capitolo, appare quindi evidente che il confine tra prima e dopo la nascita è meno netto di quanto si possa pensare. Esso rappresenta più una soglia di trasformazione che una frattura, una fase di riconversione dei codici affettivi e percettivi piuttosto che un reset. L'infanzia, inizia prima della nascita, e il modo in cui essa si radica e si sviluppa dipende in larga misura dalla qualità della continuità offerta. La comunicazione prenatale, dunque, non finisce con il parto: semplicemente cambia forma, estendendosi nei gesti, nelle presenze, nei silenzi e negli sguardi che tessono, giorno dopo giorno, la trama invisibile dell'umano diventare. E proprio su questa consapevolezza si fonda la responsabilità educativa e clinica di ogni operatore perinatale: accompagnare, proteggere e sostenere questa continuità, affinché essa possa diventare fondamento sicuro per ogni nuova vita.

⁹⁶ De Bernardo, G., Riccitelli, M., Giordano, M., Proietti, F., Sordino, D., Longini, M., Buonocore, G., & Perrone, S. (2018). Rooming-in Reduces Salivary Cortisol Level of Newborn. *Mediators of inflammation*, 2018, 2845352.

CAPITOLO III

La memoria della nascita: tracce, narrazioni e implicazioni educative

3.1 La competenza a nascere: il parto come esperienza soggettiva

C'è un momento, spesso ignorato nella riflessione educativa e clinica, in cui il bambino non è ancora nel mondo, ma già lo affronta. Un confine, una soglia di passaggio, un evento biologico e simbolico al tempo stesso: il parto. Parlare di “competenza a nascere” significa riconoscere che il neonato non è un attore passivo nel processo di venuta al mondo, bensì un soggetto attivo, dotato di risorse neurofisiologiche, percettive e adattive specifiche. Aprire il capitolo con questa consapevolezza rappresenta una cesura concettuale rispetto ai due precedenti: se prima si è analizzata la relazione come spazio fondativo della vita mentale prenatale, ora si pone l'attenzione sull'esperienza del venire al mondo come primo evento autobiografico non raccontato ma vissuto. Una cesura apparente, che in realtà traghetta la riflessione verso il fulcro dell'intero elaborato: la possibilità che tracce mnestiche originarie, inscritte nel corpo e nella psiche del bambino, possano sedimentarsi già durante - e non soltanto dopo - il momento della nascita.

La nozione di “parto attivo”⁹⁷ ha progressivamente guadagnato solidità scientifica nel campo della perinatologia, delle neuroscienze dello sviluppo e della psicologia clinica neonatale. Studi recenti hanno dimostrato che il feto, già durante le fasi prodromiche del travaglio, manifesta variazioni significative nei pattern di movimento, nella frequenza cardiaca e nella regolazione autonoma, suggerendo una forma di adattamento intenzionale allo stress e agli stimoli pressori e meccanici della discesa nel canale del parto⁹⁸. La produzione endogena di catecolamine, la variazione della saturazione di ossigeno e l'attivazione del sistema vagale non sono semplici risposte passive, ma processi regolativi che supportano la transizione fisiologica alla vita extrauterina. In altre parole, il bambino non nasce: partecipa alla propria nascita.

Ma c'è di più. Alcune correnti di ricerca nell'ambito della psicologia perinatale sottolineano che l'esperienza della nascita costituisce, per il neonato, un evento ad altissima intensità sensoriale e affettiva⁹⁹. I cambiamenti improvvisi di temperatura, la perdita della pressione contenitiva

⁹⁷ Balaskas, J., *New Active Birth: A Concise Guide to Natural Childbirth*, Thorson, Londra, 2012.

⁹⁸ Tilden, E. L., Snowden, J. M., Bovbjerg, M. L., Cheyney, M., Lapidus, J., Wiedrick, J., & Coughney, A. B. (2022). The duration of spontaneous active and pushing phases of labour among 75,243 US women when intervention is minimal: A prospective, observational cohort study. *EClinicalMedicine*, 48, 101447.

⁹⁹ Soldera G., *Le emozioni della vita prenatale*, Macroedizioni, Cesena, 2000.

dell'utero, la luce, i suoni esterni, il contatto con l'aria e la pelle dei caregiver, generano un impatto multisensoriale tale da costituire una vera e propria "firma" emozionale sull'organismo nascente. È in questo senso che si può iniziare a parlare di soggettività del parto: non un'esperienza mentalizzata, certo, ma nemmeno un evento neutro o incolore. È piuttosto un imprinting, un atto fondativo, un primo incontro con il mondo che può influenzare, nella sua intensità, le traiettorie affettive e regolative successive.

Alla luce di tali considerazioni, il parto si configura come un momento di eccezionale rilevanza, non soltanto in termini medici, ma soprattutto psicologici e pedagogici. Comprendere le competenze neurocomportamentali del neonato in questo passaggio significa riconoscere la possibilità che il Sé - nella sua forma più arcaica e ancora non verbale - abbia già incontrato il mondo prima che gli venga data la possibilità di raccontarlo. E da qui muoverà il cuore del nostro discorso: se la nascita è esperienza, è possibile che ne resti memoria? E se tale memoria esiste, come si intreccia con la costruzione dell'identità, la narrazione di sé, e le prassi educative nei primi anni?

È essenziale soffermarsi su una constatazione ancora troppo trascurata dalla prassi educativa e, a tratti, anche dalla riflessione clinica: il neonato, durante il processo del parto, non soltanto agisce, ma costruisce. Costruisce risposte adattive, registra modificazioni somatiche, sperimenta attivazioni neurofisiologiche e, pur non disponendo ancora degli strumenti per una narrazione simbolica, organizza forme primordiali di codifica dell'esperienza¹⁰⁰. La competenza a nascere, in tal senso, va ben oltre la semplice capacità di sopravvivere al parto. È piuttosto un sistema integrato e raffinato, in cui l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, il sistema nervoso autonomo e la maturazione neuromotoria si coordinano in un processo tanto biologico quanto interattivo. Questa competenza, lungi dall'essere uniforme in ogni neonato, presenta una variabilità individuale che riflette la qualità dell'ambiente intrauterino, il tono affettivo materno, la regolazione dello stress prenatale e la maturità delle vie sensoriali già durante le ultime settimane di gestazione.

Ed è in questa transizione che si gettano le basi per ciò che possiamo definire una continuità senso-percettiva tra il dentro e il fuori, tra l'ambiente intrauterino e il mondo esterno, tra il prima e il dopo; è come se il neonato, nel venire al mondo, portasse con sé un archivio implicito, una mappa neuroaffettiva sulla quale viene registrata, fin da subito, la qualità della sua prima interazione col mondo, ovvero la nascita.

Un dato ancor più sorprendente, sul quale la comunità scientifica sta concentrando crescente attenzione, riguarda la possibilità che l'esperienza del parto costituisca un imprinting non solo

¹⁰⁰ Nilsson L., *La vita prima di nascere*, Ed. Paoline, Milano, 1988.

sensoriale, ma anche affettivo¹⁰¹. Nei bambini nati in condizioni di parto naturale e supportato emotivamente, si riscontrano spesso profili di attaccamento più sicuri, migliori pattern di autoregolazione e maggiore tolleranza allo stress nei primi mesi di vita. È evidente che tali correlazioni non siano lineari né deterministicamente causali, ma lasciano intuire quanto il modo in cui si nasce possa contribuire alla costruzione di un “tono” emotivo di fondo, una traccia affettiva elementare che condiziona - pur nella plasticità dello sviluppo - il modo di vivere il mondo e la relazione. Non si tratta dunque di attribuire alla nascita un significato mitico o simbolico forzato, ma di restituirle la dignità di esperienza psicobiologica fondativa, che interagisce con i circuiti della memoria implicita, con le prime codifiche multisensoriali e con la proto-organizzazione del Sé corporeo.

Questa prospettiva, che si innesta tra neuroscienze affettive, psicologia del neonato e pedagogia della nascita, sollecita un ripensamento radicale anche in chiave educativa. Se il bambino, al momento della nascita, è già competente nel registrare e differenziare gli stimoli, e se tali stimoli contribuiscono alla costruzione di uno sfondo affettivo primordiale, è necessario interrogarsi sulle modalità con cui adulti e contesti educativi possano accogliere, decodificare e valorizzare queste prime esperienze. Il parto non è allora solo evento biologico, ma crocevia tra corpo e psiche, tra biologia e intenzionalità, tra materia e significato. E se il neonato “partecipa” alla propria venuta al mondo, è lecito ipotizzare che egli conservi, in forme non accessibili alla coscienza verbale ma radicate nella memoria somatica, un sapere originario, una conoscenza incarnata di cosa significhi esistere. Da questa consapevolezza, prende forma il cuore del presente capitolo: indagare come queste prime esperienze si conservino, si trasformino e si narrino attraverso i ricordi della nascita. E per farlo, sarà necessario esplorare, nel blocco successivo, le testimonianze, gli studi clinici e le implicazioni della memoria implicita legata all’evento nascita.

Nel tentativo di comprendere fino a che punto la nascita si inscriba nel vissuto dell’essere umano come evento strutturante, è fondamentale spostare lo sguardo dalla sola dimensione neurofisiologica alla più ampia cornice dell’elaborazione implicita, affettiva e simbolica. L’essere umano non è un tabula rasa neanche nel primo respiro: il parto, per quanto privo di un’elaborazione cosciente nel momento in cui avviene, produce effetti tangibili e duraturi sull’organizzazione psichica, sul sistema nervoso autonomo, sulla disposizione relazionale e, in definitiva, sull’identità. Si tratta di un evento-limite che segna il passaggio da una condizione endogena - protetta, ritmica, avvolta - a un’esistenza che espone l’organismo alla novità, al rumore, alla luce, al distacco, all’alterità.

¹⁰¹ Nathanielsz, P., *Un tempo per nascere. Le nuove conoscenze sulla vita prenatale*, Bollati Boringhieri, Torino, 1995.

Numerosi studi hanno evidenziato come il tipo di parto (naturale, cesareo, medicalizzato, traumatico, fisiologico), la qualità del contenimento affettivo offerto al neonato nelle ore successive, l'interazione precoce con il volto e la voce materna, lascino tracce misurabili nei profili neuroaffettivi e regolativi nei mesi e anni a venire¹⁰². Si rilevano pattern comportamentali specifici, una diversa risposta allo stress, differenze nella soglia di reattività agli stimoli multisensoriali e, in alcuni casi, predisposizioni nei pattern di attaccamento che sembrano riconducibili, almeno in parte, alla modalità con cui l'esperienza della nascita è stata vissuta e modulata. Il neonato, in altre parole, non solo è capace di "nascere", ma memorizza - in una forma prelinguistica e neuro-affettiva - la qualità del suo ingresso nel mondo.

Queste evidenze impongono una revisione profonda delle pratiche ostetriche, neonatologiche ed educative, e suggeriscono che l'evento nascita debba essere considerato - anche da un punto di vista pedagogico - come il primo atto di una biografia. Non un semplice punto di inizio, ma una matrice narrativa, un codice iniziale che verrà rielaborato, simbolizzato, rivisitato, ma mai completamente cancellato. Nella costruzione del Sé, il parto non è tanto un evento da ricordare, quanto un'esperienza da cui affiorano memorie implicite che plasmano il modo in cui l'individuo abiterà la relazione, il proprio corpo, il tempo, la fiducia di fondo nel mondo. La soggettività si annida dunque anche in ciò che non si può dire, ma si porta nel corpo: nella tensione muscolare, nei gesti di difesa, nel ritmo della respirazione, nella postura relazionale che il bambino assume nel corso della sua crescita.

Per questi motivi, l'educazione - specie nei suoi primi snodi, dalla nascita ai primi anni - non può prescindere dal considerare quanto l'esperienza del parto abbia inciso nella configurazione identitaria del bambino. Educare non significa allora soltanto fornire stimoli e contenuti, ma anche riconoscere, accogliere e lavorare con quelle memorie corporee e relazionali che affiorano nei comportamenti, nei silenzi, nei giochi, nei sogni. È qui che la pedagogia prenatale incontra la psicologia dello sviluppo e la neurobiologia dell'attaccamento: nell'idea che per accompagnare un individuo nella sua crescita, occorra prima comprenderne profondamente l'origine, quella silenziosa, remota, ma ancora attiva memoria della nascita.

È evidente che non si può parlare di ricordi, di narrazioni, di tracce identitarie, se non si riconosce nel parto una soglia esperienziale dotata di senso e memoria. Una soglia che non è mai solo fisiologica, ma sempre, inevitabilmente, relazionale. Ed è a partire da questa consapevolezza che possiamo ora addentrarci nell'analisi della memoria della nascita, nelle sue forme implicite, nei suoi riverberi nel gioco simbolico e nelle testimonianze infantili.

¹⁰² Ammaniti, M., *La gravidanza tra fantasia e realtà*, Il Pensiero scientifico, Roma, 1992.

3.2 Ricordi della nascita: memoria implicita e testimonianze infantili

Quando ci si avventura nell'esplorazione dei ricordi della nascita, si varca una soglia affascinante e complessa in cui il confine tra ciò che può essere ricordato e ciò che può essere evocato si fa sottile, e spesso ambiguo. La nostra civiltà, da secoli, ha considerato la nascita come un evento esclusivamente biologico, un passaggio tecnico dalla vita intrauterina a quella extrauterina; tuttavia, le più recenti indagini psicologiche e neuroscientifiche hanno spostato l'attenzione su un piano meno visibile, ma altrettanto reale, quello dell'esperienza soggettiva neonatale e delle tracce mnestiche che essa può imprimere nella mente in formazione¹⁰³. Questo paragrafo mira a decostruire l'idea, ancora largamente diffusa, secondo la quale il neonato non sarebbe capace di "ricordare" l'esperienza del parto. Se è vero che la memoria esplicita non è ancora pienamente sviluppata nei primi mesi di vita, non si può dire lo stesso per la memoria implicita e per i circuiti sensoriali-affettivi coinvolti fin dalle fasi più precoci. Non si tratta di ricordi narrabili nel senso tradizionale del termine, ma di vissuti registrati nel corpo, nel sistema nervoso autonomo, nel tono muscolare e nella reattività emotiva.

Diversi bambini, interrogati in contesti clinici, educativi o di gioco guidato, hanno fornito racconti sorprendenti, ricchi di immagini, simboli e metafore che sembrano riflettere esperienze legate al parto o alla vita intrauterina. Naturalmente, ciò non deve essere interpretato come una prova univoca di memoria autobiografica precoce, ma come un'indicazione suggestiva della possibilità che elementi affettivi, percettivi e relazionali sopravvivano sotto forma di schemi implicitamente memorizzati, capaci di emergere in condizioni favorevoli.

La varietà dei fenomeni riportati richiede pertanto un'analisi sfaccettata: da un lato, si rende necessario considerare la plausibilità scientifica della memoria implicita alla nascita; dall'altro, occorre riflettere sulla valenza simbolica che tali rievocazioni assumono nei bambini stessi e nei contesti relazionali in cui vengono espresse. Per questa ragione, è opportuno articolare il paragrafo in due sottosezioni distinte ma profondamente interconnesse: la prima dedicata all'analisi di studi e casi clinici, la seconda al modo in cui i bambini raccontano l'esperienza della propria nascita, fondendo vissuto interno e immaginazione simbolica¹⁰⁴.

Il concetto di memoria della nascita è dunque come un sistema di tracce incorporate che, pur sfuggendo alle forme canoniche del ricordo consapevole, giocano un ruolo attivo nel plasmare la relazione che il bambino intrattiene con sé stesso, con l'altro significativo e con il mondo. Non si tratta semplicemente di evocare immagini sbiadite o ricordi narrativi, ma di riconoscere come l'intero sistema psicosomatico del neonato - inteso come organismo sensibile, reattivo, inscritto in

¹⁰³ Chamberlain, D., *I bambini ricordano la nascita*, Ed Bonomi, Pavia, 1998.

¹⁰⁴ Bettini, L., *Il linguaggio simbolico in psicomotricità relazionale*, Erickson, Milano, 2017.

una rete affettiva complessa - sia in grado di registrare, organizzare e successivamente riattivare vissuti corporei profondamente significativi, in particolare quelli associati all'esperienza del parto. La memoria implicita, in questo contesto, non va intesa come una semplice scatola nera di stimoli dimenticati, ma come un tessuto connettivo vivo, permeabile, che lega tra loro sensazioni corporee, stati affettivi e rappresentazioni non ancora verbalizzabili e il parto stesso, in quanto evento radicalmente trasformativo, lascia segni di varia natura: alterazioni tonico-emozionali, pattern respiratori, modalità di attaccamento, risposte motorie condizionate.

Studi osservazionali e ricerche cliniche hanno evidenziato come alcune esperienze traumatiche legate al parto (come separazioni precoci, manovre mediche invasive o anestesie materne) possano trovare espressione simbolica nei comportamenti disorganizzati dei bambini o in racconti apparentemente fantastici ma ricorrenti, popolati da tunnel, da luci intense, da cadute o da "braccia giganti" che afferrano¹⁰⁵. Allo stesso modo, esperienze di nascita fisiologicamente fluide e accoglienti sembrano associarsi a una maggiore coerenza nella regolazione emotiva e nella costruzione di immagini positive del sé corporeo. È come se il corpo del neonato, ben prima dell'emergere del linguaggio, disponesse di un alfabeto somatico con cui annotare ogni evento significativo, e come se questo alfabeto, con il tempo, potesse venire decifrato - almeno in parte - attraverso modalità simboliche, ludiche o narrative.

Sotto questo profilo, la riflessione sul ricordo della nascita chiama in causa anche la responsabilità degli adulti nel riconoscere che alcune modalità di espressione infantile, spesso etichettate come "bizzarre" o "immaginarie", potrebbero rappresentare autentici tentativi di elaborazione di esperienze arcaiche profondamente incise nella memoria implicita. Il bambino, dunque, non è un soggetto da riempire di significati ex novo, ma un essere già abitato da sensazioni e schemi relazionali primordiali, da integrare e accompagnare nella loro progressiva simbolizzazione.

In questa prospettiva, si rivela particolarmente utile la suddivisione del paragrafo in due sottosezioni: la prima esplorerà gli studi clinici e sperimentali che documentano la possibilità di una rievocazione della nascita in età infantile o adulta, mettendo in luce sia gli strumenti di osservazione impiegati sia le implicazioni psicodinamiche emerse; la seconda sarà invece dedicata all'analisi dei racconti spontanei forniti dai bambini stessi, mostrando come, attraverso il gioco, il disegno o il dialogo, essi riescano spesso ad attribuire significati coerenti a vissuti profondamente inscritti nel loro corpo e nella loro storia. Due prospettive complementari che, considerate insieme, consentono di avvicinarsi a una comprensione più articolata - e rispettosa - della soggettività infantile e del potenziale narrativo della memoria perinatale.

3.2.1 Studi e casi clinici sulla rievocazione della nascita

¹⁰⁵ Chamberlain, D., *I bambini ricordano la nascita*, Ed Bonomi, Pavia, 1998.

Questo sottoparagrafo si immerge nella straordinaria complessità di questi racconti, cercando di coglierne non soltanto la verosimiglianza fenomenologica, ma anche e soprattutto la densità simbolica e l'evidente portato esperienziale. Studi e casi clinici, raccolti in contesti terapeutici differenti - dall'ipnosi regressiva all'uso controllato di sostanze psicotrope, fino alle narrazioni spontanee dei bambini - convergono nel delineare un quadro tanto sorprendente quanto coerente: la nascita, lungi dall'essere un evento cancellato dal tempo e dalla coscienza, lascia tracce vive e riattivabili, capaci di emergere in precise condizioni e con una vividezza spesso disarmante¹⁰⁶.

Il racconto della piccola Arianna¹⁰⁷, ad esempio, offre uno spaccato impressionante della capacità infantile di dettagliare aspetti corporei e ambientali della propria nascita - dal cordone ombelicale che "faceva un po' male" fino alla percezione gustativa del liquido amniotico "che sapeva un po' di fragola". La sua narrazione non è un insieme disordinato di immagini fantastiche, bensì un racconto coerente, strutturato attorno a dettagli precisi, visivi e olfattivi, che coincidono in modo impressionante con la reale cronologia degli eventi del parto, così come confermato dalla madre. Similmente, il resoconto di Katy¹⁰⁸, in ipnosi regressiva, restituisce il vissuto del parto dal punto di vista del neonato: l'agitazione percepita del medico, il gesto meccanico del "metterla sulla pancia", la sensazione di essere parlata ma non ascoltata, descrivono con lucidità la marginalità relazionale in cui il neonato può sentirsi gettato in un momento cruciale della vita psichica¹⁰⁹.

Esemplari, da questo punto di vista, anche le testimonianze riportate da Grof attraverso le sue "matrici perinatali"¹¹⁰ che - pur emerse in contesti terapeutici non convenzionali - sembrano disegnare un percorso emozionale coerente con la sequenza fisiologica e affettiva del parto. Il calore iniziale, l'attesa silenziosa e soddisfatta, la perdita del contenimento e lo spostamento, l'oppressione, la paura, il movimento convulso, e infine la nascita, con la sua carica di luce, freddo, suoni violenti e urla, segnano un itinerario in cui l'Io nascente si confronta per la prima volta con il trauma della separazione e dell'autonomia. Le parole di Jeffrey - "La mia pelle è così strana", "vedo la luce", "sento voci ma non so che cosa siano" - risuonano come autentici frammenti di un vissuto corporeo originario, non elaborato concettualmente, ma ancora carico di pathos e potenza immaginativa.

¹⁰⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁷ Chamberlain, D., Reliability of birth memories: Evidence from mother and child pairs in hypnosis (1980). Paper presented to the American Society of Clinical Hypnosis, Minneapolis (Nov). First published as an Invited Paper in *Journal of the American Academy of Medical Hypnoanalysts*, 1(2), 89-98, 1986. Also in *Selected Works of David Chamberlain: Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health*, 14(1 and 2) 19-29, 1999. (14 pp.).

¹⁰⁸ *Ibidem*.

¹⁰⁹ Chamberlain, D., Birth recall in hypnosis: Experimental and clinical evidence (1981). Paper presented to the Association of Birth Psychology, 2nd Annual Meeting New York City (March 8, 1981). *Birth Psychology Bulletin*, 2 (Summer), 14-18, 1981. (11 pp.).

¹¹⁰ Grof, S., Grof C., *Oltre la soglia*, Red, Como, 1988.

Infine, ciò che colpisce in modo particolare è la tonalità affettiva di molte di queste narrazioni: paura, spaesamento, freddo, ma anche contatto, tenerezza, stupore. L'esperienza della nascita non appare mai neutra, ma profondamente investita emotivamente. E proprio questa emotività, ancora priva di un linguaggio strutturato, è ciò che rende le testimonianze così autentiche e degne di attenzione. Esse suggeriscono che il soggetto non nasce vuoto, ma già abitato da una storia - che è innanzitutto una storia sensoriale e relazionale - e che questa storia, per quanto silenziosa, cerca sempre un modo per essere raccontata.

3.2.2 *Il racconto del parto nei bambini: tra simbolo e realtà*

Se nel sottoparagrafo precedente abbiamo esplorato la sorprendente nitidezza con cui, in determinate condizioni, possono riaffiorare ricordi legati alla nascita, sia attraverso la narrazione infantile sia mediante regressioni cliniche, è ora necessario spostare lo sguardo verso una dimensione altrettanto affascinante ma ancor più delicata: il racconto del parto nei bambini, laddove simbolo e realtà si intrecciano, si fondono, si travestono l'uno dell'altra, generando immagini dense, linguisticamente spesso incerte ma strutturalmente rivelatrici. Le parole dei bambini, quando si avventurano a descrivere quel tempo prima del tempo, non vanno interpretate attraverso la lente ingenua dell'aneddoto, né tantomeno archiviate sotto la categoria dell'infantile fantasticheria: piuttosto, si prestano a una lettura ermeneutica profonda, capace di cogliere l'intarsio tra ciò che è stato vissuto somaticamente e ciò che viene ricostruito simbolicamente.

Il linguaggio del bambino, soprattutto in età prescolare, si nutre di immagini, metafore, evocazioni oniriche e condensazioni sensoriali¹¹¹. Quando racconta la propria nascita - o ciò che di essa percepisce come appartenente alla sua esperienza - non sta rievocando un evento come lo farebbe un adulto, ma piuttosto sta tentando, attraverso strumenti linguistici ancora acerbi, di dare forma a un sapere incarnato che cerca voce. Così, una "corda rossa che tirava la pancia" può rappresentare il cordone ombelicale; "una stanza con luce fortissima e suoni forti" può evocare la sala parto; il "mare che si svuota e lascia sete" potrebbe alludere alla rottura del sacco amniotico. E in ogni singola parola, ogni dettaglio apparentemente surreale, si nasconde una verità psichica, una rielaborazione affettiva, un messaggio esistenziale.

Il bambino, nel raccontare la sua venuta al mondo, mette in scena non solo un ricordo implicito, ma anche una mitologia personale, in cui si affacciano fantasie di morte e rinascita, separazione e ricongiungimento, perdita e desiderio di contatto¹¹². Il parto diventa così, simbolicamente, il primo trauma - ma anche la prima avventura - da narrare, da reintegrare, da significare nel proprio

¹¹¹ Bellieni, C.V., *L'alba dell'Io. Dolori, desideri, sogno, memoria del feto*, Società Editrice Fiorentina, Firenze, 2004.

¹¹² *Ibidem*.

percorso di soggettivazione. Raccontare la nascita, in questo senso, è un atto altamente generativo: attraverso il racconto, il bambino si riappropria di un'origine che gli è appartenuta ma che gli è stata sottratta dalla rimozione fisiologica della coscienza. E ciò che conta non è tanto la “verità oggettiva” del racconto, quanto la verità interna che esso racchiude.

Anche il ruolo dell'adulto in ascolto diventa essenziale: occorre un'attenzione sensibile, capace di accogliere senza giudicare, di restituire senso senza interpretare in modo intrusivo, di contenere l'emergere di emozioni preverbalì senza soffocarle con categorie razionali. La narrazione del parto, infatti, è spesso intrisa di emozioni ambivalenti: paura, spaesamento, stupore, ma anche un bisogno profondo di vicinanza, di contatto, di riconoscimento¹¹³. L'adulto che sa accogliere questi racconti senza banalizzarli apre uno spazio in cui la memoria può trasformarsi in coscienza, il simbolo in significato, e la voce interiore in dialogo.

Pertanto, il racconto della nascita da parte dei bambini non va “verificato”, ma decifrato come si fa con un sogno o con una fiaba: si tratta di una narrazione che attinge a un sapere che precede la parola e la storia, ma che, proprio attraverso la parola, cerca di farsi storia. Un sapere che non mente, perché non pretende di dire il vero, ma che nella sua libertà simbolica offre uno degli accessi più diretti alle fondamenta dell'identità. Saper ascoltare questi racconti - e accoglierli per ciò che sono, non per ciò che dovrebbero dimostrare - significa restituire al bambino la dignità della propria origine, la possibilità di dirsi fin da prima di sapere parlare, e forse, in ultima istanza, la libertà di nascere ancora, nel tempo della coscienza e della relazione.

3.3 Memoria intrauterina e costruzione simbolica del Sé

Affacciarsi sul mistero della memoria intrauterina significa addentrarsi in un territorio intimo e sospeso, dove la psiche e il corpo iniziano a intessere le prime trame della coscienza, pur ancora prive di parole, concetti, immagini riconoscibili. In questo spazio primordiale e al tempo stesso fondativo, il Sé non è ancora un'identità distinta, ma un insieme di percezioni, di pulsazioni, di vissuti incisi nella carne del tempo, capaci - come fili invisibili - di orientare, anche a distanza di anni, il modo in cui ci sentiamo nel mondo, ci relazioniamo, ricordiamo, desideriamo.

Non si tratta, dunque, di considerare la memoria intrauterina come una semplice “registrazione” passiva di eventi sensoriali o affettivi, ma di comprenderla come un nucleo profondamente simbolico, in cui le esperienze vissute nel grembo materno si trasformano lentamente in significati. Il battito del cuore materno, le variazioni del tono della voce, i ritmi del respiro, la pressione delle mani sulla pelle dell'addome, le emozioni che attraversano il corpo della madre e che filtrano -

¹¹³ Chamberlain, D., *I bambini ricordano la nascita. I segreti della mente del tuo straordinario neonato*, Bonomi, Milano, 1998.

come onde - fino a quello del feto, non sono soltanto dati fisiologici: sono, per il Sé nascente, i primi alfabeti. Essi non vengono compresi, ma abitati. Non interpretati, ma vissuti con intensità assoluta. E proprio questa modalità immersiva, corporea, non mediata da linguaggio o pensiero, ne fa un fondamento psichico tanto originario quanto profondo¹¹⁴.

Tali memorie, benché non accessibili alla coscienza ordinaria, sembrano tornare a parlarci nei sogni, nei blocchi corporei, nelle reazioni emotive che sfuggono alla logica, nei sentimenti di nostalgia o turbamento che non sappiamo spiegare. La costruzione del Sé, allora, non può che fare i conti - nel tempo lungo della vita - con questi echi silenziosi, che affiorano nelle pieghe dell'identità come archetipi emotivi, come tracce precognitive di ciò che siamo stati, ancor prima di saperlo¹¹⁵. La psicologia prenatale ci invita proprio a questo ascolto: a non ridurre il nostro senso di esistere al solo linguaggio, alla sola narrazione conscia, ma a riconoscere che vi è una parte di noi che ha cominciato a costruirsi prima, molto prima. E che forse, proprio da lì, si può iniziare a comprendere con maggiore compassione e profondità il mistero stesso dell'identità.

E se è vero, come abbiamo detto, che il Sé prende forma attraverso la sedimentazione di esperienze incarnate, allora il grembo materno diventa il primo contenitore simbolico dell'identità, un teatro muto ma eloquente dove vanno in scena le prime scene relazionali, i primi frammenti di soggettività. Dentro quel microcosmo protetto, ogni stimolo è totalizzante: il caldo e il freddo, il silenzio e il rumore, la carezza esterna che attraversa il corpo della madre per giungere al feto, il battito cardiaco accelerato per un'emozione vissuta... sono tutti elementi che, pur privi di intenzionalità comunicativa, vengono percepiti, metabolizzati, trasformati in schemi di senso. È in questa prospettiva che la memoria intrauterina si intreccia inestricabilmente alla costruzione simbolica del Sé: perché ciò che viene vissuto, ancor prima che ricordato, plasma la forma in cui ci predisponiamo a vivere.

Non si tratta di presupporre una coscienza prenatale simile a quella adulta, ma di riconoscere l'esistenza di un sé corporeo originario che memorizza attraverso le sensazioni viscerali, la risonanza emotiva, la ripetizione dei pattern relazionali. È come se il corpo - in assenza di parole - scrivesse una sorta di poema emozionale che, pur rimanendo silenzioso, orienta tutta la sinfonia affettiva dei legami futuri. Quando quel corpo, divenuto infante, bambino e poi adulto, si trova a dover affrontare una separazione, una minaccia, un'esperienza di rifiuto, quel primo codice - non verbale, non pensato, non dichiarato - può riattivarsi, condizionando reazioni e vissuti che sembrano sproporzionati, ma che trovano una logica nascosta proprio nel grembo da cui tutto è iniziato.

¹¹⁴ *Ibidem*.

¹¹⁵ Herbinet, E., Busnel C., *L'alba dei sensi. Le percezioni sensoriali del feto e del neonato*, Cantagalli, Siena, 2001.

La memoria intrauterina non è una reliquia, bensì una lente. Una lente potentissima che, se consapevolmente accolta e integrata, può restituirci una comprensione più ampia di noi stessi. Le ricerche più recenti sullo sviluppo embrionale e fetale, i contributi delle neuroscienze affettive e della psicologia dello sviluppo prenatale, confermano che fin dalle prime settimane di gestazione il feto è immerso in una rete di interazioni che lasciano segni, non necessariamente riconducibili a parole, ma accessibili attraverso il corpo, l'affetto, il simbolo.

Ecco perché, sul piano educativo e terapeutico, diventa urgente restituire dignità alle memorie preverbalì, aprendo uno spazio in cui esse possano essere riconosciute, elaborate e, soprattutto, narrate. Non nella forma del ricordo classico, ma attraverso il linguaggio poetico, l'immaginazione, il gioco, la relazione. È nella simbolizzazione di queste esperienze primordiali che risiede, forse, la chiave per superare certi blocchi affettivi, per sciogliere antiche paure, per riconciliarsi con la propria origine. E in definitiva, per radicare nel profondo quella fiducia primaria che rende possibile la costruzione di un'identità solida, fluida, consapevole. Perché, in fin dei conti, siamo anche ciò che abbiamo vissuto prima ancora di venire al mondo. E sapere di essere stati accolti, percepiti, amati fin da allora, può essere una delle più potenti risorse psichiche a cui attingere.

3.4 Educare attraverso i ricordi: il ruolo della narrazione in ambito scolastico e familiare

La narrazione, sin dai primordi della cultura umana, non ha mai avuto un ruolo puramente decorativo o accessorio: essa è il filo con cui l'identità individuale e collettiva viene intessuta, la cornice entro cui esperienze frammentarie trovano senso, coerenza, direzione. Se ciò è vero in ogni fase della vita, diventa tanto più rilevante quando si parla dell'infanzia e, ancor di più, delle prime tracce mnestiche - anche solo implicite o preverbalì - che i bambini portano con sé fin dalla nascita. Educare attraverso i ricordi, allora, significa riconoscere l'inestimabile valore delle esperienze precoci, anche di quelle che non affiorano alla coscienza come immagini nitide ma si esprimono nei gesti, nei giochi, nei sogni e nelle emozioni. Significa soprattutto dare parola - e quindi dignità - a ciò che ha preceduto il linguaggio, aiutando i bambini a rileggere ciò che sentono dentro di sé attraverso storie, immagini, metafore, rituali relazionali¹¹⁶.

In questo senso, il compito educativo non è solo quello di "trasmettere contenuti" o "insegnare regole", ma anche - e forse soprattutto - quello di accompagnare i piccoli nell'arte del ricucire la propria storia, anche laddove essa sembra sfuggente, enigmatica, avvolta da nebbie preverbalì. Il racconto, quando è rispettoso, autentico e condiviso, diventa uno specchio affettivo in cui il bambino può rivedere sé stesso e riconoscersi nella propria unicità.

¹¹⁶ Della Vedova, A.M., Cristini, C., *La promozione della salute psichica perinatale*, Carocci, Milano, 2011.

È in questa prospettiva che la narrazione familiare assume un peso trasformativo, quasi terapeutico: non come esercizio mnemonico, ma come atto di cura. Il genitore che racconta non solo informa, ma forma; non solo dice, ma disegna confini simbolici entro cui il figlio può muoversi con sicurezza e fiducia. E lo stesso vale per l'ambiente scolastico, che può farsi luogo di risonanza affettiva e narrazione condivisa, dove i ricordi, anche quelli più lontani, possano trovare uno spazio di legittimazione. A tal fine, la struttura del presente paragrafo si articolerà in due sottoparagrafi complementari: il primo focalizzato sul nesso tra ricordi precoci e sviluppo dell'identità personale, il secondo dedicato agli strumenti educativi e narrativi concreti che possono essere utilizzati nei primi anni di vita per sostenere questo processo delicato e fondativo. Educare attraverso i ricordi, nella loro forma più grezza e precoce, implica entrare in contatto con quella dimensione narrativa che precede le parole ma non la significazione. I primi anni di vita, spesso considerati terreno esclusivo della cura fisica e della stimolazione cognitiva, sono in realtà lo spazio entro cui si forma la grammatica emotiva del bambino, quel lessico silenzioso fatto di gesti, sguardi, toni di voce e ritmi affettivi che diverrà poi la base della narrazione di sé. In questo orizzonte, gli strumenti educativi non sono meri supporti tecnici, ma veri e propri ponti tra il vissuto implicito e la coscienza in formazione. Raccontare una nascita, evocare un odore familiare, disegnare il primo giorno di vita o rievocare il "tempo della pancia" attraverso immagini o fiabe diventa allora un modo per integrare l'esperienza, trasformarla da caos a tessuto identitario.

La scuola dell'infanzia, in particolare, rappresenta un contesto privilegiato per questo tipo di lavoro simbolico. Non è raro che, in un laboratorio di narrazione, un bambino di tre o quattro anni si sorprenda a raccontare - con parole sue, con gesti o con disegni - immagini che sembrano provenire da un tempo "prima del tempo". L'educatore attento non liquida questi contenuti come fantasia o coincidenza: li accoglie come frammenti preziosi, come indizi di una soggettività che si sta raccontando nel solo modo che conosce. È qui che strumenti come il diario autobiografico condiviso, le letture ad alta voce, la costruzione di oggetti simbolici o i giochi di ruolo diventano centrali: perché permettono di sedimentare il ricordo e di ancorarlo a forme narrative che lo rendano pensabile e dicibile¹¹⁷.

Ma non solo l'educatore: anche il genitore può diventare narratore, autore affettivo del proprio figlio, quando sceglie consapevolmente di costruire e condividere racconti che parlano di quel figlio prima che lui potesse parlare. Non si tratta di sovrapporre contenuti adulti all'esperienza del bambino, bensì di creare uno spazio terzo, uno spazio simbolico, in cui il bambino possa cominciare a dire "io" attraverso il filtro affettivo delle parole altrui. Dire al proprio figlio "ti ho

¹¹⁷ Nicolodi, G., *Maestra, guardami... L'educazione psicomotoria nell'asilo nido, nella scuola materna e nel primo ciclo della scuola elementare*, CSIFRA, 1992.

sentito muovere per la prima volta mentre ascoltavamo una canzone”, “avevi il vizio di svegliarmi ogni notte alle tre”, o ancora “quando sei nato pioveva e io piangevo di gioia” significa offrirgli una mappa affettiva del proprio passato, una trama su cui iniziare a costruire la propria storia.

In questo modo, narrazione e identità non procedono in parallelo, ma si intrecciano intimamente: ogni parola che descrive il passato contribuisce a definirlo, ogni racconto ascoltato o creato sedimenta significato, ogni simbolo condiviso apre alla possibilità di dire ciò che non si sapeva ancora di sapere. Non si tratta, dunque, di “insegnare” ai bambini a ricordare, ma di creare le condizioni perché il ricordo possa emergere, trovare accoglienza e trasformarsi. In questo senso, educare attraverso i ricordi precoci non è un compito aggiuntivo dell’educatore o del genitore, ma ne rappresenta forse la più autentica vocazione: quella di fare da custodi e co-autori di una storia che, seppur iniziata nel silenzio del ventre materno, può trovare voce nel tempo dell’incontro e della cura.

3.4.1 Ricordi precoci e sviluppo identitario

I ricordi precoci non sono, come abbiamo avuto modo di scoprire, semplici frammenti mnemonici, né tantomeno ricostruzioni accurate degli eventi: sono, piuttosto, trame sensibili, sedimentazioni emotive che si affacciano alla coscienza come simboli e che, una volta narrati, iniziano a strutturare la percezione che il bambino ha di sé. In altre parole, la memoria non è solo ciò che si conserva, ma ciò che si racconta, e ogni ricordo che affiora non è mai neutro: è un tassello che contribuisce a plasmare l’identità.

Nei primissimi anni di vita - e ancora prima, nella dimensione intrauterina - il bambino è immerso in una fitta rete di esperienze corporee, sonore, tattili, visive e affettive. Queste esperienze, benché non sempre accessibili alla coscienza narrativa, lasciano impronte profonde nel sistema nervoso e nella mente in formazione. Si tratta di tracce implicite, che emergono nel comportamento, nelle posture affettive, nelle fantasie e nei modi di essere nel mondo. Il bambino, allora, non ricorda “con la testa”, ma con il corpo, con il tono emotivo che accompagna le sue interazioni, con quel senso di sé che si sta lentamente organizzando attorno a ciò che ha vissuto e che gli è stato restituito.

L’adulto, come abbiamo visto, ha in questo processo un ruolo fondamentale: è colui che, offrendo contenitori simbolici, consente al bambino di nominare l’inenarrabile. Quando un adulto dice al bambino “ti ricordi quando hai fatto quel sogno sulla caverna?”, oppure “forse ti sei sentito solo come quando eri nel tuo lettino e non mi trovavi”, non sta solo evocando un ricordo: sta aiutando quel bambino a ricostruire il proprio sé attraverso la parola condivisa. È in questi momenti che l’identità si costruisce: quando ciò che era diffuso, caotico e muto prende forma in una narrazione riconoscibile. Non importa che il contenuto sia reale, immaginato, simbolico o archetipico:

importa che diventi pensabile, dicibile e comunicabile. Solo ciò che viene accolto nella relazione può essere integrato nell'identità.

Ricordare, allora, diventa un atto educativo nel senso più alto del termine: è un'educazione alla presenza, alla consapevolezza, alla continuità di sé. Significa insegnare al bambino che ciò che ha vissuto - anche se non lo può spiegare - ha un senso, che ogni emozione ha una storia, e che ogni storia merita di essere raccontata. È in questo incontro tra traccia e parola, tra corpo e linguaggio, tra passato e presente che si fonda la costruzione simbolica dell'identità. E più l'adulto è capace di stare in questa zona liminale, dove il tempo si confonde e la realtà si intreccia al simbolo, più il bambino sarà libero di riconoscersi e di riconoscere, nella sua voce che emerge, l'eco antica di sé.

3.4.2 Interventi educativi e strumenti narrativi nei primi anni

Esistono momenti in cui l'educazione smette di essere semplice trasmissione di saperi e diventa qualcosa di più profondo, quasi liturgico: un incontro tra mondi interiori che si svelano attraverso simboli, immagini, parole, gesti. È in questa dimensione che gli interventi educativi destinati ai primi anni di vita trovano la loro forma più autentica, radicata nella narrazione come atto generativo, capace di riconsegnare senso a ciò che il bambino ha vissuto prima ancora di sapere di averlo vissuto. L'infanzia, infatti, non è un contenitore vuoto da riempire, ma una terra già abitata da tracce, percezioni, intuizioni e memorie implicite che cercano un nome, un volto, un racconto entro cui abitare.

Ogni intervento educativo che abbia a cuore lo sviluppo del sé, dunque, non può che porsi come atto di traduzione: un tradurre il sentito in dicibile, il corporeo in simbolico, l'ineffabile in immagine condivisibile. E ciò non si realizza attraverso didattiche lineari, ma grazie a dispositivi narrativi, rituali di ascolto, giochi simbolici e pratiche espressive che fungano da "spazi intermedi" dove il bambino possa mettere in scena - senza saperlo - i frammenti emotivi della propria storia originaria. Che si tratti di un laboratorio di disegno, di un racconto letto con voce lenta e cadenzata, di una marionetta che prende la parola, o di una musica che accompagna il ritmo delle emozioni, l'intervento educativo efficace è quello che sa parlare a quella parte del bambino che ancora non possiede un linguaggio ma già conosce la grammatica del sentire.

Nel contesto familiare, ad esempio, uno degli strumenti più potenti è la narrazione condivisa dei primi giorni di vita, dei racconti di gravidanza, delle immagini di quando il bambino era "nella pancia". Non tanto per ricostruire fedelmente gli eventi - ciò che spesso interessa più agli adulti - quanto per fornire al bambino una continuità narrativa tra il prima e il dopo, tra l'essere accolto e l'essere riconosciuto. In questo senso, anche la foto dell'ecografia, il diario della mamma, la voce registrata durante una carezza prenatale o la lettera scritta prima della nascita diventano "oggetti

transizionali narrativi”, strumenti delicati ma potenti con cui il bambino può iniziare a costruire la propria autobiografia emotiva.

Un’attenzione particolare, nel quadro degli interventi educativi nei primi anni, andrebbe rivolta anche ai bambini nati pretermine, spesso costretti a trascorrere i primi giorni o settimane di vita all’interno di incubatrici rumorose, in ambienti altamente medicalizzati e poveri di contatto umano. Infatti, studi recenti suggeriscono come un contatto fisico regolare e prolungato, in particolare con la madre, anche solo per un’ora al giorno, possa avere effetti significativi sullo sviluppo neuroaffettivo e sulla regolazione dello stress nei neonati prematuri, favorendo un ancoraggio più solido alle prime forme di sicurezza relazionale¹¹⁸ e dunque, inserire, ove possibile, strategie educative per garantire questa continuità affettiva, anche nei reparti neonatali, significa riconoscere e promuovere precocemente quella memoria corporea che sta alla base della costruzione simbolica del Sé.

Nel contesto scolastico, invece, l’educatore ha il compito di coltivare quella zona d’ombra dove i bambini narrano senza ancora conoscere le parole: nelle metafore che usano, nei personaggi che creano, nelle favole che inventano, si celano spesso archetipi profondi che parlano delle loro paure originarie, dei desideri di appartenenza, delle immagini inconsce della nascita e del legame. Per questo i laboratori narrativi, il teatro delle emozioni, il disegno a occhi chiusi, le storie aperte da concludere o le drammatizzazioni simboliche non sono semplici attività ricreative, ma veri e propri dispositivi di cura, dove la memoria primordiale incontra la possibilità di essere rappresentata.

Un intervento educativo realmente trasformativo, dunque, non si limita a insegnare qualcosa: accoglie, accompagna, custodisce. Si fa soglia tra l’indicibile e il dicibile, tra il vissuto corporeo e la parola, tra la memoria preverbale e la costruzione dell’identità narrativa. E se ben condotto, è capace non solo di rafforzare la sicurezza interiore del bambino, ma anche di ridonare significato a esperienze prenatali e perinatali che, se lasciate mute, rischiano di restare agite piuttosto che integrate.

Educare attraverso i ricordi, infine, non è un vezzo poetico o una suggestione teorica: è una responsabilità ontologica, perché è proprio in quei ricordi - anche se fluttuanti, incerti, simbolici - che il bambino ritrova la radice della sua esistenza. Ed è lì, in quell’incontro tra memoria, parola e relazione, che può iniziare a sentirsi davvero nato.

Alla luce di quanto emerso, risulta evidente come gli strumenti narrativi non siano risorse da attivare solo a posteriori, nel tempo dello sviluppo già in corso, ma possano, e forse debbano, trovare spazio anche prima della nascita, come parte integrante di un accompagnamento

¹¹⁸ Feldman R, Rosenthal Z, Eidelman AI. Maternal-preterm skin-to-skin contact enhances child physiologic organization and cognitive control across the first 10 years of life. *Biol Psychiatry*. 2014 Jan 1;75(1):56-64. doi: 10.1016/j.biopsych.2013.08.012. Epub 2013 Oct 4. PMID: 24094511.

pedagogico rivolto agli adulti. In questa prospettiva, si potrebbe ipotizzare la progettazione di veri e propri corsi di preparazione alla nascita fondati sugli aspetti simbolici e educativi del periodo prenatale, corsi capaci di integrare le competenze mediche e ostetriche con contenuti relazionali, narrativi, affettivi e corporei. Tali percorsi formativi, rivolti a genitori in attesa, educatori perinatali, ostetriche, ma anche insegnanti della fascia 0-6, dovrebbero offrire strumenti per leggere il periodo gestazionale come spazio generativo non solo della vita biologica, ma della relazione, della memoria e dell'identità. Preparare alla nascita significherebbe così non solo fornire indicazioni pratiche su travaglio e allattamento, ma educare alla relazione primaria, all'ascolto simbolico del feto, alla costruzione di un legame affettivo capace di lasciare tracce favorevoli nella memoria implicita del bambino. Un'educazione prenatale intesa in questi termini potrebbe divenire la base di una pedagogia preventiva realmente trasformativa, radicata nell'accoglienza, nella consapevolezza narrativa e nella cura del tempo che precede ogni parola.

CONCLUSIONI

Esistono luoghi della nostra memoria che non hanno mai conosciuto la parola, ma che tuttavia ci abitano con la stessa forza di una poesia scritta nel corpo. Sono ricordi senza volto, senza nome, ma non senza senso. Ricordi che galleggiano tra il prima e il dopo, tra il dentro e il fuori, tra il battito del cuore materno e il primo respiro solitario nel mondo. L'intera architettura di questo elaborato si è fondata su una semplice e potentissima intuizione: che la nascita - e più ancora ciò che la precede e la accompagna - non è un momento, ma un processo relazionale, simbolico, affettivo. Ed è in questa direzione che si è scelto di spingersi: non tanto verso una ricostruzione lineare degli eventi, quanto verso una cartografia profonda dei vissuti che formano, senza rumore, la materia emotiva del nostro Sé più autentico. Il grembo materno, in questa visione, non è solo spazio biologico, ma campo di significati, luogo di scambi primari, culla invisibile di quell'identità in formazione che ogni soggetto porterà con sé - più o meno consapevolmente - per tutta la vita. Ciò che forse più sorprende, nel ripercorrere il tragitto teorico ed empirico che questo lavoro ha costruito, è la straordinaria capacità di continuità della psiche umana. Non si nasce dal nulla, non si ama dal nulla, non si impara dal nulla. Esiste una genealogia emotiva che ci precede e ci fonda, una sorta di alfabetizzazione affettiva primigenia che avviene ancor prima di essere nominati. Il corpo del bambino, la sua pelle, le sue percezioni intrauterine, il modo in cui ha sentito di essere atteso - o al contrario rifiutato - sono elementi che, pur non traducendosi subito in immagini mentali nitide, lavorano silenziosamente nella sua storia futura. Ecco allora che parlare di memoria della nascita non significa indulgere in un esercizio romantico o psicoanalitico sterile, ma affermare una visione profonda della persona, in cui l'umano non è solo ciò che si vede o si dice, ma anche ciò che si sente, ciò che si è sentito essere. Una pedagogia che voglia dirsi davvero relazionale non può che partire da qui: dall'ascolto delle tracce invisibili, dal rispetto del non-detto, dalla valorizzazione di un passato che, pur non dichiarandosi, resta attivo, pulsante, influente. Ed è forse proprio nel legame tra memoria e narrazione che questo lavoro ha trovato il suo punto più alto di tensione riflessiva. Perché la memoria, da sola, è una materia grezza, spesso incomunicabile. Solo nel momento in cui trova uno spazio per essere raccontata - con le parole, i disegni, i gesti, i silenzi - essa smette di essere impronta muta e diviene risorsa trasformativa. Qui la pedagogia ritrova la sua vocazione più antica: quella di tessere storie, di ascoltare, di dare forma al vissuto. L'educatore, il genitore, il terapeuta, non sono chiamati tanto a "sapere" cosa sia accaduto nel ventre o nella sala parto, ma a creare le condizioni affinché il bambino, anche attraverso la finzione simbolica o l'elaborazione poetica, possa ricostruire un filo, una coerenza, una mappa identitaria che lo restituisca a sé stesso. In un'epoca in cui l'educazione rischia di ridursi a prestazione, e l'identità a performance, è quanto mai urgente tornare a questo spazio sorgivo:

quello in cui il ricordo non è esattezza storica, ma verità emotiva; quello in cui il narrare non serve a spiegare, ma a ritrovare.

Educare alla memoria della nascita non significa chiedere a tutti i bambini di ricordare, ma piuttosto riconoscere che tutti sono portatori - nel loro corpo, nel loro sguardo, nelle loro relazioni - di un'origine che merita rispetto. È un invito, questo, a costruire contesti capaci di accogliere il mistero dell'inizio, di dare dignità alle emozioni precoci, di rompere la dicotomia tra mente e corpo, tra prima e dopo, tra biologia e significato. Il grembo non è mai solo luogo di sviluppo anatomico: è il primo teatro relazionale, il primo libro scritto sulla pelle del tempo. E forse, nel tempo lungo della vita, ciò che davvero ci salva non è solo ricordare, ma sentirci ricordati: da una madre, da un padre, da una storia che, pur iniziata prima delle parole, continua a cercare voce.

BIBLIOGRAFIA

1. Als, H., Duffy, F. H., McAnulty, G. B., Rivkin, M. J., Vajapeyam, S., Mulkern, R. V., Warfield, S. K., Huppi, P. S., Butler, S. C., Conneman, N., Fischer, C., & Eichenwald, E. C. (2004). Early experience alters brain function and structure. *Pediatrics*, 113(4), 846-857.
2. Ammaniti, M., *La gravidanza tra fantasia e realtà*, Il Pensiero scientifico, Roma, 1992.
3. Araki, M., Nishitani, S., Ushimaru, K., Masuzaki, H., Oishi, K., & Shinohara, K. (2010). Fetal response to induced maternal emotions. *Journal of physiological sciences: JPS*, 60(3), 213-220.
4. Balaskas, J., *New Active Birth: A Concise Guide to Natural Childbirth*, Thorson, Londra, 2012.
5. Beebe, B., & Lachmann, F.M., *Infant research and adult treatment: Co-constructing interactions*, New York, The Analytic Press/Taylor & Francis Group, 2003.
6. Bellieni, C.V., *L'alba dell'Io. Dolori, desideri, sogno, memoria del feto*, Società Editrice Fiorentina, Firenze, 2004.
7. Benedek, T. (1949). The psychosomatic implications of the primary unit; mother-child. *The American journal of orthopsychiatry*, 19(4), 642-654.
8. Bettini, L., *Il linguaggio simbolico in psicomotricità relazionale*, Erickson, Milano, 2017.
9. Bibring, E., (1961). A study of a psychological process in pregnancy and the earliest mother-child relationship. *The psychoanalytic Study of the Child*, 16,9-13.
10. Bion, W. R., *Gli elementi della psicoanalisi*, Roma, Armando, 1973.
11. Bion, W.R., *Learning from Experience*, London, Karnac Books, 1962.
12. Blackshaw B. P. (2020). Does the Identity Objection to the future-like-ours argument succeed?. *Bioethics*, 34(2), 203-206.

13. Canini, M., Pecco, N., Caglioni, M., Katušić, A., Išasegi, I. Ž., Oprandi, C., Scifo, P., Pozzoni, M., Lorioli, L., Garbetta, G., Poloniato, A., Sora, M. G. N., Cavoretto, P. I., Barera, G., Candiani, M., Kostović, I., Falini, A., Baldoli, C., & Della Rosa, P. A. (2023). Maternal anxiety-driven modulation of fetal limbic connectivity designs a backbone linking neonatal brain functional topology to socio-emotional development in early childhood. *Journal of neuroscience research*, 101(9), 1484-1503.
14. Cena L., Imbasciati A., *Neuroscienze e Teoria psicoanalitica*, Springer, Milano, 2013.
15. Cena, L., *Dal prenatale al neonatale*, in *Psicologia Clinica Perinatale per le professioni Sanitarie e Psicosociali. Genitorialità e origine della mente nel bambino* (a cura di Cena, L.), Franco Angeli, Milano, 2015.
16. Cena, L., Imbasciati, A., Baldoni, F., *La relazione genitore-bambino*, Springer, Milano, 2010.
17. Cena, L., *Nutrire il feto*, in “Psicologia Clinica e Ricerca”, 2009.
18. Chamberlain, D., Birth recall in hypnosis: Experimental and clinical evidence (1981). Paper presented to the Association of Birth Psychology, 2nd Annual Meeting New York City (March 8, 1981). *Birth Psychology Bulletin*, 2 (Summer), 14-18, 1981. (11 pp.).
19. Chamberlain, D., *I bambini ricordano la nascita*, Ed Bonomi, Pavia, 1998.
20. Chamberlain, D., *I bambini ricordano la nascita. I segreti della mente del tuo straordinario neonato*, Milano, Bonomi, 1998.
21. Chamberlain, D., Reliability of birth memories: Evidence from mother and child pairs in hypnosis (1980). Paper presented to the American Society of Clinical Hypnosis, Minneapolis (Nov). First published as an Invited Paper in *Journal of the American Academy of Medical Hypnoanalysts*, 1(2), 89-98, 1986. Also in *Selected Works of David Chamberlain: Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health*, 14(1 and 2) 19-29, 1999. (14 pp.).

22. Charil, A., Laplante, D. P., Vaillancourt, C., & King, S. (2010). Prenatal stress and brain development. *Brain research reviews*, 65(1), 56-79.
23. Cioni, G., *Il bambino impara a muoversi*, Pacini, Pisa, 1991.
24. De Bernardo, G., Riccitelli, M., Giordano, M., Proietti, F., Sordino, D., Longini, M., Buonocore, G., & Perrone, S. (2018). Rooming-in Reduces Salivary Cortisol Level of Newborn. *Mediators of inflammation*, 2018, 2845352.
25. DeCasper, A. J., & Fifer, W. P. (1980). Of human bonding: Newborns prefer their mothers' voices. *Science*, 208(4448), 1174-1176.
26. Della Vedova, A, Imbasciati, A., *Alle origini della mente: la vita psichica fetale*, Giorn. Neuropsych. Età Evolutiva, 1998;3/4:155-68.
27. Della Vedova, A.M., Cristini, C., *La promozione della salute psichica perinatale*, Carocci, Milano, 2011.
28. DiPietro, J. A., Hodgson, D. M., Costigan, K. A., & Johnson, T. R. (1996). Fetal antecedents of infant temperament. *Child development*, 67(5), 2568-2583.
29. Dirix, C. E., Nijhuis, J. G., Jongsma, H. W., & Hornstra, G. (2009). Aspects of fetal learning and memory. *Child development*, 80(4), 1251-1258.
30. Feldman R, Rosenthal Z, Eidelman AI. Maternal-preterm skin-to-skin contact enhances child physiologic organization and cognitive control across the first 10 years of life. *Biol Psychiatry*. 2014 Jan 1;75(1):56-64. doi: 10.1016/j.biopsych.2013.08.012. Epub 2013 Oct 4. PMID: 24094511.
31. Ferrari, G. A., *La Comunicazione e il Dialogo dei Nove Mesi (Il Bonding dei Nove Mesi)*, Roma, Mediterranee, 2005.
32. Ferrari, G. A., Nicolini, Y., Demuru, E., Tosato, C., Hussain, M., Scesa, E., Romei, L., Boerci, M., Iappini, E., Dalla Rosa Prati, G., Palagi, E., & Ferrari, P. F. (2016). Ultrasonographic Investigation of Human Fetus Responses to Maternal Communicative and Non-communicative Stimuli. *Frontiers in psychology*, 7, 354.

33. Ferrari, P.F., Gallese, V., *Mirror neurons and intersubjectivity*, in Stein Bråten, On being moved from mirror neurons to empathy, Oslo, University of Oslo press, 2008.
34. Filippa, M., Monaci, M. G., Spagnuolo, C., Serravalle, P., Daniele, R., & Grandjean, D. (2021). Maternal speech decreases pain scores and increases oxytocin levels in preterm infants during painful procedures. *Scientific reports*, *11*(1), 17301.
35. Fogwe, L. A., Reddy, V., & Mesfin, F. B. (2023). Neuroanatomy, Hippocampus. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.
36. Gervain, J., Minagawa, Y., Emberson, L., & Lloyd-Fox, S. (2023). Using functional near-infrared spectroscopy to study the early developing brain: future directions and new challenges. *Neurophotonics*, *10*(2), 023519.
37. Gioia, M. C., Cerasa, A., Muggeo, V. M. R., Tonin, P., Cajiao, J., Aloï, A., Martino, I., Tenuta, F., Costabile, A., & Craig, F. (2023). The relationship between maternal-fetus attachment and perceived parental bonds in pregnant women: Considering a possible mediating role of psychological distress. *Frontiers in psychology*, *13*, 1095030.
38. Gorina-Careta, N., Arenillas-Alcón, S., Puertollano, M., Mondéjar-Segovia, A., Ijjou-Kadiri, S., Costa-Faidella, J., Gómez-Roig, M. D., & Escera, C. (2024). Exposure to bilingual or monolingual maternal speech during pregnancy affects the neurophysiological encoding of speech sounds in neonates differently. *Frontiers in human neuroscience*, *18*, 1379660.
39. Granier-Deferre, C., Bassereau, S., Ribeiro, A., Jacquet, A. Y., & Decasper, A. J. (2011). A melodic contour repeatedly experienced by human near-term fetuses elicits a profound cardiac reaction one month after birth. *PloS one*, *6*(2), e17304.
40. Grof, S., Grof C., *Oltre la soglia*, Red, Como, 1988.
41. Groome, L. J., Bentz, L. S., & Singh, K. P. (1995). Behavioral state organization in normal human term fetuses: the relationship between periods of undefined state and other characteristics of state control. *Sleep*, *18*(2), 77-81.

42. Hepper, P. G. (1991). An examination of fetal learning before and after birth. *The Irish Journal of Psychology*, 12(2), 95-107.
43. Hepper, P.G., (1996). Fetal memory: does it exist? What does it do?, *Acta Paediatrica*. 416: 16-20.
44. Herbinet, E., Busnel C., *L'alba dei sensi. Le percezioni sensoriali del feto e del neonato*, Cantagalli, Siena, 2001.
45. Hompes, T., Vrieze, E., Fieuws, S., Simons, A., Jaspers, L., Van Bussel, J., Schops, G., Gellens, E., Van Bree, R., Verhaeghe, J., Spitz, B., Demyttenaere, K., Allegaert, K., Van den Bergh, B., & Claes, S. (2012). The influence of maternal cortisol and emotional state during pregnancy on fetal intrauterine growth. *Pediatric research*, 72(3), 305-315.
46. Houzel, D., *Histoire de la psychanalyse de l'enfant: mouvements, idées, perspectives*, avec Bernard Golse, Claudine Geissmann, Pierre Geissmann, 2004.
47. Huecker, B. R., Jamil, R. T., & Thistle, J., *Fetal Movement*, StatPearls Publishing, 2024.
48. Ianniruberto, A., & Tajani, E. (1981). Ultrasonographic study of fetal movements. *Seminars in perinatology*, 5(2), 175-181.
49. Imbasciati A., Cena L., *Psicologia Clinica Perinatale baby centered*, Milano, Franco Angeli, 2020.
50. Imbasciati, A., Calorio D., *Il protomentale*, Torino, Bollati Boringhieri, 1981.
51. Imbasciati, A., Cena, L., *La vita psichica primaria. Affetto e cognizione nell'infante*, Milano, Masson, 1992.
52. Imbasciati, A., Dabrassi, F., *Quando comincia la mente dell'uomo*, in Imbasciati, A., Dabrassi, F., Cena, L., *Psicologia clinica perinatale per lo sviluppo del futuro individuo*, Torino, Espress, 2011.
53. Imbasciati, A., Dabrassi, F., *Quando comincia la mente dell'uomo*, in Imbasciati, A., Dabrassi, F., Cena, L., *Psicologia clinica perinatale per lo sviluppo del futuro individuo*, Torino, Espress, 2011.

54. Imbasciati, A., *Il Sistema Protomentale*, Milano, LED, 2005.
55. Kaës1, R., *Ricerca Psicoanalitica*, 2001, Anno XII, n. 2, pp. 161-184.
56. Kisilevsky, B. S. (2016). Fetal auditory processing: Implications for language development? In N. Reissland & B. S. Kisilevsky (Eds.), *Fetal development: Research on brain and behavior, environmental influences, and emerging technologies* (pp. 133-152). Springer Science + Business Media.
57. Kisilevsky, B. S., Hains, S. M., Brown, C. A., Lee, C. T., Cowperthwaite, B., Stutzman, S. S., Swansburg, M. L., Lee, K., Xie, X., Huang, H., Ye, H. H., Zhang, K., & Wang, Z. (2009). Fetal sensitivity to properties of maternal speech and language. *Infant behavior & development*, 32(1), 59-71.
58. Klein, M., *La psicoanalisi dei bambini*, Firenze, Martinelli, 1932.
59. Konkel L. (2018). The Brain before Birth: Using fMRI to Explore the Secrets of Fetal Neurodevelopment. *Environmental health perspectives*, 126(11), 112001.
60. Kostović, I., Sedmak, G., & Judaš, M. (2019). Neural histology and neurogenesis of the human fetal and infant brain. *NeuroImage*, 188, 743-773.
61. Kuo, P. X., Saini, E. K., Thomason, E., Schultheiss, O. C., Gonzalez, R., & Volling, B. L. (2016). Individual variation in fathers' testosterone reactivity to infant distress predicts parenting behaviors with their 1-year-old infants. *Developmental psychobiology*, 58(3), 303-314.
62. Lagercrantz, H., Hanson, M.A., Ment, L.R., Peebles, D.M., *The newborn brain: Neuroscience and clinical applications*, 2 ed. New York, USA & Cambridge, UK. Cambridge University Press, 2010.
63. Lecanuet, J. P., Granier-Deferre, C., DeCasper, A. J., Maugeais, R., Andrieu, A. J., & Busnel, M. C. (1987). Perception et discrimination foetales de stimuli langagiers ; mise en évidence à partir de la réactivité cardiaque; résultats préliminaires [Fetal perception and discrimination of speech stimuli; demonstration by cardiac reactivity; preliminary

- results]. *Comptes rendus de l'Academie des sciences. Serie III, Sciences de la vie*, 305(5), 161-164.
64. LeDoux, J., *Synaptic Self (How Our Brains Become Who We Are)*, New York, Paperback, 2003.
65. Mahmoudzadeh, M., Dehaene-Lambertz, G., Fournier, M., Kongolo, G., Goudjil, S., Dubois, J., Grebe, R., & Wallois, F. (2013). Syllabic discrimination in premature human infants prior to complete formation of cortical layers. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 110(12), 4846-4851.
66. Marx, V., & Nagy, E. (2017). Fetal behavioral responses to the touch of the mother's abdomen: A Frame-by-frame analysis. *Infant behavior & development*, 47, 83-91.
67. Milani Comparetti A. (1981), Interpretazione funzionale dei movimenti fetali, in *Atti del convegno*, Età evolutive, n. 10, ottobre.
68. Monk, C., Spicer, J., & Champagne, F. A. (2012). Linking prenatal maternal adversity to developmental outcomes in infants: the role of epigenetic pathways. *Development and psychopathology*, 24(4), 1361-1376.
69. Movalled, K., Sani, A., Nikniaz, L., & Ghojzadeh, M. (2023). The impact of sound stimulations during pregnancy on fetal learning: a systematic review. *BMC pediatrics*, 23(1), 183.
70. Nagy, E., Thompson, P., Mayor, L., & Doughty, H. (2021). Do foetuses communicate? Foetal responses to interactive versus non-interactive maternal voice and touch: An exploratory analysis. *Infant behavior & development*, 63, 101562.
71. Nathanielsz, P., *Un tempo per nascere. Le nuove conoscenze sulla vita prenatale*, Bollati Boringhieri, Torino, 1995.
72. Nicolodi, G., *Maestra, guardami... L'educazione psicomotoria nell'asilo nido, nella scuola materna e nel primo ciclo della scuola elementare*, CSIFRA, 1992.
73. Nilsson, L., *La vita prima di nascere*, Ed. Paoline, Milano, 1988.

74. Panksepp, J., Biven, L., *The Archaeology of Mind: Neuroevolutionary Origins of Human Emotion*, New York, W. W. Norton & Company, tr. it. *Archeologia della mente*, Milano, Raffaello Cortina, 2014.
75. Partanen, E., Kujala, T., Näätänen, R., Liitola, A., Sambeth, A., & Huotilainen, M. (2013). Learning-induced neural plasticity of speech processing before birth. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 110(37), 15145-15150.
76. Patrick, S. K., Noah, J. A., & Yang, J. F. (2012). Developmental constraints of quadrupedal coordination across crawling styles in human infants. *Journal of neurophysiology*, 107(11), 3050-3061.
77. Phillips R. (2024). Bonding and Attachment with Baby in the Womb or in the Neonatal Intensive Care Unit: The Critical Role of Early Emotional Connections. *Critical care nursing clinics of North America*, 36(2), 157-165.
78. Pillai, M., & James, D. (1990). Hiccups and breathing in human fetuses. *Archives of disease in childhood*, 65(10 Spec No), 1072-1075.
79. Piontelli, A., *Development of Normal Fetal Movements. The First 25 Weeks of Gestation*, Milano, Springer, 2010.
80. Prechtl, Heinz F. R. *Continuity of Neural Functions from Prenatal to Postnatal Life*, London, Spastics International Medical Publications, 1984.
81. Provenzi, L., Broso, S., & Montiroso, R. (2018). Do mothers sound good? A systematic review of the effects of maternal voice exposure on preterm infants' development. *Neuroscience and biobehavioral reviews*, 88, 42-50.
82. Righetti P.L., *Le emozioni e gli stati dell'Io Prenatale*, Atti del III Congresso Internazionale OMAEP: Fondamenti Biologici e Psicologici dell'Educazione Prenatale - Comunicazione. Roma, 1998.
83. Righetti, P. L., & Sette, L., *Non c'è due senza tre. Le emozioni dell'attesa dalla genitorialità alla pre-natalità*, Torino Bollati Boringhieri, 2000.

84. Robertson S. S. (1993). Oscillation and complexity in early infant behavior. *Child development*, 64(4), 1022-1035.
85. Salvante, K. G., Milano, K., Kliman, H. J., & Nepomnaschy, P. A. (2017). Placental 11 β -hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11 β -HSD2) expression very early during human pregnancy. *Journal of developmental origins of health and disease*, 8(2), 149-154.
86. Sandovici, I., Georgopoulou, A., Pérez-García, V., Hufnagel, A., López-Tello, J., Lam, B. Y. H., Schiefer, S. N., Gaudreau, C., Santos, F., Hoelle, K., Yeo, G. S. H., Burling, K., Reiterer, M., Fowden, A. L., Burton, G. J., Branco, C. M., Sferruzzi-Perri, A. N., & Constância, M. (2022). The imprinted Igf2-Igf2r axis is critical for matching placental microvasculature expansion to fetal growth. *Developmental cell*, 57(1), 63-79.e8.
87. Schore, A. N. (2001). The effects of early relational trauma on right brain development, affect regulation, and infant mental health. *Infant Mental Health Journal*.
88. Schore, A.N., *Affect Regulation and the Repair of the Self*, New York, WW. Norton & Co, 2003.
89. Semeia, L., Bauer, I., Sippel, K., Hartkopf, J., Schaal, N. K., & Preissl, H. (2023). Impact of maternal emotional state during pregnancy on fetal heart rate variability. *Comprehensive psychoneuroendocrinology*, 14, 100181.
90. Soldera, G., *Le emozioni della vita prenatale*, Macroedizioni, Cesena, 2000.
91. Solms, M., *Cosa prova il cervello. Scritti di neuropsicoanalisi*, Roma, Astrolabio Ubaldini, 2017.
92. Spelt, D.K., (1948). The conditioning of the human fetus in utero, in *Journal of Experimental Psychology*. 38 (3): 338-346.
93. Springen, K., (2010). Fetal Recall? Memory in Utero, in *Scientific American Mind*, 21 (1): 15.
94. Stern, D. *Le prime relazioni sociali: il bambino e la madre*, Roma, Armando, 1979.

95. Stern, D., *The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis and Developmental Psychology*, New York, Basic Books, 1985.
96. Thomason, M. E., Grove, L. E., Lozon, T. A., Jr, Vila, A. M., Ye, Y., Nye, M. J., Manning, J. H., Pappas, A., Hernandez-Andrade, E., Yeo, L., Mody, S., Berman, S., Hassan, S. S., & Romero, R. (2015). Age-related increases in long-range connectivity in fetal functional neural connectivity networks in utero. *Developmental cognitive neuroscience*, 11, 96-104.
97. Tilden, E. L., Snowden, J. M., Bovbjerg, M. L., Cheyney, M., Lapidus, J., Wiedrick, J., & Caughey, A. B. (2022). The duration of spontaneous active and pushing phases of labour among 75,243 US women when intervention is minimal: A prospective, observational cohort study. *EClinicalMedicine*, 48, 101447.
98. Tronick, E. Z., *The Neurobehavioral and Social-Emotional Development of Infants and Children*, New York, Norton, 2007.
99. Van den Bergh, B.R. (1990). The influence of maternal emotions during pregnancy on fetal and neonatal behavior. *Preand Peri-Natal Psychology Journal*, 5, 119-130.
100. van den Heuvel, M. I., & Thomason, M. E. (2016). Functional Connectivity of the Human Brain in Utero. *Trends in cognitive sciences*, 20(12), 931-939.
101. van Heteren, C. F., Boekkooi, P. F., Jongsma, H. W., & Nijhuis, J. G. (2000). Fetal learning and memory. *Lancet (London, England)*, 356(9236), 1169-1170.
102. Van Leeuwen, P., Cysarz, D., Edelhäuser, F., & Grönemeyer, D. (2013). Heart rate variability in the individual fetus. *Autonomic neuroscience: basic & clinical*, 178(1-2), 24-28.
103. Verny, T., *The Secret Life of the Unborn Child*, New York, Delta Books, 1988.
104. Warren J. (2002). Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 95(7), 373-374.

105. Webb, A. R., Heller, H. T., Benson, C. B., & Lahav, A. (2015). Mother's voice and heartbeat elicit auditory plasticity in the human brain before full gestation. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 112(10), 3152-3157.
106. Wilson, J. D., Adams, A. J., Murphy, P., Eswaran, H., & Preissl, H. (2009). Design of a light stimulator for fetal and neonatal magnetoencephalography. *Physiological measurement*, 30(1), N1-N10.
107. Winnicott, D., *Il bambino e il mondo esterno*, trad. Fulvia Kanizsa, Firenze, Giunti e Barbera, 1973.

RINGRAZIAMENTI

Un sentito ringraziamento al professor Stefano Polenta, il cui supporto e i cui preziosi consigli hanno reso possibile la realizzazione di questa tesi. La sua passione per la ricerca è stata per me un esempio di grande valore.

Grazie mamma.

Ho di nuovo una corona sulla testa, questa volta non sei stata tu a metterla ma è solo grazie a te se mi trovo qui, adesso. Da quando mi dissi di volare, io sto cercando di slegare le mie ali e di volare più in alto possibile. Spero solo di continuare ad essere il tuo “grande orgoglio”.

-Sai mamma sai-, sono diventata mamma anch’io, ma questo tu lo sai prima di tutti noi, e anche questo è solo grazie a te. Questa sera, prima di dormire, come ogni sera, ti penso, poi chiudo gli occhi e se ti va, vieni a trovarmi per darmi quell’abbraccio che oggi mi è tanto mancato e che ogni giorno mi manca sempre di più.

Grazie papà.

Sei forte più di quanto tu possa immaginare. In alcune giornate la tempesta è talmente tanto fitta che non riusciamo a vederci ma abbiamo sempre la forza di correrci incontro per poterci abbracciare. Mamma sarebbe fiero di te, del papà che, nonostante tutto, sei e del nonno amorevole che sei diventato. Diego ti ama, lo sai. Grazie per avermi resa la persona che sono, per avermi educata al rispetto e all’essere spavalda. Grazie per avermi dato in dono Serena. Non so perché la vita ci ha voluto così tanto male ma una cosa la so, noi, uniti ne usciamo vincitori, sempre.

Grazie Serena.

La parte più bella di me. Se solo riuscissi a guardarti allo specchio così come ti vedo io: forte, responsabile, ambiziosa, coraggiosa, prudente, amorevole e potrei continuare all’infinito. La fiducia che hai in me è un grande incoraggiamento. Ho scoperto un lato di te a me sconosciuto, quello dell’amore incondizionato che provi per tuo nipote. Sei boccata d’ossigeno, sei sostegno, aiuto e raggio di sole. Sei sollievo per le mie braccia. Sai perché Diego ride a crepa pelle quando entri a casa o semplicemente quando ti vede? perché sei pura energia. Mantieni viva questa energia, sempre, perché noi ci nutriamo di essa. Mengoni, nella sua celebre canzone -credo negli esseri umani- dice più o meno questo : “prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me, io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te, ma che splendore che sei, nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà, credo negli esseri umani” io credo in te sorellina mia.

Grazie Giovanni.

Sei la mia forza e in quest'ultimo periodo lo stai confermando sempre di più. Grazie per la tua preziosa presenza. Il tuo amore, il tuo aiuto e il tuo incoraggiamento sono stati per me fonte di inesauribile sostegno in questo percorso. La dote più grande che ti ha sempre contraddistinto è quella del “vedere il bicchiere mezzo pieno”. Nei periodi bui, nelle notti insonni, nei momenti emotivamente stressanti sei stato lì, pronto a ricordarmi che a tutto c'è rimedio. Grazie per sopportare tutte le volte che ti riprendo sull'educazione da impartire a Diego perché “ma proprio io dovevo scegliermi una pedagoga come moglie e mamma dei miei figli?”. Hai visto che alla fine siamo diventati genitori? Di uno splendido bimbo? Il nostro bimbo? Non dobbiamo essere perfetti, dobbiamo solo continuare ad essere noi, continuarci a tenere mano nella mano così da creare ricordi meravigliosi. Sono ancora tanto innamorata di te, sarà forse questo il motivo per il quale, quando mi dicono che Diego somiglia a te, io sono felice? È lo stesso viso del quale io mi sono innamorata, non potrei chiedere di meglio.

Grazie al mio bimbo Diego.

Sei e sarai sempre il mio arcobaleno dopo la tempesta. Con il tuo arrivo e con la tua presenza hai reso ogni giorno più luminoso e ogni sacrificio più leggero. Grazie a te abbiamo compreso per bene il vero senso della vita. Con te ho imparato il valore della determinazione e della forza di volontà. Il tuo amore, la tua dolcezza, i tuoi sorrisi mi hanno spinto a dare il massimo e a dare il meglio di me stessa. Spero che questo traguardo possa, un giorno, essere motivo d'orgoglio e di esempio per te.

Grazie Stefania.

Amica con la A maiuscola. Aristotele considera l'amicizia fondamentale per la vita umana. Con te e solo grazie a te e alla tua presenza ho scoperto e potuto sperimentare cos'è l'amicizia, quella vera, quella bella, quella genuina, quella senza invidia e senza gelosia, quella del “chiamami a qualsiasi ora” e poi ritrovare a messaggiare nella speranza di una risposta, ma cascasse il mondo se una ha bisogno dell'altra si lascia ogni da fare per correrci incontro. Sei la sorella maggiore che non ho mai avuto, una spalla forte sulla quale poter piangere, sei sostegno e sicurezza. Sei bontà. Sei sorriso. Sei gioia. Devo ancora darmi tante risposte ai tanti perché che mi sono posta ma so di per certo perché quella mattina quella persona ti è venuta a salutare sotto quel balcone.

Ti aspetto al varco, verso la nostra Isola felice.

Grazie alla mia “famiglia della domenica”, nonni, zii, cugini. Siete stati preziosi in questo percorso. Quando siamo insieme c'è sempre tanta confusione, tanto amore nell'aria, tanto divertimento e tanta gioia. Quando siamo felici facciamoci caso, è uno dei doni più belli che la vita possa donarci.

Grazie a me stessa, per non aver mollato, per aver creduto nei sogni e per aver affrontato ogni difficoltà con determinazione e passione.